

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

Меҳнат Қизил Байроқ ордени Тошкент давлат дорилфунуни

ҚУРОНОВ ДИЛМУРОД ҲАЙДАРАЛИЕВИЧ

**ЧЎЛПОННИНГ “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИДА
ХАРАКТЕРЛАР ПСИХОЛОГИЗМИ**

ДИССЕРТАЦИЯ

**филология фанлари номзоди илмий
даражасини олиш учун**

**Илмий раҳбар: филология фанлари
доктори, профессор
НОРМАТОВ УМАРАЛИ**

ТОШКЕНТ - 1992

МУНДАРИЖА

Кириш.....	3-9
1 боб. Изланиш йўлларида.....	10-38
2 боб. Мирёқуб образининг ижтимоий-маънавий эволюцияси.....	39-79
3 боб. Ижтимоий муҳит ва характер руҳияси.....	80-118
4 боб. Психологик таҳлилнинг драматургик усули.....	119-151
Хулоса.....	152-156
Адабиётлар рўйхати.....	157-161

Кириш

Тадқиқот мавзусининг актуаллиги. Жамиятимиз ҳаётида юз бераётган демократик жараёнлар адабиётшунослик олдидаги вазифалар доирасини анча кенггайтирди. Бугунги ижтимоий реаллик, бошқа соҳаларида бўлгани каби, адабиётшунослик фанида ҳам қадриятларни қайта баҳолаш заруратини келтириб чиқаради. Зеро узок вақт мобайнида маданий меросимизга бирёқлама, ҳоким мафкура ва сиёсат нуқтаи назаридан ёндашиб тадқиқ қилинди. Юртимиз тупроғида унган улуғ истеъдод соҳибларидан айримларининг ижоди юзаки ва чала ўрганилди, ҳоким мафкурага монанд талқин қилинди, муаллифларнинг “тарихий ва ғоявий чекланган”лигига алоҳида урғу бериб келинди, айримларига эса турли ёрлиқлар илиниб, “замона кемасидан улоқтириш”гача борилди. Юргизилган адабий сиёсат адабиётимизнинг тарихий ривожидан узилишлар, сунъий бўшлиқлар ҳосил қилдики, ўқ томирлари қирчилган авлоднинг манқуртлик фожиаси томон бориш хавфи реаллашди. Демак, меросимизнинг умуминсоний қадриятлар асосидаги концепцияларга таяниб ўрганиш ва баҳолаш мақсад-моҳиятига кўра бадиий эстетик қарашларимизни қайта шакллантириш билангина чекланмайди, балки миллатнинг ўз-ўзини англаш жараёнида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбек адабиётшунослиги олдида турган муҳим муаммолардан бири юртимизда XX бошида шаклланган жадиличлик аталмиш маърифий-ижтимоий-сиёсий ҳаракат ва бевосита унинг таъсирида майдонга келган жадилич адабиётини объектив ўрганишдир. Жадиличлик таъсирида адабиётга кириб келган адиб шоирларнинг сиёсий интегралларга бой 20-30-йилларда ҳам ижод қилган ҳамда муайян даражада адабий жараён хавосини белгилаганлари назарда тутилса, то 37-йилгача бўлган давр адабиёти яхлит ўрганилиши лозим экани англашилади. Маълумки, ҳар бир давр адабиёти

Ўзининг асосий хусусиятларини катта истеъдод эгалари бўлмиш фигураларда мужассам этади. Шунга кўра, кейинги йилларида Фитрат, Чўлпон, А.Қодирий ижодини ўрганишга алоҳида эътибор берилаётгани бежиз эмас. Зеро, бу борада қилинаётган ишлар келгусида олиб бориладиган фундаментал илмий тадқиқотлар учун замин ҳозирлаш мақсадига хизмат қилади. Илмий ишимиз мавзуининг актуаллиги, кенг маънода тушунсак, мазкур фундаментал муаммонинг кичкинагина таркибий қисмини ўрганишга бағишлангани билан изоҳланади.

Ўзбек реалистик романчилик мактабининг илк намуналаридан бўлмиш Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романи ҳали илмий асосда махсус ўрганилган эмас. Мазкур илмий иш асарнинг бир қирраси – унда яратилган характерлар психологизми тадқиқига бағишланган. Бадиий адабиётнинг тасвир абъекти инсон экани, инсон характерини яратиш эса психологик таҳлил санъати билан узвий боғлиқлиги назарда тутилса, илмий ишимиз мавзуининг тор аспекти – характерлар психологизми муаммоси ҳам долзарб экани англашилади. Модомики реалистик адабиёт борлиқни инсон характери воситасида бидий идрок этар экан, характерлар руҳий оламни таҳлил этиш орқали ёзувчининг ўзи тасвирлаётган воқеаларга муносабатини, дунёқарашининг ўзига хос жиҳатларини, муаллифнинг характер яратиш маҳоратини; конкрет асар мисолида ижод психологияси, адиб ва жамият, реал инсон ва бадиий образ муносабати каби бир қатор умумэстетик муаммоларнинг айрим қирраларини ёритиш мумкин бўлади. Бундан ташқари, бадиий характернинг қиммати, “реалистиклик” даражаси, аввало, унинг гап-сўзлари, хатти-ҳаракатлари ҳамда ўй-фикрлари бадиий асар воқеалигига нечоғли мослиги ва бу мослик психологик жиҳатдан қай даражада асослангани билан белгиланади. Демак, ёзувчининг реалистик санъаткор сифатидаги ўрнини белгилашда ҳам мазкур муаммони ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Муаммонинг ўрганилиши. Психологизм ва психологик таҳлил муамолари бадиий адабиёт - “инсоншунослик”да муҳим ўрин тутгани учун ҳам узоқ вақтлардан бери адабиётшунослар диққатини ўзига жалб этиб келади. Хусусан, рус адабиётшунослигида бу муаммолар ўтган асрнинг ўрталаридаёқ Л.Толстой асарлари муносабати билан кўтарилган¹ эди. Рус адабиётшуносларининг кейинги ўттиз йил мобайнида олиб борган конкрет ёзувчи ижоди ва ижодий лаборатория², бадиий услуб ва поэтика³, бадиий характер ва адабиётда инсон концепцияси⁴ масалаларига бағишланган қатор тадқиқотларида психологизм муаммоси турли аспектларда ўрганилди. 70-йиллардан эътиборан мазкур муаммони ўрганишга қизиқишнинг кучайиши ва уни махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганиш тенденцияси кузатилади. Шу йилларда ва кейинроқ яратилган қатор тадқиқотларда⁵ психологизм муаммосининг кўп қирралари ёритилди.

¹ Бу ҳақда қаранг: Громов П.П. О стиле Льве Толстого. Становление «диалектики души». Л., 1971.

² Карлова Т.С. Вопросы психологического анализа в наследии Л.Н.Толстого. Казань, 1959; Бритиков А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова. М.- Л., 1964; Киселева Л.Ф. Творческие искания А.Ф.Федеева. М., 1965; Бушмин А. Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности. Л., 1971; Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970; Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972; Громов М.П. В творческой лаборатории Чехова. М., 1975; Шенников Г.К. Художественное мышление Ф.М.Достоевского. Свердловск, 1978; Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1978 и др.

³ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского М., 1963; Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1963; Громов П.П. О стиле Л. Толстого. Становление «диалектики души». Л., 1971; Ковалев В.Н. Поэтика Л.Н.Толстого. М., 1983 и др.

⁴ Социалистический реализм и классическое наследие (проблема характера). М., 1960; Громов П. Герой и время. Л., 1961; Проблема характера в современной советской литературе. М.-Л., 1962; Щербина В. Наш современник. Концепция человека в литературе XX столетия. М., 1964; Советская литература и новый человек. Л., 1967; Советская литература и мировой литературный процесс. Изображение человека. М., 1972; Тимофеева В.В. Пути художественного исследования личности (из опыта советской литературы). Л., 1975; Федюкова Н. Концепция человека в русской литературе начала XX века. Минск, 1982; Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. М., 1990 и др.

⁵ Проблемы психологизма в советской литературе. Л., 1970; Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве. Саратов 1973; Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1977; Компанец В.В. Художественный психологизм в

Ўзбек адабиётшунослигида психологизм муаммосига бағишланган илк тадқиқот 40-йилларнинг ниҳоясида пайдо бўлган¹ бўлса-да, бу проблеманинг кенгрок ўрганила бошланиши 60-йилларга тўғри келади. Даслабки тадқиқотларда психологизм алоҳида адабий – эстетик проблема сифатида эмас, балки ёзувчининг характер яратиш маҳорати, умуман характер проблемаси контекстида психологик ишонарлилик, рухий мотивация, портрет пейзаж, нутқ диалог каби психологизмнинг айрим унсурлари ўрганилди² 70-йилларга келиб мазкур муаммога бағишланган дастлабки махсус тадқиқотлар амалга оширилди: Н.Шодиев, А.Қахҳор, М.Абдурахмонова, А.Қодирий асарлари мисолида психологизм проблемасининг айрим қирраларини ёритдилар³. Айни пайтда, психологизмни ёндош проблемалар контекстида ўрганиш ҳам давом этди⁴. Ҳ.Умурувнинг докторлик диссертацияси ва монографиясида⁵ ўзбек адабиётшунослигида бу борада қилинган ишлар бир фокусга йиғилиб, муаммога назарий аспектда ёндашилди; психологизм ва ижодий жараён, ўзбек адабиётида психологизм ва психологик таҳлилнинг шаклланиши каби долзарб муаммолар тадқиқ қилинди. Мазкур проблемани ўрганиш йўлида

советской литературе (1920-е годы). Л., 1980; Проблемы психологического анализа в литературе. Л., 1983; Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988 и др.

¹ А.Алимухамедов. А.Қахҳор ҳикояларида психологик тасвир. “Шарқ юлдузи”, 1947 йил № 2-3, 115-137 бетлар.

² Қўшжонов М. Ҳаёт ва маҳорат сирлари. Т., 1968; Шермухамедов П. Рухий олам кўзгуси. Т., 1971 ва бошқ.

³ Н.Шодиев. Абдулла Қахҳорнинг психологик таҳлил маҳорати. Канд... дисс., Т., 1973; Абдурахмонова М. А.Қодирийнинг психологик тасвир маҳорати. Канд... дисс., Т., 1977.

⁴ Ниятов Ч. Проблема характера в современной узбекской деревенской прозе. Автореферат дисс. Канд. Ф.н. Т., 1975; Бабаева Н.М. Мастерство П.Кадырова в создании характера. Дисс. Канд. Ф.н., Т., 1972; Тураев А.У. Изображение характеров в узбекских историко-революционных романах. Автореферат дисс... канд. ф.н., Т., 1982; Абдурахманов А. Проблема характера русского человека в узбекской прозе. Дисс. Канд., Т., 1982 Юлдашев Н.Б. Проблемы психологического анализа в современной узбекской прозе. Автореф. Дисс. Канд., М., 1982.

⁵ Умуров Х.И. Проблема психологизма и узбекский роман. Дисс.доктора фил.наук, Т., 1983; Умуров Х. Бадий психологизм ва ҳозирги ўзбек романи. Т., 1983.

анчагина иш қилинган бўлса-да, ҳали унинг кўп қирралари очилган эмас, тадқиқотлар давом этмоқда.

Ишнинг илмий янгилиги. Чўлпон ижоди 20-йилларнинг бошиданок танқидчилар назарига тушган бўлса, шу ўн йилликнинг ўрталаридан бошлаб адабий танқидий (кўпроқ ғоявий сиёсий) мунозараларнинг марказидан жой олди¹. Шундай бўлсада, “Кеча ва кундуз” романи нашр этилганидан то хибсга олингунига қадар у ҳақда биргина тақриз эълон қилинган², холос. Тақриз муаллифлари асарни таҳлил қилиб илмий эстетик хулосалар чиқариш ўрнига кўпроқ ёзувчига сиёсий айб тақаш билан машғул бўлганларки, у ҳозирда ҳеч бир илмий қимматга молик эмас. Айтиш мумкинки, романни ўрганиш у қайта эълон қилинганидан кейингина бошланди. Ўтган вақт давомида муаррих Б.Аҳмедовнинг “Тонг қоронғусида”³, мунаққидлардан Р.Отаевнинг “Тонг юлдузи шуълалари”⁴ ва О.Шарафиддиновнинг “Кеча ва кундуз”⁵ номли мақолалари эълон қилиндики, улар бу борадаги дастлабки қадамлардир. Бу мақолаларнинг биринчисида асар тарихийлик нуқтаи назардан текширилса кейингиларида уларнинг ғоявий-бадий хусусиятлари умумий таҳлил қилинади. Мазкур мақолаларда ишимизнинг тадқиқот мавзусига билвосита алоқадор ўринлар мавжуд, лекин уларнинг муаллифлари бирмунча кенгроқ – характерологик аспектда фикр юритадилар, масаланинг тор жиҳати – характерлар психологизмини ўрганиш мақсад қилинган эмас. Юқорида эслатилган психологизм муаммосига бағишланган ишларда ҳам табиийки, “Кеча ва

¹ Бу ҳақда қаранг: О.Шарафиддинов. “Кулган бошқалардир, йиғлаган менман...” (Чўлпон таржимаи ҳолига дастлабки чизгилар)// Чўлпон. Яна олдим созимни. Т., Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1990, 5-18-бетлар; Ш.Турдиев. Тонг юлдузи қисмати. “Ёшлик”, 1990, №3; З.Эшонова. Чўлпон шеърятининг ғоявий-бадий хусусиятлари. Канд.дисс., Муқаддима. Т.,1991.

² Ж.Шарифий, О.Шарафиддинов, Ю.Султонов. “Кеча ва кундуз” ҳақида. “Қизил Ўзбекистон”, 1937 йил 6 август.

³ “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1988 йил 25 ноябрь.

⁴ “Шарқ юлдузи”, 1989 йил №1

⁵ “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1990 йил 16 февраль.

кундуз” романи маълум сабабларга кўра эътибордан четда қолган. Ишнинг илмий янгилиги аввало тадқиқот объектининг биз кўраётган йўналишда ўрганилмагани билан белгиланади. Бугунги ижтимоий реаллик тақдим этган имкониятлардан фойдаланиб, романни таҳлил ва талқин қилишда адабий-эстетик қарашларимизга сингишиб қолган синфийлик догмаларидан юқорироқ туришига ҳаракат қилинади. Ёзувчини оқлаш ёхуд қоралаш учун эмас балки илмий билиш мақсадида Чўлпоннинг ижтимоий-сиёсий қарашлари хусусида асар проблематикаси ва муаллиф талқинидан келиб чиққан ҳолда фикр юритилади. Ишда романнинг бош қаҳрамони масаласида нисбатан янги қараш баён қилиниб уни имконият даражасида далилланади. Характерлар таҳлили жараёнида бадиий образ ва реал инсон муаллиф талқини ва жонли характер, бадиий симпатия ёхуд антипатиянинг образини қабул қилишдаги таъсири Чўпон яратган қаҳрамонларни қабул қилиш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида ҳам мулоҳаза юритилади.

Ишнинг мақсад ва вазифалари. Илмий ишдан кўзланган мақсад романдаги характерлар психологизмини ўрганиш ва бу орқали Чўлпоннинг реалист санъаткор сифатидаги ўзига хослиги, бадиий маҳоратини, тасвирланаётган воқеаларга ижтимоий-тарихий тараққиёт масалаларига муносабатини аниқлашдан иборатдир. Кўзланган мақсадга етиш учун куйидаги вазифаларни уддалаш тақазо қилинади:

- Чўлпоннинг реалист носир сифатида шаклланиш жараёнини, унинг насрий асарларида психологик таҳлилнинг такомиллашувини ва бунинг асосий омилларини аниқлаш:

- “Кеча ва кундуз” романи проблематикасидан келиб чиққан ҳолда унинг жанр хусусиятларини белгилаш ва шунга боғлиқ равишда бош қаҳрамон масаласини ҳал қилиш:

- бош қаҳрамон руҳиясида кечган мураккаб ижтимоий-маънавий эволюцияни кузатиш, бу жараённинг психологик жиҳатдан қай даражада асосланганини кўрсатиш:

- Ижтимоий типлар психикасини инқилоб арафасидаги воқелик нуқтаи назардан таҳлил қилиш, ижтимоий муҳит ва улар эгаллаган мавқенинг психикаларига таъсирини кўрсатиш:

- Динамик принцип асосига қурилган характерлар руҳиясини таҳлил қилиш ва бу типдаги қаҳрамонларни қабул қилиш жараёнининг ўзига хос жиҳатларини кўрсатиш.

Ишнинг амалий аҳамияти. Илмий ишимиз натижаларидан “Кеча ва кундуз” романини, хусусан, психологизм муаммоларини ўрганиш борасидаги кейинги тадқиқотларда, мактаб ва олий ўқув юрти дарсликларини тузишда, педагогика олийгоҳлари ва дорилфунунларнинг тегишли факультетларида ўқитиладиган махсус курсларни шакллантиришда фойдаланиш мумкин бўлади.

Ишнинг апробацияси. Диссертацион ишимизнинг мазмуни қисман “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасининг 1990-йил 9-март сонидан чоп этилган “Кеча ва кундуз”: таржима тажрибаси (0,5 босма тобоқ), “Гулистон” журналининг 1991-йил 4-сонидан босилган “Зеби, Зеби, Зебона...” (0,5 босма тобоқ), “Ёшлик” журналининг 1991-йил 6-сонидан жой олган “Икки роман – икки талқин” (0,8 босма тобоқ) ва “Шарқ юлдузи” журналининг 1991-йил 12-сонидан эълон қилинган “Томчида қуёш акси” (1,5 босма тобоқ) номли мақолаларда баён қилинган.

І БОБ. ИЗЛАНИШ ЙЎЛЛАРИДА

Абдулҳамид Сулаймоннинг шеърятга, бадиий сўз санъатига кизиқиши отаси – Сулаймонқул Юнус ўғли таъсирида бошланган. Савдогар баззоз бўлмиш адибнинг отаси ўқимишли, маърифатли киши бўлиб, (Расво) тахаллуси билан ғазаллар битган, девон тартиб берган¹. Мўминжон Муҳаммаджоновнинг “Турмуш урунишлари” китобида гувоҳлик берилишича, бу одам мадраса кўрган, “Таржумон” ва “Вақт” газеталарини мунтазам кузатиб, замона аҳволдан бохабар бўлиб турган². Кейинги факт ўрта савдогарлардан бўлган Сулаймонқул Юнус ўғлининг тараққийпарвар кучларга ҳайрихоҳ бўлганини кўрсатади. Бундан ташқари, “Садои Фарғона” газетасининг илк сонлари варақланса, газетанинг “обуна ва эълон қабул қиладигон вакили” Андижонда Сулаймонқул Юнус ўғли бўлганини кўриш мумкин. Кейинроқ, газетанинг 6-сонидан бошлаб отанинг унвони ёнига ўғлиники ҳам қўшилади. Шуларнинг ўзиёқ, ота ва ўғил ўртасида ҳамфикрлик, ҳаммаслақлик асосига қурилган муносабатлар ҳукм сурганини таҳмин қилишимизга имкон беради.

Бўлғуси адибнинг ибтидоий мактабда, мадрасада, рус-тузем мактабида ўқигани айтилади. Лекин, таассуфки, Чўлпоннинг қачон, қаерда, қайси даргоҳда таҳсил кўрганини, унга таълим берган устозлар ким, қандай одамлар бўлганини пухта далилларга таянган ҳолда аниқлашга муваффақ бўлинганича йўқ. Бизда ҳужжат сақлаш маданияти (архив маданияти) халқимиз орасида ҳам, давлат миқёсида ҳам паст савияда экани бунинг устига ҳужжатларнинг аксари қатағонга йўлиққанини назарда тутиб, асосан, адибнинг замондошлари хотираларига таянишга тўғри келади. Чўлпон

¹ Ў.Мирзахўжаев. Шоир хонадони бисотидан. “Совет Ўзбекистони санъати”, 1988 йил №10.

² М.Муҳаммаджонов. Турмуш урунишлари. Т., Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1969, 128-бет.

билан бир мунча вақт бирга ишлаган Аҳмад Заки Валиди куйидагича хотирлайди. “1913 йилда яъни Чўлпон 19 ёш эканлигида уйларида меҳмон бўлганимизда у турк тарихига доир асарларни ўқиб чиққан экан, сўнгра “Турк юрди” ва “Сайра” каби туркчилик нашрларини кузатар экан”¹. М.Муҳаммаджонов эса юқорида номи зикр этилган китобида 1916 йилда Чўлпон билан илк бор учрашганини айтиб, бу вақтда: “Абдулҳамид ҳар куни хусусий равишда русча ўқир эди. Татаристон, Озарбайжон, Ҳиндистонда чиқадиган ҳамма газета ва журналларга муштарий бўлиб, русча газеталарни ҳам ўқиб турар эди”², - деб ёзади.

Кўрамизки, Чўлпон ўз устида қаттиқ ишлаган, мустақил мутолаа ҳисобига билимларини бойитган. Ҳар икки хотирадан ҳам ёш адибнинг жадид матбуотини мунтазам кузатиб боргани англашилади. Шунга кўра, Чўлпоннинг адабиётга кириб келишини унинг сўз санъатига меҳри билангина изоҳламоқчи бўлсак, фикримизча, масалага жуда тор жиҳатдан қараган бўламиз. Унинг матбуотга аралашуви, аввало, жадидчилик ғоялари таъсирида – халқини маърифатли қилиш, унга хизмат қилишдек неқбин ниятлар рағбати билан бошланган. Бунга амин бўлмоқ учун адабиётга эндигина қадам қўйган Чўлпоннинг бадий-эстетик қарашларини, унинг ижодий кредосини кузатишимиз лозим. 1914 йилда ёзилган “Адабиёт надир?”³ мақоласи ёзувчининг адабиётни қандай тушунганини, унинг олдига қандай вазифалар қўйганини тушунишимизга имкон беради. “Адабиёт, - деб ёзади у мазкур мақоласида, - ҳар бир миллатнинг ҳисли кўнгил тарихининг энг қоронғу хоналарида маишат (тирикчилик)нинг кетишига қараб ҳар хил тусда ва рангда етишган, файзи тил бирла тақдир этула олмайдурғон бир гулдир. Ушбу яшадигимиз муҳит доирасида анинг

¹ Аҳмад Заки Валиди Тўғон. Бугунги Турк эли (Туркистон) ва яқин тарихи. 1 жилд. Шаркий ва Ғарбий Туркистон. 2-нашри, Истанбул, 1981 йил (турк тилида).

² М.Муҳаммаджонов, эслатилган китоб, 128-бет.

³ “Садои Туркистон”, 1914 йил, 4 июнь.

тўлқуни одамнинг ҳар хил маишатига қараб ўзгарадир”. Чўлпон адабиётига таъриф берар экан, унинг ижтимоий ҳаёт (“маишатнинг кетиши”) билан не чоғли боғлиқ эканлиги алоҳида эътибор беради. Унинг фикрича, адабиётнинг ранг-тусини маишатнинг кетиши белгилайди. Лекин бундан Чўлпон адабиётни ижтимоий ҳаётнинг иллюстрацияси сифатида тушунган, деган фикр келиб чиқмаслиги керак. Муаллиф ижтимоий ҳаёт ва адабиёт муносабатини “базис-устқурма” шаклида тушунтираётгандай кўринса-да, “маишатнинг кетиши”га бунчалар эътибор беришнинг сабаби бошқа. Чўлпон фикрини давом эттириб ёзади: “Ҳар синф халқнинг ўзига махсус оҳанги, ўзига таъсир қиладиган зори бўлур”. Кўрамизки, Чўлпонни адабиётни қабул қилиш – бадий перцепция муаммоси қизиқтиради, шу боис ҳам у “маишатнинг кетиши”га алоҳида урғу беради. Сабабки, халқнинг дарди (“зори”) истасак-истамасак шу ижтимоий ҳаёт муаммолари билан узвий боғлиқ; халққа “махсус оҳанг” (дейлик, шакл масаласи) ҳам билвосита ижтимоий турмушга – халқнинг умумий маърифий-маданий савиясига боғлиқ. Адабиётнинг ўқувчига эстетик таъсир қилишининг асосларини адиб қуйидагича тушунтиради: “Мана шул муҳит бўшлиғинда бўлгон қатъий тўлқуннинг бирлашмагиндан ҳар одамга шодлик ва ё кўп аччиқ таъсир этмагиндан одамнинг кўнглида ўзи билмасдан ўрнашуб қолгон ва ҳар вақт, умрининг охирига қадар сақланатурғон қайғуланмак ва ё кўкрак кериб кўп дам олурдай оҳ урмаклар – ҳаммаси кўнгилда ҳар хил рангда, ҳар хил кайфиятда тўлиб ётқон адабиёт хосасиндан саналур”. Чўлпоннинг фикрича, кундалик ҳаётда одамнинг “кўнглида ўзи билмасдан ўрнашиб қолгон ҳис-туйғулар” адабиётни тушунишнинг асосидир. Демак у ёзувчидан “маишатнинг кетишини”, халққа “таъсир қиладиган зор”ни жуда яхши билиш ва халқнинг “ўзига махсус оҳанг”да айтишни талаб қилади. Кўриб турганимиздек, ёзувчи адабиётнинг халққа хизмат қилиши кераклигини таъкидлаб, унинг шу халққа мос бўлиши, шу халқ

тушунадиган бўлиши лозимлигини айтади. Чўлпоннинг фикрлари муайян ижтимоий-тарихий шароитларда адабиёт аҳли олдида кўндаланг бўлгувчи “адабиёт оммавий бўлиши керакми ёки элитарми?” деган савол теграсида айланади. Чўлпон, юқорида кўрганимиздек, адабиёт халқчил бўлиши керак деб ҳисоблайди. Шу билан бирга у “тўб-тўғри айтганда ул қадар таъсир қилмас. Адабиёт билан айтганда албатта таъсир қилар...” – деб ҳисоблайди. Кўрамизки, Чўлпон адабиётнинг асосий хоссаси – образлиликни назардан қочирмайди. “Адабиёт билан айтмоқ” деганда у образли ифода, образли фикр юритишни назарда тутатди.

Чўлпон мақолада адабиётнинг ижтимоий функцияларига алоҳида тўхталади. У ёзади: “... ўзининг шавкат ва ғайрати ила замонасида бутун дунёни ҳавор ва дахшатга солғон жаҳонгирларнинг ўтказғон кунларин ва даврларин тарихларда кўрса ва эшитса, ҳар киши юрагида бир ботурлик ва бир фидокорлик ҳис этар ва қаҳрамонона умидларда бўлинур. Мана шундай қаҳрамонона умид, қаҳрамонона ҳис ва қаҳрамонона ғайрат – барчалари тарихий адабиётнинг натижасидан бошқа эмасдир”. Чўлпон адабиёт миллий ғурурнинг, миллий ўз-ўзини англашнинг шаклланишига хизмат қилиши керак, деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, инсонга “сув-ҳаво не қадар зарур бўлса, маишат йўлида ҳар хил қора кирлар билан кирланган руҳимиз учун ҳам шул қадар адабиёт керакдир”. Ёш адибнинг мазкур фикрлари, замонаси нуқтаи назаридан қаралса, ўта долзарб ва ҳеч бир муболағасиздир. Чўлпон адабиёти бўлмаган миллат “охири бир кун ҳиссиётдан, ўйдан, фикрдан маҳрум қолуб, секин-секин инқироз бўлур” дейдики, бундан адабиёт миллат маънавияти ва онгига, умуман тараққиётига масъул деб ҳисоблагани англашилади. Адибнинг мазкур фикрлари бутунича жадиличлик ғояларига ҳамоҳанг, зеро жадиждларнинг ўз олдига қўйган асосий вазифаси миллатни ўйғотиш эдики, буни улар бошқа мақсадларга етишнинг бирламчи шарти, бош омили деб тушунганлар.

Орадан ярим йилдан зиёдроқ вақт ўтгач, Чўлпон яна шу газета саҳифаларида “Муҳтарам ёзувчиларимизга” номли мўъжазгина бир чиқиш қилди¹. Моҳиятан очиқ хат бўлмиш бу мақоласида адиб ўзининг ҳамкасбларига мурожаат қилиб, “сўнгги йилларда миллий театр ва рўмон китоблари” ёзилаётгани, “булар миллатнинг истиқболига хайрли бир фол” эканини, бироқ “мунинг илагина суюнуб ўзни юпатиш” ярамаслигини айтади. “Ҳали бизга кўп театр ва рўмон китоблари ёзмоқ керакдурки, - дея фикрини изоҳлайди муаллиф, - бу қарз бир ҳовуч зиёли ёшларимиз ила аҳли қалам усталарига тушадир”². Кўрамизки, асарлар ёзишни зиёлилар бўйнидаги қарз деб баҳолаган Чўлпон ҳалққа хизмат қилишни ўзининг бош вазифаси деб билади, бошқаларни ҳам шунга ундайди. Муаллифнинг фикрича, “Қалам аҳллари халқ маишатини ёмон деб безмай, зохиран бўлса ҳам тўйларда, гапхоналарда, бачабозлар мажлисинда, базмларда ва шунга ўхшаш миллатнинг энг танқид қилинатурғон ўринларинда бирга аралашуб юрмаклари керакдурки, токи комил ўшал одатларин китоб саҳифаларида чиройлироқ қилиб ёзгундай бўлсунлар. Миллий маишатдан безган билан безилуб кўмулуб кета берадир. Анда аралашуб юрилса, андоғи сўзларни, одатларни ўрганмоққа бўладирки, китоб бетларига кўчириб ёзмакга материалларнинг асллари халқ орасидан олинадир. Оврупонинг катта катта муҳаррирлари ўшал ўзларининг яхши ёмон иллатлари орасида юрубдирлар. Сўнгра қўлларига қалам олуб яхшисини яхши, ёмонини ёмон кўрсатуб ёзубдурлар”³. Кўрамизки, Чўлпон ижодий йўлининг аввалидаёқ реалистик адабиёт принципларини ўзига дастур қилиб олади. У бадий асар учун материални халқ орасидан олиш, қаҳрамонларнинг гап-сўзларини, одатларини бевосита кузатишни “миллий маишатнинг танқид қилинатурғон ўринларини” китоб саҳифаларида жонли ва ишонарли

¹ “Садои Туркистон”, 1915 йил 6 февраль, №58

² “Садои Туркистон”, 1915 йил 6 февраль, №58

³ Шу жойда

тасвирлашнинг бош шарти деб билади. Муаллифнинг “оврупо муҳаррилари” ҳақида тўхталиши бежиз эмас, албатта. Европача маълумот олган Чўлпон рус ва ғарб адабиёти намуналарни мутоала қиларкан реалистик сўз санъатининг кучини чуқур хис қилган, ўз халқига ҳудди шундай адабиёт зарурлигини англаган. Шу ўринда яна бир нарсага диққатни жалб қилмоқчимиз: XIX аср охирларидан эътиборан рус адабиётида ижодкор шахсининг янги типи шакллана бошлаган эди. Бу даврда адабиётга кириб келган истеъдодлар ҳамма нарсани ўз кўзлари билан кўришга, билишга интиланларки, бу ҳаётни бутунича тасаввур қилиш истагидан юзага келган эди¹. Албатта, биз Чўлпон бу нарсага тақлид қилди, деган фикрдан йироқмиз. Зеро, Туркистондаги ижтимоий-тарихий шарт-шароитлар янгича адабиётни, ижодкор шахсининг тарихан янги типини тақозо қилар эди. Рус демократик адабиётида кузатилган юқоридагича ҳолнинг жаҳид адабиётида ҳам бўй кўрсатиши, бизнингча, жаҳид адабиётнинг кўпроқ демократик моҳиятидан далолат беради.

Юқоридаги мулоҳазаларга таяниб, Чўлпонинг адабий-эстетик қарашлари бевосита жаҳидчилик ғоялари таъсирида шаклланган дейиш мумкин. Ёш ёзувчи адабиётнинг сўз санъати сифатидаги специфик хусусиятлари эътироф этгани ҳолда, унинг ижтимоий функцияларига, ижтимоий аҳамиятига кўпроқ эътибор беради. Ёшликка хос самимият билан “миллатни уйғотиш” ишига бел боғлаган Чўлпон адабиётни бу йўлдаги самарали восита деб билади. Ёзувчи ўзининг бу каби қарашларини илк машқлариданоқ амалиётга тадбиқ қилишга интилади. Унинг матбуотада эълон қилинган илк асари – “Қурбони жаҳолат” ҳикояси кузатилса, буни яққол кўриш мумкин. Бу ҳикоя проф. О.Шарафиддинов таъкидланганидек,

¹ Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX – XX вв.- М.,1990.- с.30-31

М.Бехбудийнинг “Падаркуш” пиесаси таъсирида ёзилган¹. Ҳикоя қаҳромони Эшмуроднинг ўй-фикрлари билан Чўлпон қарашларида муштараклик бор, шунчаларки, муаллиф билан қаҳрамон орасидаги “дистанция” доим ҳам сезилавермайди. Ҳикоядан англашишилишича, Эшмурод мактабда саводини чиқарган, газеталарни зўр қизиқиш билан кузатиб боради. Қаҳрамоннинг қарашларини айти шу газеталар шакллантирган: У Туркистоннинг жаҳолатда қолганини ўйлаб эзилади, унинг истиқболи ҳақида қайғуради; мадрасаларда ўқиш ва ўқитишнинг ёмонлигилан гапириб, европача таҳсил кўришим зарур деб ҳисоблайди.... Таҳсилни давом этдиришни орзулаган Эшмурод отасидан руҳсат олиб “Русия мактабларида” ўқишни истайди, отаси эса бунга рози бўладиган одам эмас. Кўрамизки, Эшмурод янгича фикрлайди ва шу туфайли ҳам муҳит билан келишолмайди. Танланган материал мазкур ижтимоий-психологик конфликт асосида қаҳрамонга кенг психологик имкониятлар бериши тайин эди, лекин маҳорат етишмаслиги мазкур имкониятнинг амалга ошишига ҳалал берган. Айтмоқчимизки, Чўлпон мавжуд имкониятдан фойдалана билганида давр зиддиятларини қаҳрамон руҳиясидаги жараёнлар тасвири орқали кўрсатиб бериши мумкин бўлур эди ва у ҳолда ҳикоя том маънодаги реалистик санъат асари талабларига жавоб бериши мумкин эди. Лекин ёзувчи кўпроқ баёнчилик йўлидан боради, кўпроқ керак-нокерак диалогларга ўрин беради, қаҳрамон руҳиясини тасвир ё таҳлил қилиш ўрнига ундаги руҳий ҳолатни қайд этиш билан чекланади. Масалан: отаси соатни суриштиргач, Эшмурод уйга кириб сандикни қарайди – соат йўқ. Шу ўринда Чўлпон қаҳрамони ҳақида “Ниҳоятда хафа бўлганидан юзида қони қолмади (таъкид бизники – Д.Қ.),” дейиш билан кифояланади. Ташки белги – қаҳрамон юз тусининг ўзгариши ботиндаги руҳий ҳолатини зоҳир қилади. Ёхуд яна шу ернинг ўзида, аччиқланган отаси

¹ О.Шарафиддинов. Ижод йўли. “Ёшлик”, 1987, №10

Эшмуродни қулоғидан бураб уйга олиб киради, биргалашиб сандиқни қарайдилар. Чўлпон ёзади: “Эшмурод бечоранниг суйламакга ҳам тили тутулуб қолғон эди”¹. Бу ўринда қаҳрамондаги физиологик ўзгариш (тил тутилиши) яна унинг руҳий ҳолатини тушунишимизга имкон беради. Албатта, психологик таҳлил ва тасвир усулларининг ҳаммаси ҳам ўз ўрнида яхши, боз устига асарниг қиммати у ёки бу усулнинг қўлланган-қўлланмагани билан белгиланмайди. Лекин, гап шундаки, бу усулларининг қўлланиши тамомила эркин бўлмай, балки танланган материалнинг моҳияти (конфликтли ҳолат, характер мантиқи, асар проблематикаси ва бошқ.) билан белгиланади. Юқорида айтганимиздек, Эшмурод билан муҳит орасида конфликт юзага келди, лекин бу конфликт ташқи курашларда зохир бўлмайди (бу ҳолда қаҳрамон руҳияси хатти-ҳаракатларда очилиши мумкин бўларди), балки унинг онгида кечади. Демак, ҳикояда психологизмнинг аналитик принципи устунлик қилиши керак, шундагина қаҳрамонни ҳалокатга етаклаган, унинг онгида кечган ички кураш ёрқинроқ кўрсатилиши, қаҳрамоннинг ўзини ҳалок этиши психологик жиҳатдан асосланиши мумкин бўлур эди. Чўлпон ҳикояда қаҳрамони руҳиясида кечаётган жараёнларни бир ўриндагина бевосита кўрсатади, ички монологдан фойдаланади, гарчи бу нарса биргина эпизодда кузатилса-да, шунинг ўзиёқ истеъдоднинг жуда катта потенциал кучидан нишона бериб туради. Отаси калтаклагандан сўнг бир ой қадар касалланиб ётган Эшмурод “Жаҳолат ва нодонлик уяси бўлган ҳавлисидан қочуб, бошқа бир шаҳарга боруб ўқиш” ҳақида тинимсиз ўйлайди, лекин “нодон отасининг райига қараб” кетолмайди, сабр қилади. Иложсизликдан қийналиб, хафаланиб юрган Эшмурод қўшниси мингбошининг боғига чиқиб, газета ўқиб ўтиради. Эшмурод “газетанинг қай ерига қараса туркистонли бечораларнинг илмсиз ва хунарсиз ҳолда маишат қилганларига таассуф қилиб ёзадир. Яна диққат...

¹ “Садои Туркистон”, 1914 йилнинг 6-сони

яна хафалик” Қахрамоннинг шахсий изтироблари шахсийликдан чиқиб, ижтимоий маъно касб этади, у энди ўзи тўғрисидагина эмас, юртининг, халқининг истиқболи ҳақида ҳам қайғуради, битта дарди иккита бўлади: “Бу бизнинг Туркистонимиз ғафлатдан уйғонурми? Йўқми? Биз бундай ҳолда бўлсак битамиз... Инқироз топамиз... Ўқуганларимизни кофирга ҳукм қиламиз. Аммо ўз болаларимизнинг одати ваҳшиёнларига деяр сўзимиз йўқдир. Биз бу ҳолда бўлсак киши қаторига санамайлар. Ёвруполилардан одати қабиҳаларни касб қилурмиз. Аммо маданият, фунун, сановиларига кўз юмуб турурмиз. Биз одам бўлмаймиз... битамиз... инқироз бўламиз... оҳ, жаҳолат, жаҳолат!!! Битдук, битдук... Ўлдук, тирилмаймиз... ”Кўрамизки, қахрамон психикасидаги бухрон (кризис) жамиятдаги аҳвол ҳақида ўйлай бошлаши билан чуқурлашади. Унинг ўйларидаги пессимистик руҳ Чўлпон томонидан атайин бўрттирилган кўринади, яъни бу билан ёзувчи Эшмурод фожиасининг сабабини кўрсатмоқчи ва айна пайтда шу сўзларнинг ўқувчига таъсирини орттирмоқчи бўлади. На шахсий истиқболи ва на юртининг истиқболи учун курашмаган Эшмуродга юракдан ачингани ҳолда, муаллиф унинг фаолиятсизлигини ёқламайди. Эҳтимол шунинг учундир, у Эшмурод “ақлдан ёзуб ўз-ўзини ўлдурмака қарор берди”, деб ёзади. Ички монолог услуби ўша давр газета услубига яқин: фикрининг биринчи шахс кўпликда ифодаланиши мақсадни ойдинлаштиради, муаллифнинг ўқувчига мурожаат қилаётганини, уни огоҳ бўлишга чақираётганини кўрсатади, Сирасини айтсак қахрамон кўпроқ муаллиф ғояларини тарқатувчи “рупор”га айланиб қоган. Бунга қўшимча ўлароқ, қахрамонлар нутқи ҳам маърифий-ғоявий мақсадга бўйсундирилган. Уларнинг айримлари ўқувчига тўғридан-тўғри мурожаат-чақириқ (“Оғайни, мен шу ҳолда яшайверсам хайвондан фарқим бўлмас. Эмди отамдан бир иш қилуб рухсат олуб, Русия мактабларининг бирига кируб ўкумоқчидурман”.) бўлса, айримлари акси чақириқ-мурожатдир (“Газетачиларнинг иши ҳаммавақт ақча топмоқ.

Газетнинг сўзини тўғриси бўлмайдир, ҳамма ёлғон нарсалар”). Буларнинг бари Чўлпоннинг адабиётни ва унинг олдидаги вазифаларни юқорида айтганимизча тушунганини яна бир карра тасдиқлайди.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, ҳикояда Чўлпонга хос нутқий характеристика бериш маҳоратининг илк куртаклари кўринади. Бу борада соат ўғриси – Мўминжоннинг гаплари характерлидир. Эшмуродни “Русия мактабларида” ўқиш ниятидан қайтариб, Мўминжон уни мадрасада “роҳат қилиб” ўқишга ундайди. Эшмурод мадрасада ўқиш-ўқитиш ишларининг ёмонлигини айтса, у: “ - Мен ўқишини айтмайман, роҳатларини айтаман, Хоҳласангиз ўқийсиз, хоҳламасангиз роҳат қиласиз, сизга нима?!” – дейди. Англашиладики, Мўминжоннинг мадрасада юргани илм талабида бўлганидан эмас, “роҳатлари”ни хуш кўрганидан, холос, Эшмуродни ниятидан қайтарар экан, у бу ишни мутаассиб диндорлигидан эмас, балки худбин ва лоқайдлигидан қилади. Муаллиф бу ўринда тараққийпарварлик ғоялари билан лоқайд, худбин кишилар фалсафасини қарши кўяди. Мўминжон Эшмуродга қарата: “ - Мана, мана, ўрус мактабида ўқусангиз шундоқ истиқбол-мистикбол деган урусча сўзларни ўрганасиз...” – дейдики, унинг истиқбол тура-тура турсин, ҳатто ўз соҳасини ҳам ўрганмай, умрини беҳудага созуриб юргани англашилади. Кўрамизки, янгича “ўқуганларни кофирга ҳукм қилувчи” мутаассиблар Чўлпонни нечоғли ташвишга солса, “Сизга (менга – Д.Қ.) нима?!” деб лоқайд юрувчи, истиқбол ҳақида қайғурмайдиган худбинларнинг мавжудлиги, боз устига бундайларнинг миллат келажagini белгиловчи ёшлар орасида кўплиги янада кўпроқ ташвишлантиради. Шу боис ҳам Мўминжон образини яратишда сатирик бўёқлар ишлатилади, қаҳрамонинг ҳар бир гапи, хатти-ҳаракати унинг ўзини фош қилади.

Албатта, Чўлпоннинг илк асари сифатида “Қурбони жаҳолат” ҳикояси камчиликлардан (конфликтли ҳолатнинг изчил уюштирилмагани, ўринсиз

тафсилийлик, ситуацияга мос бўлмаган, психологик жиҳатдан асосланмаган гап-сўз ва хатти-ҳаракатлар мавжудлиги) ҳоли эмас, лекин унда катта истеъдоддан дарак берувчи нишонлар бор ва истеъдоднинг ривожланишини ўрганишда бу асар катта аҳамияти касб этади.

Чўлпоннинг кейинги асари – “Дўхтур Муҳаммадиёр” аввалгисига кўп жиҳатдан ўхшашлиги билан бир қаторда, ундан жиддий фарқланади ҳам. Гап шундаки, “Қурбони жаҳолат”да шаклланиб улгурган характернинг муайян шарт-шароитларда (асосан, қаҳрамон ҳаётидан олинган икки эпизодда) очиб беришга интилиш бор эди, яъни унинг материали ҳикояга мос эди. “Дўхтур Муҳаммадиёр”да эса муаллиф қаҳрамон ҳаётининг бутун бир этапини қаламга олиб, унинг эволюциясини кўрсатишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. Аввалги ҳикоядаги Эшмурод йўл тополмаганликдан тушкунликка тушиб ўзини ҳалок қилган бўлса, Муҳаммадиёр мақсадига етиш учун фаол ҳаракат қилади. Лекин, таассуфки, қаҳрамоннинг мақсадга томон йўлини турли-туман ҳаётий лавҳаларда, тўқнашувларда кўрсатиш – жонли характер яратиш ўрнига ёзувчи яна баёнчилик йўлидан боради. Натижада бадийий ният тўла амалга ошмайди, қиссабоп материал мувофиқ шакл топмай, шакл ва мазмун бирлигига путур етади. Албатта, маҳорат етишмаслиги бунда ўз ишини қилган, лекин муаллифнинг ғоявий-маърифий дидактикага берилганини ҳам назардан қочирмаслик лозим.

Муҳаммадиёр – “Туркистонинг қоронғу бир гўшасада” яшаган Ҳожи Аҳмад исмли бир сартарошнинг ёлғиз фарзанди. Ёшлигида отаси билан ҳажга борган, етим қолиб бегона юртларни сарсон кезган ва “нодонлиги сабаб бўлуб саёҳатда кўб машаққатлар” чеккан сартарош ўғлини “замона иқтисосинча” ўқитмоқни истайди. Шу аснода “Уфа мадрасаи олияси”ни тамомлаган бир муаллим келиб қолади-ю, бир йил давомида Муҳаммадиёрни ўқитиб “бутун аҳкоми ислом, тарих ва жуғрофиёларни биладиган” даражага етказди. Муҳаммадиёрнинг ғайрат билан ўқигани

таъкидланса-да, фикримизча, муаллиф ўқувчи эътиборини жаид муаллимнинг, усули жаида таълимнинг афзаллигига қаратади. Ҳикоядаги жаид муаллим чинакам фидоий одам: у камбағал сартарош фарзандига таълим беради, шогирднинг таҳсилини давом этдиришига ёрдам беришларини сўраб “шаҳар мўътабарони” эшикларига бош уради. Шаҳар бойлари Муҳаммадиёрга ёрдам бермайдилар, ҳолбуки, “бу вақтда шаҳарда катта тўйлар бўлмакда, қиморбозлар, мастлар бир-бирларин пичоқлашуб, инсон қонлари “Жаҳолат! Жаҳолат!!!” деб оқмоқда эди!..” Бир томонда кони исроф тўйлар қилаётган бойларни, иккинчи томонда “ақчасизликдан тўхтаб қолган шогирдларга ёрдам жамияти” кўрсатиладики, бу билан муаллиф маърифатга қайишмаган бойлани танқид қилади. Бу тафсилотлар асар контекстига сингдириб юборилмаган, шу боис ҳам муаллиф мулоҳазалари ўз ҳолича, қаҳрамон тақдири билан билвосита алоқадорликда яшайди. Натижада эса ёзувчи оддийгина шарҳловчига ўхшаб қолади.

Модомики қаҳрамон эволюцияда кўрсатилаётган экан, унинг онгида кечаётган жараёнлар назардан соқит қилинмаслиги лозим келади. Ҳикояда эса бу нарса кузатилмайди, боз устига Чўлпон қаҳрамонининг у ёки бу қарорни берганини айтади-ю, бунга у қандай ўй-фикрлар, кечинмалар натижасида келгани ҳақида тўхталиб ҳам ўтирмайди. Масалан отаси кўз олдида ўлдирилгач, “Муҳаммадиёр ўлдирувчиларнинг бир-иккисин тануб, ҳар нима қилуб бўлса ҳам ўч олмоқни қасд қилиб кўрди. Лекин отасини ўлдирувчилар булар бўлмай, балки жаҳолат эканлигини ўйлаб, тинчгина отасини кўмди”, - дейилади-да, қаҳрамоннинг “жаҳолат билан чиндан олишмоққа қарор қилгани” айтилади. Аввало айтиш керакки, кўз олдида қотиллик содир қилинган 14 ёшли ўсмирнинг бу тарзда ўйлаши нотабиий . Муҳаммадиёрнинг ёшини назардан соқит қилиб турсак, у ҳолда ёзувчи қаҳрамонининг жаид домладан таълим олганининг ўзиёқ бунга етрали асос бўлади деб ўйлаганини тахмин қилишимиз мумкин. Лекин

Муҳаммадиёрнинг таҳсил вақти, унинг онги ва руҳида ўша топда кечган ўзгаришлар, домласи билан мулоқотлари ҳикояда кўрсатилмаган. Натижада қаҳрамон ўз ички мантиқидан келиб чиқиб эмас, муаллиф амрига бўйсуниб ҳаракат қилаётгандек тасаввур ҳосил бўлади.

Бу ҳикояда ҳам Чўлпон кўпроқ қаҳрамоннинг руҳий ҳолатини ташқи белгилар орқали қайд этиш йўлидан боради. “Муҳаммадиёр хафачиликдан сил (чаҳўтка)касалига йўлуқди”, “касали яна зиёдаланмакка бошлади”, “ҳушсизликдан йиқилди” каби физиологик ўзгаришларни қайд этиш доим ҳам қаҳрамон руҳиясини тушунишга имкон бермайди. Буни ёзувчининг ўзи ҳам сезса керакки, шарҳлашга шошилади: “...шаҳарда бир катта ўт чиқуб, мусулмон маҳалаларидан 6-7 маҳалла куюб, мусулмонлар (соҳиблари) кўчаларда оч-яланғоч қолдилар. Ўртада бир армани магазини куйган бўлса ҳам, армани магазинини истраҳавайт этдирилганликдан зарар оз эди. Оҳ ... бизнинг мусулмонлар истраҳавайтнинг нималигини билмайдурлар эди. Билганлари ҳаром деб қилдирмаган эдилар... бу ҳолларни кўрганда одам қандоғ чидаб туролсун? Қайси виждон бунга таҳмил қилсун? Бечора Муҳаммадиёр бу ҳолларни кўриб касали яна зиёдаланмакка бошлади”. Бизнингча, ҳикояда қаҳрамон билан муаллиф образининг ажратилмагани шу каби ҳолларга олиб келган, яъни бу иккаласи бир-бирини тўлдирувчи яхлит бутунлик касб этган. Шунини ҳам унутмаслик керакки, бу ҳикоялар ёзилган вақтда ўзбек реалистик прозаси эндигина тетапоя қилаётган, ҳали у ёзиш техникасини, реалистик психологик таҳлил ва тасвир усулларини ишлаб чиқмаган, ўзлаштирмаган эди. Мисол тариқасида қаҳрамоннинг юртидан чиқиб кетаётган чокдаги руҳий ҳолати тасвирланган эпизодни кузатамиз. Муҳаммадиёр станцияда “бири хуржун йўқотган”, иккинчиси “боратурғон истансасин номини билмай бошқа истансага билет олуб кўйғон”, тагин бири “бириси билан урушуб бурни қонағон”, ниҳоят, тўртинчиси “пўезд маъмурлари” томонидан калтакланаётган юртдошларини

кўриб эзилади. Мазкур эпизодда ҳам муаллиф ташқи белгиларни қайд этиш билангина кифояланса-да, бунинг бевосита “дахшатли манзаралар” тасвирдан ўсиб чиққанлиги қаҳрамон руҳий ҳолатини тасаввур қилишимизга имкон беради. Чўлпон давом этиб ёзади: “Муҳаммадиёр чидаёлмади. Поездиниг ташқарисига чиқиб, тикка туруб истансани томоша қила бошлади, бир армани Қофқознинг қоронғу гўшалариндан келуб, истансада дўкон очуб, бой бўлуб икки ўғлини ҳукумат мактабларида тарбия қилмакда... ва ерли мусулмонлар эса топкан пулларин тўйга, жанозага сарф қилуб, фақирликда, хорликда қолмоқда эдилар. Яна кўнгли бузулди, яна диққатлик, оҳ... ўйға ботди”. Кўрамизки, конкрет ҳолат билвосита руҳий тасвирдан бевосита тасвирга ўтишни, қаҳрамоннинг ўйлари, изтиробларини айнан кўрсатишни тақозо қилмоқда. Лекин насримизда реалистик психологизм анъаналарининг бўлмагани, муаллифнинг тажрибасизлиги бунга имкон бермайди.

“Дўхтур Муҳаммадиёр” ҳикоясида ҳам кўп нарса ғоявий-мафкуравий мақсад йўлига қурбон қилинган. Муҳаммадиёр айтаётган гаплар (масалан, унинг тоғларга хитоби, Боку зиёлиларига қарата сўзлаган нутқи), ўйлаётган ўйлар муаллиф оммага айтмоқчи, сингдирмоқчи, бўлган ғоялардан бошқа нарса эмас. Қаҳрамон тақдири (“бир туркистонли камбағал бола ҳаракат ва ғайрат орқасида Русия улуг мактабларин битируб Оврупонинг энг олға кетган мамлакатларидан Исвейчарага ўқимоққа кетадур... мана ғайрат самараси, мана ғайрат меваси, мана ҳаракат гуллари... Ибрат... ибрат... ибрат...”)ни ўқувчига ибрат бўладиган қилиб чизишга интилиш жуда кучли бўлганки, натижада у жонли характер сифатларидан айрилиб, оддийгина схематик образ даражасида қолиб кетган. Ғоявий-маърифий дидактикага берилганлик оқибатида адиб “ҳимматли Боку бойлари” ва уларнинг “ҳиммати миллатпарвароналари”, “исвейчара қишлоқилари”нинг маърифатига интилишлари ҳақида ҳам, ўзи айтмоқчи, “адабиёт билан эмас

тўб-тўғри” гапириб кўяди. Ҳикояда муаллиф ўқувчига тўғридан тўғри мурожаат қилган, тасвирланаётган воқеаларга очикдан-очик муносабат билдирилган ўринлар ҳам талайгина. Булар бари ёзувчида ҳали эпик тафаккур кўлами етарли даражада бўлмаганидан, тажриба ва маҳоратнинг етишмаганидан яна бир карра далолат беради.

Чўлпоннинг инқилобидан кейин ёзилган “Ойдин кечаларда,” “Қор кўйнида лола”, “Новвой қиз ”каби ҳикоялари кузатилса, уларнинг авалги икки хикоядан жиддий фарқланиши кўрилади. Бу фарқ шундаки: “Қурбони жаҳолат”, “Дўхтур Муҳаммадиёр” ҳикояларида биз мавжуд ижтимоий ҳаётдан қониқмаган, у билан конфликтга киришиб бири ҳалок бўлган, иккинчиси фаолиятга киришган қаҳрамонларни кузатган эдик. Бу хикояларда маърифатчилик ғоялари илгари сурилган бўлиб, улар охиروқибатда ижтимоий-сиёсий ҳаётни қайта қуриш, ислоҳ қилиш мақсадига йўналтирилган эди. Кейинги ҳикояларда эса, асосан, ижтимоий-маиший, ахлоқий масалалар олдинги планга чиқади. Нима учун шундай? Фикримизча, бу нарса Чўлпоннинг қарашларида юз берган ўзгаришларни ҳис қилишимизга имкон беради. Айтмоқчимизки, инқилобга қадар ёш ёзувчининг ўзида мавжуд ижтимоий ҳаётдан қониқмаслик, эрксевар руҳ билан эрксиз жамият орасида конфликт бор эди. Инқилоб ёш адибни қониқтирмаган ижтимоий-сиёсий ҳаётни қайта қуриш шиори билан чиқди, мазмун-моҳияти билан исёнкор руҳни қониқтирадиган декретлар қабул қилди ва, айтиш керакки, уларни ҳаётга татбиқ қилиш борасида айрим ишларни амалга оширди. Чўлпон инқилобини хуш қарши олди, эҳтимол унинг айрим томонларини қабул қилолмагандир, лекин инқилобнинг охируқибатда халқини саодатга олиб боришга ишонди. Шу боис ҳам, бизнингча, ёзувчининг илк ҳикояларида кўрилган ғоявий-сиёсий мотивлар ўз ўрнини ижтимоий-маиший, ахлоқий масалаларга бўшатиб берди.

Аввалги ҳикояларда танланган мавзу моҳияти жамият билан конфликтга киришган қаҳрамонлар руҳиясини таҳлил қилиш ва шу орқали ижтимоий ҳаёт зиддиятларини очиб беришни тақозо қилган бўлса, кейинги ҳикояларда адиб ҳаётдаги характерли воқеани қаламга олиш ва шунинг баробарида қаҳрамонлар характерининг айрим қирраларини очишни мақсад қилиб қўйган. Шу типдаги ҳикоялардан бири “Ойдин кечаларда” (1922) ҳикоясидир. Ҳикояда биричи жумладаноқ тугун ўртага ташланади: “Зайнаб кампир бир нарсадан чўчиб уйғонди”¹. Ўқувчи, табиийки, кампир нимадан чўчиганини билмоқни истайди, лекин буни қаҳрамоннинг ўзи ҳам англаган эмас: “Кампир у ёқ-бу ёғига яхшилаб қараб, ойдинда ҳеч бир қора-мора учратмаганидан кейин яна болишга бошини қўйди”. Муаллиф масалани ойдинлаштиришга шошилмайди, “Оппоқ ойдин” кечанинг тасвирига ўтади: “Туни бўйи чопишуб, хурушуб, югуришуб чиқгон итлар товуши секин-секин йўқола бошлади. Эшончанинг ҳовуз бўйидаги толларидан туруб хасрат ва қайғуларини ҳар кеча ўқийтурғон булбул бугун жуда эрта тўхтади. Гўристон ва мозорлардагина бўлатурғон чуқур бир жимлик...” Бу ўринда пейзаж психологик параллелизм функциясини ўтайди, яъни уйда ҳамма нарса етарли, ёлғизгина ўғлини жойлаган кампир кўнглидаги осойишталик билан “оппоқ ойдин” кеча осудалиги уйғунлик касб этади.

Кўнгли тинчиб эндигина яна уйқуга кета бошлаган кампир “кўнгул бузатурғон йиғи товуши”дан уйғонади. Бу нарса ҳикоя тугунига қўшимча бўлиб тушади ва айна пайтда қаҳрамон ўйларига туртки берган “психологик тугун” вазифасини ўтайди. Шу ўринда Чўлпоннинг уйқудаги одамга хос рецепцион жараёни мохирона кўрсатганига эътиборни қаратиш лозим. Кампирнинг биринчи бор уйғониши ҳам аслида шу “йиғи товуши”дан эди, лекин бу нарса ғайришуурий (бессознательно) кечган, яъни “йиғи товуши” кампирда нохуш ҳислар (ощущения) қўзғаб, уни безовта қилган.

¹ “Инқилоб”, 1922 № 7-8

Кампирнинг иккинчи бор уйғонишидан бошлаб ёзувчи унинг ўй-фикрларини бевосита тасвирлашга ўтади. Бунда қўлланган усул ички монолог, лекин услуб жиҳатидан у яқнаб эмас: айрим ўринлари нохусусий қаҳрамон нутқи шаклида берилган. Кампир “Ҳамма тинч ва роҳат уйқуға толган бир замонда қалбини яралаб йиғлағучи қандай бахтсиздир?” деган ўйга толади. Англашиладики, пейзаж бу ўринда юқорида айтилган функциялардан ташқари контрастли эмоционал фон вазифасини ҳам ўтайди, яъни йиғининг кампир руҳиясига таъсирини чандон оширади. Зайнаб кампир турли тахминлар қилиб кўради: гоҳ у қўшнисининг қизи, гоҳ бу қўшнисининг келини, гоҳ “ҳавли этагига келган парилар” йиғлаётгандек бўлиб туюлади унга. Бу жараённинг “ўша – у эмас” қолипидаги тасдиқ-инкор антиномияси шаклида берилгани ўйлов жараёнининг ишонарли ва жонли чиқишига кўмаклашади. Кампир йиғлағучи ўз келини бўлиши эҳтимолини ҳаёлига ҳам келтирмайди: “Мана, кампирнинг ўз келини, уй-жойи, кийим кечак – ҳамма нарсалар тайёр. Новдадек куёв ёнида... яна ҳеч уй-рўзғор ишини қилмайди. Мундоғ ёмон қиз бўладими? Олмай Қодиржон ўлсун, бермай отаси, ўсдирмай онаси!.. Шунинг учун бу кун ҳўб адабини берди, ҳўб йиғлатди...” Умуман, Зайнаб кампир – бировнинг дардига бефарқ қаролмайдиган, шафқатли қалб эгаси. Лекин, келтирилган парчадаги охириги гапга эътибор берилса, “ҳўб” сўзига алоҳида урғу берилгани, бу сўз аллақандай ички қониқиш билан айтилгани сезилади. Бизнингча, Чўлпон “янги келин-қайнона” муносабатларига хос нозик психологик жиҳатни яхши илғаб олган ва қоғозга туширолган. Айтиш керакки, ҳар қандай қайнонада янги келинга нисбатан душманлик кайфияти (унинг зохир бўлиш-бўлмаслиги ва қай даражада зохир бўлиши – бошқа масала) ғайришуурий тарзда пайдо бўлади. Бу кайфиятнинг пайдо бўлиши қайнона онгининг аллақайси бурчларида ўринлашиб, гоҳ-гоҳ ғимирлаб қўювчи қуйидагича фикр (психологическая установка)ларга боғлиқ: 1) “келин мен

минг азобида ўсдирган ўғлимга эга чиқди”; 2) “келин яшаётган шароит мен яшаган шароитдан минг марта яхши”. Буларнинг биринчиси ўғлининг келинига “сир бериб қўйиши”дан чўчишдан, иккинчиси келинни “маҳкам тутиш” истагидан келиб чиқади ва ҳар иккисининг акс натижа топиши бир фожиа сифатида тушунилади. Шу кўрқув душманлик, рақиблик кайфиятининг буткул битишига имкон берамайди, қайнона-келин орасига кўринмас девор бўлиб тушади. Ёзувчи шундай деворнинг ўртадан кўтарилишини жонли, муҳими, психологик жиҳатдан ишонарли тасвирлайди. Келиннинг уйдан “бироз яна қизғончланиб, бироз яна ўксукланиб”, “кесилиб-кесилиб ҳикқи тутқон каби” келаётган йиғи товуши қайноналикни унутдиради, яъни кампир табиатининг англанган моҳияти – шафқатлилик ғайришуурий тарзда ҳосил бўлган рақиб-душманликни босиб кетади. Бир-бир устун берилган ташвишли саволлар, қайта-қайта айтилган “жон болам”у “айланай болам”лар ҳам шундан далолат беради. Келин ҳам қайнонасидаги бу ўзгаришни муносиб тақдир қилади, “кампирнинг кучоғига бошини тикиб олиб, яна ҳўрсиниб, яна тўлуб-тошиб” йиғлайди, шу чокқача юрак ютиб айтолмаган дардларини айтади: “... келин бўлуб келганимга бир ярим ойдан ошқон бўлса, шу бир ярим ойнинг ичда икки кечагина бирга бўлдик... Бошқа кунларда ҳар кеча кута-кута тонг отдириб юбораман. Шунча кун чидаб келиб-келиб мана бугун ўз қадримга ўзим йиғлаб юбордим. Қандоқ қилай? Мен одам эмасми?..” психологик тасвир ва, умуман, ҳикоянинг кульминацион нуқтаси бўлмиш бу эпизод чинакам санъаткорона маҳорат билан чизилган. Чўлпон бу ўринда Зайнаб кампир руҳиясида кечаётган жараёнларни ташқи белгилар – физиологик ўзгаришлар, юз-кўз ифодаси, қаҳрамон нутқи – воситасида жонли гавдалантиради: “Кампирнинг қаригон, қуруғон кўзларига йироқ-йироқ ерлардан икки томчи ёш келди. Бутун танани, бутун аъзоларини босиб, эзиб, сидириб келган у икки томчи ёшни енги билан арткандан кейин:

– Отаси ҳам шундоқ, қизим...- деди”.

Келиннинг кўнглида тўлиб ётган изтиробу аламлар Зайнаб кампирга ёт эмас – йиғлай-йиғлай ёши қуриган унинг. Айни шу – “икки томчи ёш бутун аъзоларини босиб, эзилиб, сиририб” келаётган дамда кампир бутун аламларини қайта бошдан кечирди. Шу боис ҳам, ўзи тақдирига тан бериб улгурган бўлса-да, келиннинг тақдирига қуяди, унинг дардини енгиллатмоқ истайди, унга меҳрини тутди. Кампир келини учун ўзининг қўлидан келган ишинигина қила олади, зеро уларнинг тақдирлари туташ, иккиси ҳам ожизаю мазлума.

“Ойдин кечаларда” ҳикояси бадиий жиҳатдан анча мукамал асардирки, бу илгариги ҳикояларда кўрилган истеъдод куртакларининг барг ёзганидан далолат беради. Чўлпон энди ўқувчига айтмоқчи бўлган гапини кўпроқ “адабиёт билан”, билвосита айтишга, қаҳрамонларни ўз ҳолига қўйиб, жонли характер яратишга интилади; аввалги ҳикояларда кўрилган баёнчилик, тавсифийлик, шарҳловчилик каби қусурлар бунда кузатилмайди. Ҳикояда руҳий олам тасвирининг бетакрор намунаси берилганки, бу ҳаётини тажрибаси ортган ёзувчининг психологик имкониятлари кенгайганидан, инсон руҳиясини чуқур англашга интилаётганидан дарак беради.

“Қор қўйнида лола”(1922) ҳикоясида ҳам Чўлпон ҳаётдаги характерли воқеа – Шарофатхоннинг бобоси тенги эшонга узатилишини қаламга олади. Муаллиф ҳикояни тўрт қисмга ажратган. Уларнинг биринчиси – маҳалла қизларининг коптоқ ўйналри тасвирланган қисм Шарофатхонга совчи келганлиги ҳақида хабар билан яқунланади. Хабарнинг таъсири ҳақида адиб: “Шарофатхон кип-қизил қизариб, турғон ерида қотиб қолғон эди”¹, - дейиш билан чекланса-да, китобхон қиз кўнглида (у ҳали совчилар эшондан эканини биламайди!) кечаётган қарама-қарши ўйлар, хислар курашини тасаввур қила олади. Ҳикоя асосида Шарофатхоннинг тақдири ётади, у

¹ “Инқилоб”, 1923 йил № 9-10

ҳақида бошқалар тилидан гапирилади, лекин қизнинг ўзини шу эпизоддан бошқа ўринда кўрмаймиз. Бунинг сабаби шундаки, муаллиф қиз кўнглидаги изтиробларни тасвирлашни эмас, балки бу каби қизлар тақдири ўзларининг ҳеч бир иштирокисиз ҳал қилинишини кўрсатишни мақсад қилган. Дарҳақиқат, Шарофатхоннинг тақдири отасининг “Битта қизимиз бўлса, хазрат эшонимизга тутдик, садағалари кетсун!” деган биргина гапи билан ҳал қилинади, Ҳикоянинг иккинчи қисми, асосан, шу қарорнинг юзага келиши жараёнини кўрсатиш, уни психологик жихатдан асослашга бағишланган. Бу жараён икки босқичда кўрсатилган бўлиб, Самандар аканинг ҳаётига оид биографик маълумотлар биринчи босқични ташкил қилади. Бу киши илгари “от чиқарғон савдогар” бўлган, “ўзғон йили баҳорда синғоч”, “жуда сўфи бўлиб эшонларникида чувалашиб” қолган. Самандар аканинг тақдири кўп жихатдан Раззоқ сўфини (“Кеча ва кундуз”) эслатади, туриш-турмуши ҳам бундан истисно эмас: “Эрта билан саҳарлаб эшонникига кетар, зикр бўлса-бўлмаса эшоннинг ишини қилиб, кечқурун шомлатиб уйга келар эди. Уйга келгандан сўнг ҳам бир қошиқ куюқ-суюғи бўлса тотиниб, малла жойнамознинг устига чиқиб ўлтуруб, қаҳраб тасбеҳни неча давр айлантириб “вазифа”ларини ўқур, сўнгра то ярим кеча – саҳарга хўнгур-хўнгур йиғлар эди...” Англаш мумкинки, Самандар аканинг “жуда сўфи бўлиб” қолишида ҳаётда одамсизликка учраб руҳан сингани асосий сабаб бўлган. У тариқатдан ўзига овунч топмоқни, мутаассибларча берилиб аламларини унутмоқни истайди. Бу – қаҳрамоннинг кейинги хатти-ҳаракатларини белгиловчи психологик замин ва айна пайтда бу хатти-ҳаракатларни тушунишга ёрдам берувчи психологик олдтарих (психологическая предыстория)дир. Ёзувчи мазкур заминни ҳозирлагач, қаҳрамон руҳиясида кечган жараёнларни бевосита тасвирлашга (иккинчи босқич) ўтади: эшонникида “қизғин бир зикр” бўлгани, бир неча киши “ўзидан кетиб у ер-бу ерда юмаланиб” қолгани айтилади, эшонга назр

бериш саҳнаси чизилади. Одамларни экстаз даражасига етказган зикр чоғи Самандар аканинг эшонга ихлоси янада ошган бўлиши табиий. Қаҳрамон муридларнинг эшонга тутган назрларини кўради, ўзининг ҳеч нарса бермаганини ўйлаб зил кетади. Айни шу вақтда: “... ҳазрат эшоннинг қучоғ-қучоғ дуоларини хонақоҳдан чиқариб бериб турғон сўфи кулиб, ўйнаб Самандар акага қаради-да:

-Ҳа, **бой ака**, назрдан дарак борми?-деди.

Самандар ака дарвозадан чиқар экан:

-Бўлуб қолар, сўфи! – деди” (таъкид бизники – Д.Қ.)”

Сўфининг “Кулиб, ўйнаб” гапириши, табиийки, Самандар аканинг нафсониятига тегади, энди у эшонга “бошқа муридлар бера олмағон бир нарса” бермоқ ҳақидагина ўйлайди: шундай назр қилсаки, сўфининг юзига тарсаки тушгандай бўлса! Ночорлиги унинг изтиробларини бадтар оширади: “агар илгариги вақтим бўлса, ола қашқани тутар эдим...”

Кўнгли оғриди, бир замонғи бойликлари, давлатлари эсига тушди...” Қаҳрамоннинг рухий ҳолати унинг ҳарактерига хос иззатталабликни бўрттириб туради. Самандар ака Йўлдош бойвачча берган назрни эслаб ўртанади, ундан-да ортдириб бергиси келади. Кўрамизки, у назрни худо йўлига эмас, бошқаларни лол қолдириш, ўз нафсониятини кондириш учунгина бермоқчи. Шундай хаёллар гирдобиде уйига келган одамнинг эшонниқидан совчилар келганини эшитиб: “битта қизимиз бўлса, ҳазрат эшонимизга тутдик, Садағалари кетсун!”- дейиши табиий ва ишонарли кўринади. Самандар ака ўз иззатини ўйлаб “тантилик” (Зебининг (“Кеча ва кундуз”) отаси ҳақида “жуда тантилиги тутиб кетса, эшонга бериб юборарди”, дегани каби) қилади, қизининг бахтига зомин бўлади.

Ҳикоянинг учунчи қисмида тўй тасвирини чизаркан, адиб бадиий деталлар орқали бунинг тенгсиз никоҳ эканини кўрсатади. Шарофатхоннинг эшонга берилиши хабари чиққач “бир неча кун шунинг доврўғини қилган”

(табийки, кўпчилиги қоралаган) маҳалла-кўй ҳеч нарса бўлмагандай тўйда яйрайверади. Чўлпон бу билан Шарофатхонлар тақдирига бефарқ қараманг, ҳар қандай уйни “обод қила оладиган” қизлар умри хазон бўлмасин, демоқчи бўлади ва буни “адабиёт билан” айтади. Бунинг ўзи адибга кам кўринганми, ёки китобхон савиясидан келиб чиққанми, ҳартугул, адиб йигитлар тилидан муносабатини билдириш учунгина тўртинчи қисмни кўшади. Айтмоқчимизки, учинчи қисмнинг ўзидаёқ ҳикояни хотималаш (албатта, муайян ўзгаришлар билан) бадиият нуқтаи назаридан мақсадга мувофиқ бўлур эди.

“Қор кўйнида лола”да Чўлпоннинг психологик таҳлил маҳорати қайралгани, унинг яна бир усул – кўпроқ катта эпик асарларга хос психологик олдтарих билан бойиганини кўрамиз. Бундан ташқари, ҳикояда катта материал кичик формага солингандек (гарчи бу нарса “Дўхтур Муҳаммадиёр” даги каби жиддий қусурлар келтириб чиқармаса-да) туюлади. Айтмоқчимизки, кейинча романда кенгайтирилган сюжет (Зебининг тақдири) ва айрим образлар (Раззоқ сўфи, Зеби, Эшонбобо) эскизи ўшандаёқ пайдо бўлган-да, ёзувчи миясида ўн йиллар чамаси пишиб етилган.

Аёл тақдири мавзуси Чўлпоннинг “Новвой қиз” (1927) ҳикоясида ўзгачароқ ракурсда ишланади. Ҳикоя қаҳрамони – “нон ёпиш ва сотиш” орқасида ўзини ҳам қари онасини баҳарнав таъминлаб турган қиз. Шу ҳимоясиз ожизани бир ноинсоф “уйимда хатми-хожам бор, нонингни тугал оламан” дея алдаб уйига келтиради-да, номусига тегади. Чўлпон ҳикояни бу иккаласининг “бўлар иш бўлганидан кейин”ги хатти-ҳаракатларини тасвирлашдан бошлайди: “Хоин эркакнинг марҳаматсиз кўзлари билан алданган қизнинг сўник кўзлари бир-бирига йўлиқишди. Эркак мағрур. Заҳарли ва совуқ бир кулиш билан кулди. Қиз жуда оғир бир жирканиш

билан юзларини бурди”¹. Айтиш керакки, мазкур лавҳа психологик контраст асосига қурилган. Қахрамонлар руҳиясидаги контрастлилик, бир томондан, бўлиб ўтган ишнинг қиз учун том маънодаги фожиая, Ўлмасбой учун оддийгина кўнгил хушлиги: иккинчи томондан, қиз учун фожианинг кутилмаганда юз берганию, Ўлмасбой буни олдиндан режалаштириб кўйгани билан қуюқлашади. Ўлмасбой новвой қизнинг қари онасидан бошқа ҳеч кими йўқлигини билгани учун ҳам унда ҳеч бир саросималик сезилмайди, аксинча, қилган ишидан мамнун. Чўлпон “Ғунажин кўзини сузмаса...” қабалидаги танқинларнинг олдини олади: “Ўлмасбой... деразага яқинлашди ва унинг бир қанотини секингина очди. Уй ичи ярақлаб кетди. Қиз тезгина очик-сочик ётган ерларини кўрпа билан беркитди-да туриб ўтирди”. Кўрамизки, қиз табиатида суюқликдан нишона йўқ, аксинча, у номусли қиз эди, шу боис ҳам шошиб “очик-сочик ерларини” беркитади: унинг табиатига сингиб кетган номус, ҳаё шунчалар кучлики, “бўлар иш бўлди” дея ўтирабермайди. Бўлиб ўтган ишга турлича муносабат қахрамонлар орасидаги диалог воситасида маҳорат билан кўрсатилади: “... қиз бу сафар **изтироб ва қайноқ аралаш бир юз** билан тўппа-тўғри эркакнинг кўзларига тикилди-да, **бўшанг бир овоз** билан:

– Нима қилиб кўйдингиз? - деди.

Заҳарли ва мағрур кулишини яна бироз кучайтира туриб Ўлмасбой ҳам **безбетларча** жавоб қайтарди:

– Маза бўлди, кўя беринг...

Қиз бу сўздан кейин жуда **чуқур жирканиш билан юзини бурди** ва **титраган лаблари** орасидан мана шу **икки оғиз сўзни зўрға чиқара олди**:

– Маза бўлмай ўлсин, илоҳим!

Ўлмасбой қизнинг бу сўзини бир ноз ва қизларга хос истиғно деб англаган эди...”

¹ “Гулистон”, 1990 йил № 8.

Ёзувчи қаҳрамонлар руҳиясини очиб беришда дастлабки ҳикояларида бўлгани каби юз-кўз ифодаларини, физиологик ўзгаришларни қайд қилиш билан чекланмайди, аксинча, қаҳрамоннинг у ёки бу руҳий ҳолатини ҳаётий ситуациянинг жонли тасвиридан ўстириб чиқаради. Чўлпон Ўлмасбойга кизнинг “нигоҳи билан” қарайдики, бу нарса унинг қаҳрамони руҳиясига эврила билганидан далолат беради. Энди адиб илк ҳикояларда бўлганидай қаҳрамонлари руҳий ҳолатини, гап-сўзларини шарҳлаб ўтирмайди, зеро китобхоннинг уларни бевосита кузатиб, ўз хулосаларини чиқара олиши учун имкон яратилган.

“Дўхтур Муҳаммадиёр”даги физиологик ўзгаришларни қайд этиш қаҳрамон руҳиясини тушунишга етарли имкон бермас (чунки ҳаётий ситуацияга кўпинча боғланманган) эди, мазкур ҳикояда эса бу нарса чинакам психофизиологик параллелизм даражасига етади.

– Ҳа ойим қиз, йўл бўлсин? Жўнаб ётибсизми?”

Қиз “ойим қиз” деган икки оғиз сўзнинг биттадан иккита найза бўлиб танга ботганини сизди. У **титради**, лаблари елга йўликқан япроқлардай **дир-дир қалтирай бошлади**. **Кўкси қисилди, дами оғирлашди, хансиради**. Шу ҳолда бироз **безгакланиб** тургач, бирдан бақирди:

– Имонсиз !..”

Ўлмасбой бемалол кулиб туриб деди:

– Ойим, сизга нима бўлди? Мусулмон, калимагўй одамни имонсиз дейсизми? Нима гуноҳ қилдик?”

Қиз дилидаги хафалик, нафрат, ғазаб шунчалар кучлики бу нарса унинг жисмига-да кучли таъсир қилади. Қиз учун “ойим қиз” дея ҳақорат қилиниши ўлганнинг устига тепгангина эмас, айна пайтда келгусидаги ҳақорату таъналарнинг дебочаси ҳамдир. Шу боис ҳам эртанги кунни ўйлаб кизнинг нафрати жўш уради, кушандасини бисотидаги энг оғир сўз билан

“Имонсиз!..” дея сўккан бўлади. Ўлмасбой учун эса имон дилда, амалда эмас, балки зохирий тоату тақвода холос.

“Қор кўйнада лола”да маҳалла-кўйнинг Шарофатхон тақдирига бефарқлигини мохирона кўрсатган Чўлпон бу хикояда омма психологиясини очишда яна ҳам чуқурлашади: “Кампирнинг (қизнинг онаси – Д.Қ.) ўлгани, кўмилгани бир маҳаллага ҳам билинмагани билан қизнинг “аллаким” билан ўйнашиб юргани ҳаммага билинган, бутун шаҳарга доврुक бўлган эди”. Чўлпон бу каби ноҳақликка, “ҳалвони ҳоким еб, калтакни етим ейиши”га чидаёлмаганидан воқеаларга бевосита муносабат билдиради: “Ахир, қиз ҳеч ким балан ўйнашгани йўқ-ку! Уни “уйимда хатми хожа бора, нонингни тугал оламан, юр мен билан бирга” , деб олиб кетиб, куч билан босган Ўлмасбой эди-ку! Қиз беш олти йил уйдан нон ёпиб сотиб, биргина онасини боққани ҳолда, ҳеч кимга қийшанглаб гапирмаган эди-ку! Қизда қилча ҳам гуноҳ йўқ-ку!.. Лекин бу ҳақиқатни Ўлмасбойнинг уйидаги девор ва теразалар билан ўша ерда қолган нон саватидан бошқа ким билади? Ким? Ҳеч ким? У жонсиз нарсалардан ун чиқмаса, товуш келмаса, нима қилайлик? Нима?..”

Эътибор берилса, мазкур лирик чекинишдаги муаллиф ўй-фикрлари ва ҳис-туйғулари ноҳақ маломатга қолган қизнинг руҳий ҳолатига, изтиробларига уйқаш экани англашилади. Чўлпон психологик таҳлилига хос бўлган бундай ҳолни кейинроқ Зеби образи талқинида ҳам кузатамиз. Илк хикоялардаёқ бу нарса бўй кўрсатган бўлса-да, уларда лирик чекинишлар қаҳрамон руҳиясини ёрқин кўрсатолмас, фақат шарҳлаш учунгина хизмат қилган эди. “Новвой қиз”да эса Чўлпон эпик ва лирик тасвирнинг уйғун бирикувиға эришадикки, фикримизча, бу нарса қизнинг изтиробли ўйлари шаклида берилганида ҳам шундан ортиқ бўлмас эди.

Ҳикоя композицион контраст усулиға қурилган бўлиб, Ўлмасбойнинг суд қилиниши билан ниҳояланади. Инқилиб новвой қиз ҳаётида кескин

бурилиш ясайди: у энди аввалгидай мазлума эмас, жамиятда ўз ўрнини топган ижтимоий фаол шахс – хотин қизлар шўъбасининг райисаси.

Албатта, бундан 20-30-йиллар адабиётига хос “ўтмиш – ҳозир” антитезасининг таъсири йўқ эмас, лекин муаллифнинг ғоявий-бадиий ниятини кенгрок тушунганимиз мақбул. Чўлпон “хайвон қаторида саналган” аёлнинг инқилобдан сўнг ижтимоий ҳимояланганини куруқ қайд этиш билан чекланмасадан, адабиётнинг мангу мавзулари – адолат ва ҳақсизлик, эзгулик ва ёвузлик курашини тасвирлаш орқали кўрсатади буни, адолатнинг тантанасига ўзи ишонган ҳолда, ўқувчини ҳам ишонтиришга ҳаракат қилади.

Ижодий фаолиятини насрда қалам тебратишдан бошланган Чўлпон ўзининг нисбатан қисқа умри давомида кўплаб насрий асарлар яратади.

Бироқ, Чўлпон ижодий мероси ҳали тўла тўпланганича йўқ, энг ёмони, бу амалга ошадиган иш эмас. Бунчалар пессимист бўлишимизнинг биринчи сабаби шуки, 20-30-йилларда нашр қилинган газета-журналлар, китоблар тўла сақланган эмас, боз устига, кутубхоналарда сақланиб қолган газета-журналларнинг кўп саҳифалари илмий худбинлар томонидан йиртиб олинган. Хусусан, Чўлпон ишлаган “Янги шарқ”, “Меҳнат байроғи”, “Дархон” каби газеталар деярли сақланган эмас. Бундан ташқари, Чўлпоннинг ёзилган-у босилмаган асарлари бўлгани эҳтимолдан ҳоли эмас, лекин ёзувчининг шахсий архиви сақланмагани боис бу ҳақда бир нима дейишга ожизмиз. Масалан, проф. О.Шарафиддинов Чўлпон коллективлаштириш мавзусига бағишланган “Ёв” номли қисса ёзганини хабар қилади¹, лекин бу қисса ҳам ҳали топилган эмас. Айтмоқчимизки, юқоридаги объектив сабабларга кўра ёзувчининг ғоявий-бадиий эволюциясини муфассал кузатиш имконига эга эмасмиз.

¹ Қаранг: О.Шарафиддинов. Ижод йўли. “Ёшлик”, 1987 йил 10-сон

Масаланинг субъектив томони ҳам борки, бу ҳақда ҳам тўхталиб ўтиш лозим. Маълумки, 20-30 – йиллар матбуотида тахаллуслар жуда кенг қўлланган. Хусусан, Чўлпоннинг “Қаландар”, “Мирзо Қаландар”, “Қ” “Андижонли”, “Шумгиёҳ”, “Шунғия” каби тахаллус ва имзоларидан фойдалангани маълум¹. Бироқ, бу йилларда ишлатилган тахаллуслар ҳали тўла ўрганилган эмас, яъни Чўлпон юқоридагилардан бошқа тахаллуслардан ҳам фойдаланган бўлиши эҳтимолидан ҳоли эмас. Масалан, А.Бозоров “Бухоро ахбори”да эълон қилинган айрим ҳикоя ва фелъетонларнинг “Чўлпон қаламига мансублиги билиниб турибди”² деган тахминни билдиради. Шунга ўхшаш тахмин “Аланга” журналини кўриш чоғида бизда ҳам пайдо бўлди. Гап шундаки, мазкур журналнинг 1929 йил (эътибор беринг – Чўлпон айна Самарқандда бўлган вақт!) сонларида “Сир” тахаллуси билан учта ҳикоя берилган³. Ҳикояларнинг бири “Ўч” деб номланган бўлиб, унинг айрим жиҳатлари “Кеча ва кундуз”ни эслатади: **Зайнаб** исмли **14 яшар** қиз мингбоши ва имомнинг аралашуви билан пайғамбар ёшидан ўтган Маткарим ҳожига **икки хотин устига** берилади: тенгсиз никоҳдан кўнгли тўлмаган қиз кейинроқ ўзларининг қароли Тош билан севишади (Султонхонни эсланг); Ҳикоя сўнгида Зайнаб ҳаётини захарлаган **эрини** бўғиб **ўлдиради**. Албатта, сюжетдаги ташқи ўхшашликлар дадил бир нима дейишимизга асос бўлолмайди, боз устига, “Сир” тахаллусини Шокир Сулаймон қўлагани ҳам маълум⁴. Лекин тахминимизни қувватловчи ўринлар ҳам йўқ эмас:

- “Аланга” журналининг барча сонларини варақлаб чиқиб, фақат 1929 йилда (Чўлпон Самарқандда эканда) уч марта “Сир”имзоси учрашига амин бўлдик;

¹ Б.Қориев (Олтой). Адабий тахаллуслар ҳақида. Ўзбек тили ва адабиёти. 1967 йил №1

² А.Бозоров. Чўлпон Бухорода. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1991 йил 21 июнь

³ “Аланга”, 1929 йил № 2-3, 8-9, 12

⁴ Б.Қориев. Кўрсатилган манба.

- айна пайтда, Ш.Сулаймон журналда ўз имзоси билан кўп қатнашган;

- Шокир Сулаймоннинг “Ўч” номли бошқа бир ҳикояси ҳам бор¹;

- Чўлпоннинг бизга маълум сўнгги ҳикояси 1927 йилда (“Новвой қиз”) ёзилган. “Ёв” қиссасигача (1931) ёзган насрий асарлари эса маълум эмас. Айтмоқчимизки, “Ўч” ҳикояси “Кеча ва кундуз”ни яратиш йўлидаги поғона бўлиши мумкин. Лекин бу нарса тахмин холос уни далиллаш учун жиддий текстологик тадқиқотлар қилиниши лозим. Шу ўринда яна бир нарсага диққатни жалб қилмоқчимиз: “Ёш куч” ойномасининг 1989 йил 2-сонидан Чўлпон номига нисбат берилган “Гавҳарой” номли ҳикоя эълон қилинди. Ойномада ҳикоя “Ер юзи” журналининг 1929 йил 22-23-сонидан олингани кўрсатилган. “Ер юзи”нинг кўрсатилган сонини варақлаганимизда, “Гавҳарой” ҳикояси “Йўқсул” қаламига мансуб эканининг шоҳиди бўлди. Б.Қориев (Олтой) маълумотиغا кўра, бу тахаллус остида икки киши – Б.Иброҳимов ва Г.Исҳоковлар матбуотда қатнашишган². Афсуски, “Ёш куч”да бу ҳақида ҳеч нарса дейилмаган. Модомики асар Чўлпонга нисбат берилаётган экан, ҳикоя унинг қаламига мансуб эканлигини кичгинагина кириш мақолада исботлаш лозим эди. Акс ҳолда, уни чоп этишдан не матлаб? Агар исботлашнинг имкони бўлмаса, босмаслик керак эди, зеро, Чўлпон ижодий мероси ўзгаларнинг асарини тиркамасак ҳам анча бойдир. Айтмоқчимизки, 20-30-йиллар адабиётига мансуб асарлар қайта босилаётган бугунги кунда муайян илмий марказ зарур кўринади, зеро шундагина бу ишни имловий ва фактик хатоларсиз амалга ошириш мумкин бўлади.

Чўлпоннинг шеърят, драматургия ва бадиий таржима бобидаги фаолияти психологик таҳлил маҳоратининг шаклланишида муҳим омил бўлганини назардан қочирмаслик лозим. Маълумки, шоирлик – аввало ўз-

¹ Ш.Сулаймон. Ўч. Ҳикоялар. Т., “Ёш гвардия”, 1964 йил.

² Б.Қориев. Кўрсатилган манба.

Ўзини англаш, ўз қалбининг энг чуқур қатламларига кириб бориш ва ундаги тўлқинларни сўзларнинг оҳанг ҳам мазмун жилолари орқали ифода этишдир. Инсон ўз-ўзини нечоғлик чуқур англаса, бошқалар руҳиясини тасаввур қила олиш имконияти шунчалик кенгайди. Юқорида қисман эътибор берганимиз ва кейинроқ муфассал тўхталадиганимиз Чўлпонинг эврилиш санъати бевосита унинг шоирлиги билан боғлиқдир. Драматург сифатида адиб қаҳрамонларни жонли тасвирлашни, уларнинг хатти-ҳаракатлари, гап-сўзлари, мимикаси орқали руҳиясини очишни ўрганганки, бу нарса “Кеча ва кундуз”да ўз самарасини берган. Мохир таржимон сифатида Чўлпон Шекспир, Пушкин, Тургенев, Гоголь каби улуғ санъаткорлар руҳига кира билганки, туғма истеъдоди уларнинг маҳоратидан сув ичиб яшнагани, уларнинг ўзларига бўйлашгани табиийдир. Хулоса қилиб айтганда, “Кеча ва кундуз” романи “Чўлпоннинг шеърият, наср, драматургия адабий танқид ва таржима бобидаги фаолиятига хос жами фазилятларни бир фокусга йиғиб кўрсатувчи асар”¹ сифатида дунёга келди.

¹ Р.Отаев. Тонг юлдузи шуълалари. “Шарқ юлдузи”, 1989 йил 1-сон.

II БОБ. МИРЁҚУБНИНГ ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ

30-йилларнинг бошида Чўлпон инқилоб арафасидаги Туркистон ижтимоий воқелигини акс эттирувчи “Кеча ва кундуз” роман дилогиясини ёзишга киришди. Дилогиянинг биринчи китоби – “Кеча” 1934 йилда Ўзбекистон Шўро Жумхуриятининг 10 йиллиги муносабати билан ўтказилган конкурса тақдирланди, 1936 йилда Ўзбекистон Давлат нашриёти томонидан алоҳида китоб шаклида нашр қилинди ва 1937 йилда қатағон қилинди. Адабиётшунос олим О.Шарафиддинов романнинг “Шарқ юлдузи” журналида қайта эълон қилиниши муносабати билан ёзилган мақола сўз бошида; “Албатта, 30-йилларнинг кўпгина бидъатларидан ҳоли бўлган бугунги китобхон “Кеча ва кундуз” романи қайси сифатлари учун ман этилганини билолмай анча ҳайрон бўлади. Ахир, унда бизнинг қарашларимизга зид ғоялар бўлмаса, миллатчилик тарғиб қилинмаса, халққа қарши гаплар айтилмаса...”¹ – деб ёзган эди. Олимнинг мазкур фикрига қисман қўшилиш мумкин, лекин бундан асарнинг қатағон қилиниши муаллиф қисматигагина боғлиқ, деган хулоса келиб чиқмаслиги керак. Фикримизча, мунаққид асарнинг “ёмон эмаслигини” бекорга таъкидлаб-таъкидлаб айтган эмас. Гап шундаки, “Кеча ва кундуз” “Шарқ юлдузи”да 1988 йилнинг бошида эълон қилинган, демак, тайёргарлик ишлари камида 1987 йилда бошланган бўлади. Ошкоралик деган нарса жумхуриятимиз сарҳадларига ҳали етиб улгурмаган у вақтда, табиийки, романнинг чоп этилиши осон кечмаган (1936 (!) йил нашрининг 1988 (!) йилда таҳрирлар билан чоп этилгани бунинг ёрқин далилидир). Айтмоқчимизки, мунаққиднинг юқоридаги фикри “Кеча ва кундуз” тезроқ ўқувчилар қўлига

¹ О.Шарафиддинов. Чўлпоннинг ижодий йўли тўғрисида. “Шарқ юлдузи”, 1988 йил, 2-сон

етиб борсин деган некбин ниятда, қаршилиқ қилувчиларнинг даъволарини синдириш, уларни инсофга келтириш ниятида ёзилган кўринади. Ҳартугул, бугун “Кеча ва кундуз”нинг қисмати унинг мазмун-моҳияти билан оқ белгиланган эди, деб айта оламиз. Бундай дейишимиз боиси – романнинг сталинча сиёсат авж палласига кираётган, атиги 15-20 йиллик ватан тарихи қайта ёзилган бир пайтда яратилгани ва, асосийси, ёзувчининг ижтимоий-сиёсий қарашлари “расмий нуқтаи назар”га, ҳоким мафкурага мос келмаслигида.

Чўлпон романда инқилоб арафасидаги Туркистон воқелигининг кенг эпик полотносини чизишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган кўринади. Романда турли ижтимоий гуруҳлар – феодаллар, чор чиновниклари, йўқсул омма, руҳонийлар, миллий буржуазия – ҳаётини қамраб олишга, улар орасидаги зиддиятли муносабатларни очиб беришга интилиш борлиги ҳам шундан далолат беради. Айни шу гуруҳлар орасидаги зиддиятлар, уларни бартараф этиш йўлидаги кураш ижтимоий тараққиёт негизи эканини назарда тутсак, ёзувчини кўпроқ ижтимоий-сиёсий муаммолар, ижтимоий тараққиёт масалалари ташвишлантирганини кўриш мумкин. Чўлпон тарихимизнинг зиддиятли босқичларидан бирини бадиий тадқиқ этаркан, буни даврнинг қаҳрамонлар руҳиясида қолдирган излари орқали очишга интилади. Айтиш мумкинки, ёзувчи романда ҳам ижтимоийётчи ва ҳам инсоншунос сифатида бўй кўрсатади, яъни асарда ижтимоий ва психологик таҳлил уйғунлик касб этади. Шунга асосан, “Кеча ва кундуз”ни ижтимоий-сиёсий психологик роман жанрига мансуб асар, деб ҳисоблаймиз. Маълумки, бу жанрга мансуб асар асосида даврнинг асосий (яъни, ижтимоий тараққиёт йўлини белгиловчи) ижтимоий конфликтлари ётади. Чўлпон романида даврнинг асосий ижтимоий конфликтлари сифатида феодализм (чор мустамлакачилари ҳам шунинг ичида) билан шаклланиб келаётган миллий буржуазия орасидаги зиддиятлар олинган. Акбарали

билан Мирёкуб муносабатларини тасвирлаш орқали адиб, бир тарафдан, феодализмнинг чириб битганини, иккинчи тарафдан, буржуазиянинг иқтисодий-сиёсий истиқболга эга эканини кўрсата олган. Бу эса даврнинг асосий ижтимоий конфликти эзувчи ва эзилувчи синфлар орасида ётганини (расмий нуқтаи назар), демакки, Октябрь инқилобининг тарихий зарурат бўлганини инкор қилишдек гап эди.

Романнинг бош қаҳрамони – шаклланиб келаётган миллий буржуазия вакили Мирёкуб. Бир қарашда Мирёкубнинг бош қаҳрамон экани баҳслидай, лекин романнинг “Кундуз” қисми йўқолгани, унда ҳам “Кеча”даги қаҳрамонларнинг айримлари ҳаракат қилиши лозимлигини назарда тутсак, адиб айти шу одамни бош қаҳрамонликка тайёрлагани сезилади. Бу фикрга келишимизнинг боиси – биринчидан, Мирёкуб образининг мантиқан тугалланмай қолгани, яъни қаҳрамон ижтимоий ҳаракат бўсағасига келганда, биринчи романга нуқта қўйилади; иккинчидан, йўқсул омма вакиллари – Зеби, Энахон, Ўлмасжон ва бошқаларнинг ижтимоий ҳаракатдан четдалиги, демакки, ижтимоий-сиёсий масалалар тадқиқига бағишланган асарда уларнинг биринчи планга чиқиши эҳтимолдан узоқлиги. Мирёкуб образи эволюцияда кўрсатилган бўлиб, бунда тасвирланаётган ижтимоий ҳодисалар салмоғи ва қаҳрамоннинг уларда бевосита иштироки (масалан, “Она” романидаги Павел Власов, “Қутлуғ қон”даги Йўлчи каби) эмас, балки унинг руҳий оламида кечган жараёнлар тасвири етакчи мавқе тутади. Кўрамизки, Мирёкуб образи талқинида психологик таҳлил Чўлпон учун “бадий ижоднинг бирламчи ва бевосита мақсад ҳам вазифасига”, “англанган ва белгиловчи эстетик принципга”¹ айланди. Ёзувчининг қаҳрамонида кечган руҳий жараёнлар тасвирига бунча аҳамият бериши бежиз эмас, албатта. Гап шундаки, инсон

¹ А.Иезуитов. Проблемы психологизма в эстетике и литературе // Проблемы психологизма в советской литературе. Л., 1970. С.40.

ички оламига қизиқишнинг ортиши муайян ижтимоий-тарихий шарт-шароитларга кўп жihatдан боғлиқдир. “Эстетик принцип сифатидаги психологизм, - деб ёзади А.Иэзуитов, - шахс билан жамият ўзаро муносабатларининг тарихан янги типи аста-секин қарор топаётган, ёхуд эскиси ўзгараётган, такомиллашаётган вақтда олдинги планга чиқади”². А.Иэзуитов назарда тутган шароитда шахс билан жамият муносабатлари мураккаб кечади, бу эса инсон руҳий оламига қизиқишини кучайтирадиган объектив омилдир. Айни шундай шароитда аксарият ёзувчилар ҳаётда юз бераётган мураккаб жараёнларни инсон ички олами таҳлили орқали тушуниш ва тушунтиришга интиладилар. Ёзувчининг ҳам шахс экани, унинг жамият билан муносабатлари ҳам мураккаблашиши эътиборда тутилса, эстетик принцип сифатидаги психологизмнинг юзага келиши ижтимоий-шахсий зарурат экани англашилади. Зеро, ҳар қандай санъаткорнинг қаҳрамон руҳиясини тушунишга интилиши айни пайтда унинг ўз-ўзини тушунишга интилиши ҳамдир. “Қурбони жаҳолат” ва “Дўхтур Муҳаммадиёр” ҳикоялари ҳақида гапирганимизда, уларнинг қаҳрамонлари олдида кенг психологик имкониятлар мавжуд бўлганини, лекин ёзувчида тажрибанинг етишмаслиги уларнинг амалга ошишига ҳалал берганини айтиб ўтган эдик. Илк ҳикояларидаёқ психологизмнинг етакчи эстетик принципига айланиш имконияти борлиги Чўлпоннинг (ва умуман тараққийпарвар кучларнинг жамият билан муносабатлари мураккаблашгани, ижтимоий воқеликда мавжуд аҳволдан қониқмаслиги билан боғлиқ эди. Инқилоб ва ундан кейинги йилларда бу мураккаблик ортга чекиниб, муносабатларда мўътадиллик юзага келди. Бунинг натижаси ўлароқ Чўлпоннинг шу даврда ёзилган ҳикояларининг қаҳрамонлари инқилобдан аввалги ҳикоялар қаҳрамонлари каби кенг психологик имкониятга эга эмас. Сабабки, очиқ синфий кураш кетаётган пайтда

² Ўша ерда, 48-бет.

шаҳснинг ижтимоий қиммати ҳам, эстетик қиммати ҳам унинг ички олами, маънавияти билан эмас, кўпроқ кимлар билан бирга экани, ижтимоий фаоллиги билан белгиланади. Чўлпон инқилоб томонида эди. У инқилобга астойдил умид боғлади, инқилоб кўтариб чиққан шиорларнинг, қабул қилган декретларнинг амалга оширилиши йўлида баҳоли қудрат хизмат қилди. Лекин 30-йилларга етиб-етмай инқилобнинг декрету декларациялари ҳавода муаллақ қолаётгани, атрофда юз бераётган ижтимоий ҳодисалар рисолага кўп ҳам тўғри келмаётгани равшанлашиб қолган эди. Айни шундай шароитда ҳозирда “социализм қуришидаги деформациялар” деб атаётганимиз жараёнлар ёзувчини “Танлаган йўлимиз тўғримикан? Адашиб бошқа йўлга кириб қолмадикми?” деган ташвишли ўйларга толдирган бўлса эҳтимолки, у босиб ўтилган йўлни қаҳрамонлари билан яна бир қарра, энди ҳар бир қадамини ўйлаб босиб ўтишга жазм қилади. Айтмоқчимизки “Кеча ва кундуз”нинг ёзилиши ижтимоий-шахсий зарурат эди. Чўлпон инқилоб арафасидаги Туркистон воқелигининг таҳлили орқали унинг ижтимоий-тарихий тараққиёт тенденцияларини кузатишни ва шунинг ёрдамида ўтмишни ва замонасини тушинишни, ўзини қийнаган саволларга жавоб топишни кўзлаган. Ёзувчининг бу изланишлари романнинг бош қаҳрамони Мирёқубнинг маънавий-руҳий шаклланишида, эволюциясида ўз ифодасини топган.

Мирёқубнинг ички оламини очиш, унинг маънавий қиёфасини ўзгартирган, ижтимоий-сиёсий қарашларини шакллантирган (гарчи бу нарса “Кеча”да ниҳоясига етмаган бўлса-да) руҳий жараён тасвири, бизнингча, бир-бирига узвий боғлиқ бўлган уч этапда амалга оширилади: 1) психологик олдтарих; 2) қаҳрамон руҳиятини хатти-ҳаракатлари орқали очиш; 2) руҳий жараённинг бевосита тасвири. Кўрамизки, Мирёқуб характерининг яратилишида реалистик психологик таҳлилнинг ҳар учала – динамик,

типологик ва аналитик принциплари¹ қўлланади. Шунини ҳам қайд этиш лозимки, Мирёкуб ички оламини очишда аналитик принцип етакчи мавқе тутади, бошқалари эса уни тўлдиришга, конкретлаштиришга хизмат қилади.

Психологик олдтарих қаҳрамоннинг кейинг хатти-ҳаракатларини психологик жиҳатдан асослашда, эволюциянинг бошланишидаги старт ҳолатини белгилаб олишда муҳим аҳамият касб этади. Гап шундаки, “Кеча ва кундуз” қаҳрамони ҳаётини босқичма-босқич, хронологик тарзда (масалан, Н.Островскийнинг “Пўлат қандай тобланди” романи каби) кўрсатувчи асарлар сирасига кирмайди. Чўлпонни кўпроқ муайян ижтимоий-тарихий шароитнинг қаҳрамон ички оламига таъсири кизиқтиради, шу боис ҳам у Мирёкубнинг бутун ҳаёт йўлини эмас, маълум бир этапинигина қаламга олади. Шундай экан, қаҳрамон психикасининг ўзига хос хусусиятларини, унинг романда тасвирланган вақтга қадар қандай шаклланганини тасаввур қилиш ёзувчига қаҳрамон хатти-ҳаракатлари, ўй-фикрларининг мантиқий изчиллигини таъминлашга (ўқувчига эса буни тушунишга) имкон беради. Одатда психологик олдтарих қаҳрамонга муаллиф томонидан берилган таъриф, унинг ҳаётига оид биографик маълумотлар, ретроспектив усулда чизилган лавҳалар, бошқа қаҳрамонлар тилидан айтилган гаплар ва бошқалар орқали чизилади. Шуниси ҳам борки, психологик олдтарих асарнинг исталган жойида учраши, яхлит ёхуд сочилган ҳолда бўлиши мумкин.

Чўлпон Мирёкубга таъриф бераркан, биринчи галда унинг ижтимоий қиёфасига, тўғрироғи, қиёфасизлигига эътиборни қаратди. Гап шундаки, Мирёкуб “фақир одам панада” қабилида иш кўради: у амалдор эмас, шу билан бирга ўзи иш юритаётган ҳудудни бошқаришда кўли узун; у катта-катта олди-сотди ишларини амалга оширади, бунинг натижасини эса “худо биладию худонинг севимли бандаси Мирёкуб билади!” холос. Кўрамизки,

¹ Бу ҳақда қаранг: Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1978, с. 411-412.

Мирёкуб тошпалла остидаги нозик аъзоларини яшириб ҳаракат қилувчи тошбақани эслатади. Айтиш керакки, тошпаллани у 15 йиллар илгари ўз ихтиёри билан елкасига олган. Мирёкуб шундай қилишга мажбур эди: эндигина қарор топа бошлаган капиталистик иқтисодий муносабатлар тадбиркорлик учун кенг имкониятлар очгани ҳолда, мавжуд бюрократик тузум бунга муайян тўсиқларни қўйган. Айни шу вақтда у ҳукуматдорлар ҳимоятига муҳтож бўлган ва керакли одамларни қўлга олишга интилган кўринади. Нойиб тўранинг эски қўлёмаларга ўчлигини билиб (албатта, у сўраб-суриштирган), шу орқали унинг кўнглини олади, натижада эса “совғасалом, тансиқ қўлёмалар асарлар ва баъзан оз-кўп пул хусусида тўра Мирёкубга миннатдор бўлиб туради, амалдорнинг қўлидан келадиган баъзи бир хил ҳимоят ишлари тўғрисида Мирёкуб тўрага миннатдор бўлиб туради”¹. Нойиб тўранинг “ҳимояти” шунда кўринадики, Мирёкубнинг “бирор жойга бирор чақа солиқ тўлаганини, бирор касбга бирор марта “қизил қоғоз” (патент) олганини ҳеч ким билмайди” (71). Англашиладики, Мирёкуб катта миқдордаги солиқни тўлагандан ёки патент сотиб олгандан кўра озроқ миқдордаги нақдинани нойиб тўрага беришни афзал кўради. Бу каби ўзаро манфаатдорлик асосига қурилган муносабатлар уларни маҳкам боғлаганки, 10-15 йил мобайнида бундай ишларнинг кўп бўлгани ўз-ўзидан аниқ. Шунга ўхшаш, Акбаралининг мингбошиликка тайинланиши ҳам мутлақо тасодиф эмас. Мирёкуб ўзи иш юритаётган ҳудудда ўз одами мингбоши бўлишидан манфаатдор. Қовун сайилидаги илк учрашувидаёқ у бўлғуси гумаштасининг заиф жихатларини нозик илғаган: кейинча бузоқдай етаклаб, сигирдай соғса бўладиган одамлигини фаҳмлаган. Йўқса, элликбошиликни олиш учун бурунги мингбошига “яхши бир улоқчи отни бекорга олиб берган” Акбаралининг илк учрашувдан икки кун кейин

¹ Чўлпон. Яна олдим созимни. Роман, драма, шеърлар. Т., Ғ.Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1991, 142-бет. Бундан кейин қавс ичида саҳифа кўрсатилади.

жўнатган “икки арава қовун-тарвуз, икки замбар узум, икки чораккина қайроқи бугдой”и мингбошилиқни олиш учун кифоя эмас эди. Айтмоқчимизки, Мирёқуб бу ўринда узокни ўйлаган, арқонни узун ташлаган. Чўлпоннинг қаҳрамони ўтмишидаги айни шу тафсилотларга эътиборни қаратгани бежиз эмас. Мирёқуб илгари шу икки амалдор паноҳида, истаса-истамаса улар билан ҳисоблашиб иш юритишга мажбур эди. Кейинча, капиталистик муносабатларнинг кенг қулоч ёйиши баробари тадбиркорлик учун имкониятлар ҳам кенгая боради, табиийки, Мирёқуб учун “валинеъмат”ларнинг зарурати камайиб, йўқолиб боради. Яъни, тошпалла хавфсизликни таъминласа-да, ҳаракат имкониятини чеклаб қўяди.

Маълумки, ташқи сабаблар (бу ерда тадбиркорлик учун шароит) шахснинг ички имкониятлари билан алоқадагина ҳаракатга келади ва натижа беради. Мирёқубда ўша имкониятлар ортиғи билан бор: у – уддабуро одам, замона зайлини, мавжуд шароитда қандай ҳаракат қилинса яхши натижа чиқишини тез илғай билади. Ёзувчи берган таърифда унинг чинакам буржуа ишбилармонига хос хусусиятлари бўртиб кўринади. Мирёқубдаги ишбилармон одамга хос “керакли одамлар” билан муомала қила билиш, оз сарф билан кўп фойда олишга интилиш, бошлаётган ишининг охир-оқибатини ҳар жиҳатдан пухта ўйлаш каби сифатлар ҳақида юқорида юритган мулоҳазаларимиз тасаввур бера олади. Буларга қўшимча ўлароқ, Мирёқуб жуда серғайрат, жонсарак одам: “Мирёқуб аканинг юриши кўп! У, аксари, пиёда юради, юрганда ҳам негадир шошилиб юради. “Ассалому алайкум” деб дона-дона қилиб салом берсангиз, шошилганидан бўлса керак, “васс...” дебгина қўяди” (69). Қаҳрамонга хос ҳаракат тарзини қайд қилиш билан адиб унинг ички хусусиятлари ҳақида тасаввуримизни кенгайтиради. Мирёқуб юрган йўлида иш ҳақида ўйлаб, ҳисоб-китоб, хомчўт қилиб юради – қилаётган иши унинг учун ҳаёт мазмунига айланган. Ишларини тезроқ битказиш учун шошса-да, унинг шошилиши

шошқалоқлик эмас. Буни ретроспектив усулда чизилган лавҳа – Мирёкуб нойиб тўраникида меҳмонда эканида рус инженерининг кириб келиши билан боғлиқ эпизодда кўришимиз мумкин. Янги темир йўл қурилиши, йўлнинг қаерлардан ўтиши ҳақидаги сирдан огоҳ бўлиб қолган Мирёкуб зудлик билан ҳаракатга тушади: “Бир ойга етар-етмас, ўша келажак поёзд йўли бўйларидан Мирёкуб жуда кўп – бир неча юз десятин ер сотиб олди. Ерларнинг ҳаммаси деярлик сувсиз, нообод, ташландиқ ерлар эди. Шунча кўп ерга қанча оз пул кетди. Кўплар бу шошилиш савдони билмадилар, билганлар Мирёкубни “жинни бўлибди” дедилар ...” (74) Албатта, бу “шошилиш савдо” ҳақида Мирёкуб кўп ўйлаган бўлиши керак. Зеро, кишини иккилантириб кўядиган гумонлар талайгина: эҳтимол йўл қурилмай қолар? Эҳтимол қурилиш кечикиб, сармоёси ўлик капиталга (бу эса тадбиркор учун катта йўқотиш) айланиб қолар?.. Мирёкубнинг ўрнида бошқа одам бўлганида, балки журъат қилолмас эди, лекин у – таваккал иш қила оладиган одам, бу эса савдо-тижорат ишларида жуда муҳим нарса. Шуниси ҳам борки, Мирёкубнинг таваккалчилиги ҳар жиҳатдан ўйланган, ҳисоб-китоб қилинган. Хавф йўқ эмас, лекин келиши мумкин бўлган фойда таваккалчиликни оқлайди, яъни имконият вужудга келганда қўлдан чиқармаслик – тадбиркор одамнинг муҳим атрибути. Мирёкубда кўрилган тадбиркорга хос энг муҳим хусусият шуки, у сармоёсини доимо ҳаракатда туттади, фойда келтирадиган ишга жалб қилади: “Қишлоқда иккита баққолик, битта қассоблик дўкони, гузарда иккита самовар бор. Билган одамлар шу беш муассасадан тўрти Мирёкубнинг кучи билан айланганини сўзлайдилар. Шаҳарда катта йўлнинг бўйига – кўрғон ташқарисига бир янги пахта заводи тушди, заводнинг каттакон бир пахта саройи ҳам борки, пахта терим вақтида уч тарози билан пахта олади. Ана ўша заводга ҳам Мирёкубни шерик дейдилар... Шаҳардаги катта банклардан бирида “учёт кўмитаси” нинг аъзоси, ҳафтада бир мажлис ўтказди...” (71)

Кўрамизки, Мирёқуб романда тасвирланган пайтга келиб анча катта сармоядорга айланган, боз устига сармоясини доимий ҳаракатда тутган, ишлари юришгандан юришган. Чўлпон Мирёқубнинг ижтимоий мавқеи кучайганини унда юз беражак эволюциянинг бош омили сифатида тушунади, шу боис ҳам психологик олдтарихда бунга алоҳида эътибор берилади. Бу ўринда муаллиф ҳақ, чунки: 1) ижтимоий мавқеининг кучайиши баробари қаҳрамоннинг ўзига берган баҳоси ҳам ортган. Бу баҳони ўзи учун тасдиқлаб олиш истаги, табиийки, ўзини бошқаларга қиёслашни, яқин доирасидаги кишилар ҳақида ўйлаш (биратўла баҳолаш билан)ни тақазо қилади; 2) табиатан серҳаракат одамнинг ишини янада кенгайтиришни, ҳаракатларида тамомила эркин бўлишни исташи, бунга эришиш йўллари ўйлаш бошлаши табиий; 3) пишиб етилаётган ижтимоий жараёнларнинг ташқи белгилари кўнглига молию жонининг ташвишини солиб, нималар бўлаётганини англашга эҳтиёж туғдириши муқаррар.

Қаҳрамон маънавий-руҳий эволюциясининг ижтимоий асосларини очиб бергач, Чўлпон уни бевосита хатти-ҳаракатда тасвирлашга ўтади. Психологик олдтарих асосини ташкил қилган ёзувчи таърифида Мирёқубнинг типик хусусиятлари кўрсатилган бўлса, энди унинг индивидуал-психик хусусиятларини очиш йўлидан борилади. Бу хусусиятларни илғаб олишда, қаҳрамон айтаётган гаплар моҳиятини тўғри англашда психологик олдтарих муҳим аҳамият касб этади. Бунга ишонч ҳосил қилиш учун Мирёқуб билан Акбарали мулоқотларини кузатамиз.

Мирёқуб Акбаралининг мингбошиликка тайинланишига бош қўшаркан узоқни кўзлаганини айтиб ўтгандик. Табиийки, унинг Акбарали билан муносабати кўзлаган мақсадига мувофиқ: “кўп умрини мингбошиникида ўтаказган” Мирёқуб “отахоннинг” феъл-атворини жуда яхши ўрганган, унинг “эти билан териси орасига” (А.Қаҳҳор) кириб олган. Нойиб тўрага ўз устидан тушган ариза ҳақида гапираркан “мингбошининг

қовоғи солина бошлаган эди, қисик кўзларининг тез-тез юмилиб парпираётгандай бўлганини Мирёқуб ҳам пайқади.

– Хўжайин, - деди, - хотиржам бўлиб, битта-битта гапириб беринг! Ҳеч бокиси йўқ” (76). Кўрамизки, Мирёқуб мингбошининг феълидаги ўзгаришни дарҳол илғайди, кўнглини тинчитишга шошилади. Бу ўринда гапнинг айтилиш оҳангига эътибор бериш лозим. Маълумки, ёзув оғзаки нутқнинг оҳанг жилоларини тўла акс эттиришга қодир эмас, боз устига бу камчиликни тўлдирувчи муаллиф лукма-шарҳи (ремарка-комментарий) ҳам йўқ. Шундай бўлса-да, бу гап хотиржамлик билан, қатъий ишонч оҳангида айтилганини тасавуур қила оламиз. Зеро, “Мирёқуб аралашган иш эпақага келишини”, унинг ғоят уддабуронлигини психологик олдтарихдан биламиз. Бу каби гаплар (албатта, исбот-ижроси билан) мингбошида “ўзи учун Мирёқубдан бошқа чин кўнгилдан куядиган одам йўқ” лигига чуқур ишонч хосил қилган. Мингбошининг чексиз ишончи эса Мирёқубга унинг давлатини истаганича тасарруф қилиш, “Ўлимига яқин Пошшахондан бошқа меросхўри қолмаслиги” ҳақидаги режаларини амалга ошириш учун керак. Англашиладики, Мирёқубнинг мингбошига муносабати тамомила ўзининг мақсадларига бўйсундирилган: “мингбошининг гапини бирданига қайтармаслиги”, унга ҳуш келадиган гап қилишга, кўнглини овлашга ҳаракат қилиш – ҳаммаси шу билан изоҳланади. Шу боис ҳам Акбарали билан муносабатда Мирёқуб маълум роль ўйнашга, ўзининг чин муносабатини юзага чиқармасликка мажбур. Қаҳрамон руҳий ҳолатининг мураккаблиги шундаки, унда бир пайтнинг ўзида мақсаддан келиб чиққан англаган психологик установка (“мингбошига яхши муомила қилишим керак!”) ва суҳбатдошга нисбатан антипатия мавжуд. Боз устига, субъектив (ўз ихтиёри билан) хосил қилинган психологик установка объектив (ўз ихтиёридан ташқари) юзага келган антипатияни босиб туриши керак. Бунга эришиш эса, табиийки, осон иш эмас. Мирёқуб қанча тиришмасин,

ботиндаги зохирга йўл топаверади. Шу жиҳатдан унинг ариза бергучиларни жазолаш истагида ёнаётган Акбарали билан мулоқоти ҳарактерли:

“– Ёдгор эчки билан Умарали пучукнинг бир адабини бермасам, кўнглим тинчимайди. Бир иложини топ! Сенга айтаман!

– Хўп, хўжайин! Шошманг, мен яна бир суриштирай.

– Суриштиришнинг нима кераги бор? Ўшалардан бошқа ким қилади?

– Эҳтиёт шарт, хўжайин! Адаб бериш қочмайди... Масаланинг тагига етайлик, балки бошқа гаплар ҳам чиқиб қолар...

Мингбоши бу сўздан шубҳага тушди:

– Нима дединг! Бошқа гап ҳам чиқиб қолади, дедингми? Бу нима деганинг?

– Эҳтиёт шарт, дейман мен! Эҳтиёт! Яхшироқ суриштирак, яхшироқ биламизда, ахир! Сизнинг ишингиз бўлмасин, мен ўзим икки кунда тагига етиб сизга арз қиламан” (77).

Қаҳрамон психикасида кечаётган жараённи изчил кузатиш учун кўчирмага кенг ўрин бердик. Эътибор қилинса, Мирёқуб ўзига қўйган психологик установкага амал қилиб дарҳол “Хўп!” дегани кўринади. Лекин у кўп иш кўрган одам сифатида “ишнинг тагига етгач”гина ҳаракат бошлаш кераклигини яхши билади, шу боис ҳам мулоҳазаларини айтди. Мингбоши жаҳллангач, мулоҳазасини босиқлик билан (у ҳозирча антипатияни босиб турибди) тушунтирди. Шунда ҳам бўлмагач, ўзига эрк бердики, охири гапида антипатия бор бўйини кўрсатади. Буни ифодаловчи стилистик унсурларга диққатни жалб қиламиз: мингбошининг “Нима дединг!” деганига жавобан силтаб “дедим мен (“шуни ҳам тушунмадингми, ҳафтафаҳм!” – Д.Қ.)!” дейилиши; икки қайталаб силталаш оҳангида айтилган “эҳтиёт!” сўзи; “биламиз-да, ахир” да икки бора тушаётган юклама ва ниҳоят, “Сизнинг ишингиз бўлмасин (“фаҳмингиз етмаган ишга аралашманг!” – Д.Қ.) дейилиши юқоридаги фикримиз фойдасига гувоҳлик

бера олади. Келтирилган парчада муаллиф лукма-шарҳлари, гапирувчиларнинг юз-кўз ифодаси, мимик-пантомимик ҳаракатлари кўрсатилмаганки, бу психологик олдтарихнинг аҳамияти ҳақидаги гапларимизни яна бир карра тасдиқлайди. Айтиш керакки, Мирёқуб нутқининг стилистик қурилиши кўп ўринларда ҳеч қандай шарҳга зарурат қолдирмайди. Шу жиҳатдан яна бир эпизодни кузатишга зарурат сезамиз. Газетадаги мақолага чора излаб бир фикрга келолмаётган Мирёқуб Акбаралининг сабрсизлигидан жаҳлланиб, зарда билан чидашни маслаҳат беради:

“Мингбоши ирғиб ўрнидан турди.

– Тишимни-тишимга қўядигон ҳезлардан бўлсам, ма, ол, бу шоп-шалопларни! – деди у баланд овоз билан. – Менга паспорт олиб бер, Маккатуллога жўнайин!

– Ўтиринг, хўжайин! – деди Мирёқуб, унинг овози ҳам бироз кўтарила тушган эди. – Ўшқириш билан, зарда билан битадиган иш эмас бу. Ўйлайлик, бир чора топайлик!” (98)¹ Бундаги бир хил маъноли сўзларнинг икки ўринда икки қайтадан такрор қилиниши Мирёқубнинг астойдил жаҳлланганидан дарак беради. Тўғри, у ўз олдига қўйган психологик установка доирасидан чиққанича йўқ, лекин ўзини аранг босиб тургани ҳам равшан. Шу боис ҳам у: “ўрнидан туриб айвонга борди, у ерда чойнак билан пиёла турган эди, совуқ чойни пиёлага тўлдириб қуйгач, бир шимиришда (бу ҳаракатида ҳам маълум зарда йўқ эмас – Д.Қ.) тамом қилди. Сўнгра орқасига қайтаркан одатдагидан каттиқроқ ва тезроқ сўзланди:

– Газетани шаҳарда кўрдим. Шундан бери тадбир ахтараман (“Тушун, мен сенинг ташвишингда юрибман!” – Д.Қ.). Ҳеч бир тадбир топа олмаганим (“Тушун, мен ҳам бир одам, худо эмасман, ахир!” – Д.Қ.) учун, ночор ноилож (“Тушун, мазахланганимдан ёки севинганимдан эмас!” –

¹ Бу ерда ва бундан кейин романдан келтирилган парчалардаги таъкидлар бизники – Д.Қ.

Д.Қ.) кулгига зўр берган эдим...” (98) Мазкур парчада ёзувчи қаҳрамон руҳиясида кечган психологик установка ва инсоний ғурур, қадр ҳисси ўртасидаги кураш жараёнини жонли тасвирлай олган. Аввалда баланд кела бошланган ғурур ҳисси Мирёқубнинг ўрнидан туриб чой ичиши давомида бир мунча совийди – мувозанат юзага келади. Шунинг учун ҳам у энди одатдагидан “қаттиқроқ” (жаҳл – оғринган нафсоният маҳсули) ва “тезроқ” (хафаликнинг ҳаяжонга айланишидан) сўзлайди. Биз қавс ичида берган гаплар, фикримизча, қаҳрамоннинг ўйидагини бир қадар ойдинлаштиради. Гап шундаки, сўнгги жумлалар суҳбатдошнинг айти шундай тушуниши учун мўлжалланган ва бу нарса жонли нутқ жараёнида мос интонация ҳисобига ифода қилинади. Минбошининг бу гапларидан сўнг бироз жим қолиши, сўнг “Ишқилиб, бир иложини топмасанг бўлмайди”, дея ялинганнамо гапириши шуни тушунганидан, дейиш мумкин.

Мирёқуб мингбошининг меросидан умидвор экан унга Зебини олиб бериб меросхўр кўпайтиришидан не мақсад? Албатта, мантиқсиздай кўринган бу ҳол озми-кўпми шубҳаларга олиб бориши табиий. Бунга жавоб ҳам турлича бўлиши мумкин: мингбошини ёш хотинига андармон қилиб қўйиб, ўзи билганини қилмоқчи бўлган; ўз нафсини ўйлаб олиб берган; мингбошини ўзидан янада миннатдор қилиш учун... ва ҳоказо. Бу даъволарнинг ҳаммасига аксилдаъволар топиладикки, биз “қўққисдан ғайришуурий тарзда ҳам киши ҳаёлига бир иш қилиш истаги келиб қолиши мумкин-ку!” деймиз-да, бу саволни очиқ қолдирамиз. Меросхўр кўпайиши масаласига келсак эса, бу нарса Мирёқубни мутлақо ташвишга солмаган, қандай бўлмасин бир эпини қиларди. Лекин романда бир эпизод борки, Мирёқуб эпақани ҳам анчагина шошириб, ўйлантириб қўйди. Биз мингбоши “Ўша қиз менга насиб бўлса, ундан кейин хотин олишни бас қилардим” деб қасам ичгундай бўлган эпизодни назарда тутмоқдамиз. Мингбошининг

феълини яхши билган Мирёқуб аввалига унинг гапларини жиддий қабул қилмайди, лекин:

“– Ишонмаганингни қара, бенамоз! Мен астойдил гапираётирман. Худо битта, сўз битта!

– Хўх-хў!... Ҳали шу даражага бориб қолдингизми? Бўлган экан!

– Нимасини айтасан. У келса, учовидан ҳам кечмоқчиман. Учовига ҳам қарамай дейман... бор-йўғимни ўшанга берай дейман...” (105)

Мингбошининг кейинги гаплари, кўзларидаги “аллақандай изтироб” Мирёқубни шошириб (агар мингбоши айтганидай бўлса, мерос ҳақидаги режалар пучга чиқади) қўйганки, у хайронлик ва шошганлигини яширолмай қолади. Бир қарашда унинг “Хўх-хў” дегани мазахдай (романни илк бор ўқиганда шундай туюлиши табиий ҳам, зеро мерос ҳақидаги режалар кейинроқ ошкор қилинади) туюлади, аслида эса биринчи “хўх-хў”сиёқ ниқобланган ташвишдан ўзга нарса эмас. Мирёқуб мингбоши тақдим қилган жумбоқ устида тинимсиз бош қотиради. Унинг бу ҳолати ҳақида адиб: “Мирёқуб бутун умрида кўрилмаган бу ҳол қаршисида шошиб қолди. Яна бир неча марта бошини эгиб “хўх-хў, “хўх-хў ”дея такрор қилди. Орага жимлик чўкди. Фақат Мирёқубнинг чуқур ўйга кетиб, торта-торта чой ичгани эштиларди” (105), - деб ёзади. Кўрамизки, ёзувчи ўйлов жараёнини билвосита – ташқи белгиларни қайд этиш орқали кўрсатади. Ўқувчи қаҳрамоннинг нима ҳақида ўйлаётганини билгани ҳолда, унинг бу чигални қандай ечишини тахмин қила олади холос. Орага чўккан сукутни Мирёқубнинг ўзи бузади: “Хўх-хў! Отаси қурғур яқин келмайди-ку”. “Хўх-хў”нинг такрорланиши унинг қисқагина суҳбат пайтида ҳам ўз ўйи (мерос масаласи) билан бандлигини англатади, гапнинг сўфига бурилиши эса (сўфининг қайсарлиги унинг учун аҳамиятсиз, йўлини топиб қўйган, шу боис ҳам сўфини мазахлаётгандай, “кўрамиз сўфилигингни” дегандай оҳангда гапиради) мингбошининг шубҳага бормаслиги, “менинг

ташвишимни қияпти” деб ўйлаши учун керак. Чўлпон қаҳрамоннинг нечоғли узун ўйга толганини кўрсатиш учунми, ёзади: “Шу чоққача зўр бериб аллланарсаларни ўйланмоқда бўлган Мирёкуб яна чўнтагидан соатини олиб қаради: “Хўх-хў, - деди, - ўн иккига яқинлашиб қолибди”. Гарчи ўйлов жараёни қанча давом қилганини билмасак-да (бошланиш вақти қайд қилинмаган, фақат кечки овқатдан кейинлиги маълум), унинг ниҳоясида Мирёкуб маълум қарор бергани аён. Кетар вақтида мингбошининг “маслаҳат нима бўлди?” деган ташвишига жавобан у: “Хотиржам бўлинг, хўжайин! – деди. Овозида жиддийлик, кескинлик ва ўзига ишонч тўлиб ётарди. – Отасини унатамиз, қиз сизники бўлади. Мен ўзим бажараман бу ишни” (106). Кўрамизки, Мирёкуб ўйлов жараёнида Зебини меросига яқинлаштирмасликнинг йўлини ҳам топди, ҳам мингбоши назарида “сўфини унатиш” йўлини ўйлаган бўлиб қолди.

Мирёкубнинг мингбоши билан мулоқотлари кузатилса, унинг “отахони”ни қойил қолдиришга (масалан, Қумариқдаги “ишбузуқи”ларнинг кимлигини айтиб бериши, уларга “адаб бериш” учун кўрган тадбирини арз қилиши, мингбоши учун тайёрланган хос хонани “сюрприз” сифатида тақдим қилиши ва бошқ.), қойиллигини оғзи билан иқроп қилдиришга уриниши кўрилади. Чўлпон қаҳрамон характерининг бу жиҳатига алоҳида эътибор қаратадики, бу нарса психологик олдтарихдаёқ бўртиб кўринади. Мирёкуб ер сотиб олиш билан боғлиқ ишларини арз қилганида, нойиб тўра: “Сен худди бир америкаликка ўхшайсан, Мирёкуб! Лекин кўнглинга оғир олма, чакки шу сартия ичида туғилиб қолгансан!” (74) – дея қойил қолганини билдиради. Ёзувчи қаҳрамоннинг рухий ҳолати ҳақида: “Мирёкуб кўнглига оғир олиш тугул, бу гапга севинди балки, юзларига яна ўша енгил қизиллик югурди” (74), - дея шарҳ беради. Нойибнинг “сартия” халқи ҳақида менсимай гапиришига Мирёкуб тамомила бефарқ деб бўлмади (бу ҳақида кейинроқ тўхталамиз), лекин буни “менлик

ҳисси”нинг қонганидан келган ҳурсандлик босиб кетади. Зеро, кимсан нойиб тўранинг ўзи уни “сарття” халқи орасидан ажратиб, “ноёб одам”лигини иқроф қиляпти. Айни шундай ҳол Мирёқубнинг “машҳур нўмир” хўжайини билан суҳбатида ҳам кузатилади. Хўжайин: “Завқингни синамоқчи эдим, жинни! – деди. – Ўзим билардимки, ўшани танлайсан!

Мирёқубнинг менлик ҳисси қонган эди. Кулди”(130).

Кўрамизки, ёзувчи бу ўринда қаҳрамонининг “менлик ҳисси қонган”ини алоҳида таъкидлайди. Фикримизча, Чўлпоннинг Мирёқуб характеридаги айни шу жиҳатга қайта-қайта диққатни жалб этиши бежиз эмас. Қаҳрамоннинг қониқиш истаган ва (айтиш керакки, қоникмаган) “менлик ҳисси” хуружларини унинг худбинлиги билангина изоҳласак, масалага жуда тор ёндашган бўламиз. Бизнингча, қаҳрамондаги “менлик ҳисси”ни қондириш истаги ўзининг жамиятдаги ўрнини англашга интилишининг стихияли бир зарраси холос. Гап шундаки, Мирёқубнинг ижтимоий мақоми (статус) бундан бир неча йиллар илгари мавжуд ижтимоий муносабатлар томонидан белгиланган ва бирмунча ўзгарган ижтимоий-иқтисодий шароитда ҳам ўзгаришсиз қолган. Психолог олим Б.Г.Ананьев шахс мақомининг микромуҳит ва ундан катта ижтимоий доирадаги айрим кишилар мақомига мослиги, айримларига эса зидлиги инсоннинг бошқа одамлар билан бирлигини англашида, “биз” ҳиссининг шаклланишида муҳимлигини таъкидлайди¹. Мирёқуб яшаган муҳит Акбарали мақомидаги кишилар билан чекланган, шу боис ҳам “биз” деёлмайди, бошқа доира одами эканлигини ҳис қилади. Айни пайтда нойиб тўрани у бошқа доира одами (моҳиятан эса Акбарали билан нойиб тўра – бир доира кишилари) деб ҳисоблайди, ўша доира томон интилади, лекин “чакки шу сарття орасида туғулган”и бунга ҳалал беради. Мана шу ички зиддият стихияли тарзда ўз мақомини англаш эҳтиёжини туғдиради ва бу

¹ Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах. Т.1., М., 1980, с. 134

эхтиёжни Мирёкубдаги эволюциянинг бош сабаби сифатида тушуниш лозим. Романнинг X бобида Мирёкубдаги мазкур стихияли эхтиёж анланган заруратга айланади. Ёзувчи қаҳрамонидаги мазкур сифат ўзгаришини бир бирига боғлиқ уч йўналишда кўрсатади: 1) Акбарали билан ўзини қиёслаш; 2) “мовий кўз дилбар”га муносабат; 3) нойиб тўранинг кимлигини, империянинг ботаётганини англаш.

Акбаралини “машҳур номер”га олиб келган Мирёкуб “ўн биттанинг энг аълосини танлаб”, “ички зийнати олдида мингбошининг хонаси ип эшолмайдиган” хос хонасига жўнатгач, ўзини “отахони” билан қиёслаш бошлайди. Қаҳрамони ўйларини беришда Чўлпон психологик ҳикоялаш¹ йўлидан боради: Мирёкуб психикасидаги жараён учинчи шахс – муаллиф тилидан берилади: “Акбарали деган бир одамнинг ёнида ҳукумат муҳридан, зотида бир паст итликдан бошқа нарсаси йўқ. Мирёкубнинг каттакон мияси, ўткир ақли бор!”. Табиийки, қаҳрамоннинг бу ўйлари уни тинимсиз таъқиб қиливчи қониқмаётган “менлик ҳисси”ни қондириш истагидан туғилган. Шу билан бирга, Мирёкубнинг ўйлари ҳали ижтимоий маъно касб этмаган (хусусийдан умумийга ўтиш бошланганича йўқ), яъни у мингбоши мансуб синф ва хизмат қилаётган ҳукумат инқирозидан мутлақо беҳабар. Мирёкуб юрт учун ўзининг (шахсан) мингбошидан (шахсан) кўра фойдалироқ бўлишини англагани ҳолда, бунинг синфий моҳиятига етган эмас: “Акбарали деган одам мингбоши бўла туриб, арзимас хотинлар орасида итлик ролини ўйнаб ётади. Шу топда юрт куйса иши йўқ, парвойи фалагига! Мирёкуб деган киши мингбоши ҳам эмас, савдогар ҳам эмас, дехқон ҳам эмас, шундай бир бекорчи одам – ўн биттанинг энг аълосини танлаб қўйиб, ўзи мингбошилиқнинг ишлари, яъни юрт қайғуси билан ҳаллослаб нойиб тўраникига кетиб боради” (129). Мазкур кўчирмадаги икки нуктага

¹ Бу ҳақда қаранг: Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988 с.42.

диққатни жалб қиламиз: 1) Мирёқуб ўзининг кимлигини – савдогар эмас, деҳқон эмас, амалдор эмас – яъни, ижтимоий мақомини англамаган; 2) нойиб тўранинг ҳукмдорлиги ниҳояланиб қолганини тушунмаган, шу боис ҳам “юрт қайғуси”да унинг олдига кетиб боради.

Таҳлилда Чўлпон изидан боришни мақбул санаганимиз учун романдаги тартиб бўйича борамиз, зеро шундагина қаҳрамоннинг “қалб диалектикаси”ни равшанроқ кузатишимиз мумкин бўлади. Адиб ўқувчи диққатини энди Мирёқуб дилида пайдо бўлган “чин севги”га қаратади. Маълумки, фоҳишани ботқоқдан тортиб олиб нормал ҳаётга қайтариш билан боғлиқ сюжет адабиётда кенг ишланган. Л.Толстойнинг “Тирилиш”, А.Куприннинг “Хандак” (“Яма”) асарлари шулар жумласидандир. Шуниси ҳам борки, эслатилган асарларнинг биринчисида айбдорлик ҳисси қаҳрамонни бу ишга ундаса, иккинчисида қаҳрамоннинг гуманистик қарашларидан келиб чиқиб шу ишга жазм қилгани кузатилади. Мирёқуб образи талқинида эса Чўлпон ўзгачароқ йўл танлаган. Ўн битта аёл орасидан чертиб-чертиб Марямни танлаб оларкан, Мирёқуб одатдаги мақсад – ишрат қилишни кўзлаган. Кейинроқ, номер хўжайини билан суҳбатда Марямни Қримга бирга олиб кетишини дилига туккан бўлса-да, моҳият ўзгаришсиз қолади, зеро бу ҳам сиздан угина, биздан бугина қабилидаги иш эди. Аёлни хос хонасига юборишларини тайинлаб кетган Мирёқуб қайтиб келиб хонасига кирганда, “ёш жувон кийимларини ечган, картда ухлаб ётарди. Боши ёстикдан тушган, сочлари тарқалган...” (132). Кўрамизки, ҳамма нарса Мирёқуб талабича бўлган, шундай бўлса-да, у қайтиб чиқади. Қаҳрамон дилида нелар кечгани, нима учун қайтиб чиққани айтилмайди-да, унинг номер хўжайини билан мулоқоти берилади:

“– Бориб уйғот, дўстим. Туриб, ювиниб кийимларини кийсин. Мен у билан тўппа-тўғри картда учрашмоқчи эмасман...”

– Сенга нима бўлди, Мирёқуб? – деди хўжайин, кулди.

– Менга ҳеч нарса бўлгани йўқ. Менинг одатим шу... мен ошначиликни картдан бошламайман...”

Номер хўжайини доимий чўпқатидаги ўзгаришни пайкаганки, ҳайрон бўлиб кулади. Мирёқубнинг бироз кескинроқ (фош бўлганига аччиқланган мисоли), ўзини оқлаётгандай гапириши вужудида ақл ва ҳис кураши бошланганидан дарак беради. Марям билан илк учрашувда бу кураш яққолроқ бўй кўрсатади. Чўлпон бир тарафдан қаҳрамоннинг “кўл қисишлари оловсиз ҳам ҳароратсиз” эканини айтса, икинчи томондан Марям унинг кўзларида “оддий ҳаридорлик доирасидан четкарак чиқадиган аломатларини мушоҳада этгани”ни ёзади. Қаҳрамон психикасидаги жараёнлар билвосита тасвирланса-да, ўқувчи буни ёрқин тасаввур қилиш имконига эга. Марямни биринчи кўришдаёқ Мирёқубда унга нисбатан симпатия ҳосил бўлган. Буни шундан ҳам билса бўладики, у “ҳали боя номер эгасининг уйида берган қарорини қувватлаш учун хотиннинг мовий кўзларидан қувватли далиллар топади”. Қувватли далилларни у “ҳавонинг табиий ёруғида бир-икки минут тикилишганидаёқ” топади. Сезиладики, қаҳрамон учрашувга ўз олдида психологик установка (“у яхши аёл!” - Д.Қ.) кўйган ҳолда келган ва ўша илк таассуротни тўлатиш ҳам тасдиқлаш учун далил излаган. Чўлпоннинг чинакам реалист санъаткорга хос маҳорати шундаки, у Мирёқуб Марямни бир кўришдаёқ севиб қолди, демайди. Бу ўринда ёзувчи қаҳрамоннинг характер мантиқидан келиб чиқади: биринчидан, “машҳур номер”га ўз файтонида эмас, кира қилиб келадиган одамнинг бунга ботиниши қийин – гап-сўздан чўчийди; иккинчидан, Мирёқуб ишқдан калласини йўқотиб қўядиган йигитча эмас, балки ҳар қадамини ўйлаб босадиган тажрибали одам. Ёзувчи фақат Мирёқуб бу аёлга “бошқа шу хил хотинларга карагандай караёлмаслигини тушуна бошлагани”ни ёзади. Муҳими эса, қаҳрамоннинг хатти-ҳаракатлари шунга мос: “Хотиннинг ёқимли жаранглаб чиқадиган қувноқ овози Мирёқубнинг

таналарига игнадай ботар, лекин ниҳоят даражада кайфини келтирарди”, - шунчаликда-да у ўзидаги “итлик” феълларини жиловлайди. Илк учрашувда ақл ҳисдан ғолиб келади, шу боис ҳам Мирёқуб “бу жононни бир-икки ой ўйнатиб келиш учун Қримга олиб кетиш”га ва “Қримдан сўнг қўлига икки минг сўм бериш”га қарор беради. Айти пайтда ақл узил-кесил ғолиб келолмагани ҳам аён, чунки у ҳолда Мирёқуб Марям билан алоқани биратўла узар эди.

Мирёқуб руҳиясида кечаётган кураш Марямнинг ёнидан чиқиб нойиб тўранинг уйига кетаётганида янада кескин тус олади, нафс ва виждон курашига айланиб боради. Ўзи билан ўзи қолган қаҳрамон қилаётган ишларини, ўзи тушиб қолган аҳволни таҳлил қилишга уринади. Мазкур эпизодда Чўлпон қаҳрамонини иккига ажратиб юборади: улардан бири Мирёқубни оқласа, иккинчиси қоралайди. Ёзувчи ўзбек реалистик насрида илк бор қўлланаётган бу усулдан қаҳрамони руҳиясида бошланган сифат жиҳатидан янги – ўз-ўзини таҳлил қилиш жараёнини кўрсатишда унумли фойдаланади. Шу ўринда Чўлпон Л.Толстойнинг “Тирилиш” романидан ижодий таъсирланганини қайд этиб ўтиш лозим. Толстой қаҳрамони ҳақида “В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один – духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и других людей, и другой – животный человек, ищущий благо только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира”¹, - деб ёзгани каби, Мирёқуб дилида ҳам “итлик” билан “инсонийлик” кураши кечади. Толстой таъсири масаласига ўрни билан яна тўхталамиз, ҳозир эса мавзуга қайтсак:

Мирёқубдаги ўз-ўзини таҳлил қилиш жараёни яна ўзини Акбарали билан қиёслашдан бошланади. Авваллари қиёс унинг учун қоникмаган “менлик ҳисси”ни қондириш – оғриқ қолдирувчи воситадай гап эди, холос. Маълумки, оғриқ қолдирувчи воситалар мунтазам ишлатилса, таъсир

¹ Л.Толстой. Воскресенье. М., «Художественная литература», 1984, стр. 53

қилмай кўяди. Шунга ўхшаш, Мирёқуб вужудида мудраган виждон ҳам бош кўтаради: “Бу ҳам (Мирёқуб – Д.Қ.) Акбаралига ўхшаган мингларча итларнинг бири! Фақат бу билан Акбарали мингбоши ўртасидаги фарқ шуки, бу ўзини ундан юқори олади. Шу юқорилик ҳисси, шу ғурур – унинг ўзидан итликни тўсиб туради, ўзига кўрсатмайди, унинг ўзини алдайди...” (139). Кўрамизки, қаҳрамон энди ўзини мингбошига қиёслаш ҳисобига овунолмай қолган. Кишининг ўзи тўғрисидаги ҳақиқатни тан олиши осон эмас, бунинг учун нафсни ўлдириш керак. Мирёқубнинг вужудида энди оғриган нафс кўзғалиб, бу гапни инкор қилишга шошилади: “Мирёқубда итлик йўқ!.. Бўлса ҳам, шу топда ҳеч нарса қолмади... Ҳаммасини ана у мовий кўзли гўзалнинг билинмас кучи юлиб ташлади, таг-томири билан юлиб ташлади!..” (139) Кўрамизки, Мирёқуб ўзида ҳам Акбаралидаги итлик борлигини чор-ночор тан олади, бундан қийналади. Уйғонган виждон қийноғи қаҳрамоннинг маънан қайта тирилишига умид уйғотади. Севгининг покловчи кучига ишонган адиб уни қаҳрамоннинг маънавий-руҳий шаклланишидаги асосий омиллардан бири сифатида талқин қилади. Албатта, қаҳрамон вужудида “неча йиллардан бери илдиз ёйган нарсани бир қарашда юладиган куч йўқ”. Боз устига, Мирёқуб ҳамон ҳисларини ақл жиловиغا солишга интилади: “Нима беҳудагарчилик бу? Машҳур бир номерда маълум касб билан шуғулланадиган бир хотинга йўлиқди” (139). Қаҳрамоннинг бу гапларида ўзини тергаш оҳанги кучли эканини сезиш қийин эмас. Номер зинасида ўтирганча ўй сурган қаҳрамон вужудида “итлик” бош кўтара бошлайдики, бу нарса унинг ўйларига таъсир қилади: “Ҳар қанча танноз бўлса ҳам – яна ўша жойнинг ўшанақа хотини. Бунинг уйига нега кирди? Нега киргани маълум. Бу келганда ечинган кўйи мунинг картида ётиши – нега кирганини кўрсатиб туради. Очиқ кўз билан қараганда нима қилиш керак? Белгили...” (139). Кўринадикки, бу ўйлар қаҳрамонни энди маълум ҳаракатга ундамоқда, лекин унинг даъволари ҳисни енгиш

учун ҳали камлик қилади. Мирёқуб ўйида давом этади: “Шу замонда “мажнун” бўламан деганларни ўлганларидан сўнг туғ кўтариб мазор қилмайдилар, “жинни эди, ўлиб қолибди” дейдилар ва бир кулиб қўйиб ўтаверадилар...”(140). Шу ўйлар ниҳоясида ҳис бироз чекингандай бўлади, Мирёқуб ўзи англамаган ҳолда (бу ҳам қаҳрамон руҳий ҳолатининг ўта мураккаблигидан далолатдир) юқорига – Марямнинг ёнига чиқа бошлайди. Мазкур ўринда адиб қаҳрамоннинг “ўз хонасига яқин етгач, деразадан юпқа тўр орқали айвонга тушиб турган мулойим шуълани кўргандан кейин негадир юраги ўйнаб, қадам босишлари сусайганини” ёзади. Қаҳрамон руҳий ҳолатини жуда яхши ҳис қилган Чўлпон “мулойим шуъла” унинг хаёлида ассоциатив равишда Марямни, илк учрашувни жонлатирганини, шу боис ҳам “юраги ўйнаб, қадам босишлари сусайгани”ни нозик идрок қилади. Бундан ташқари, “ёш хотиннинг ширали овоз билан оҳистагина (яна мулойимликка уйқаш сифатлар – Д.Қ.) айтаётган ашуласи”ни эшитган Мирёқуб “эшик қабзасига қўл узатолмай” қолади. Англаш мумкинки, қаҳрамон дилининг бир бурчига чекинган ҳис “мулойим шуъла”, “оҳистагина айтилаётган ашула”дан руҳ олиб бор бўйини кўрсатадики, “итлик” хаёллари тамомила ортга тисарилиб кетади. “Бу қандай овоз? “Итлик” асари борми шу овозда? Шу овоз билан каравотга чақириб бўладими? Ўхшамайди-ку сира!.. – қаҳрамоннинг бу ўйлари юқоридаги фикрларни тасдиқлайди. Мирёқуб энди аввалги ўйларини бир “босирқаш”, шайтон куткуси деб ҳисоблайди: “Кет, шайтони малъун! Мен Акбарали эмасман! Менинг кумуш камарим, подшоҳлик муҳрим йўк! Мен – Мирёқубман, Мирёқуб!.. (140)”. Кўрамизки, Мирёқуб Акбаралига ўхшашни энди сира истамайди ва муҳими, бу нарса аввалгидай оғриган нафс хайқириғигина эмас. Гап шундаки, Марямнинг тушиб қолган муҳитининг одами эмаслигини англаган (“Ўшамайди-ку сира!”) Мирёқуб ўзининг ҳам ботаётган ботқоғига муносиб эмаслигини тушиниб етиш даражасига келди.

Шу боис ҳам “Умрингда бир марта салгина, пичагина, қиттаккина итликни ташлаш, одам бўлиш фурасти топилибди-ю, шунда ҳам мағрур бўйнингни эгтинг келмайдими?” дея ўзига таъна қилади. Юқоридаги мулоҳазаларимиз сюжет чизигида Марямнинг (айни шундай - фоҳишанинг) пайдо бўлиши бежиз эмаслигини кўрсатиб туради. Мирёқубнинг унга муносабатидаги мураккабликлар унинг ўзига муносабатидаги чигалларни ечишда муҳим аҳамият касб этади.

Нойиб тўра билан суҳбатда Мирёқубнинг сиёсий сўқирлиги яққол намоён бўлади. Нойиб уруш майдонларидаги мағлубиятлар ҳақида гапирганида, у “Оқподшо қаердалар? Бир чора кўрмайдиларми?” дея ҳайрон бўладики, оқподшонинг қудратига беҳад ишонишини англаш қийин эмас. Суҳбатдошининг гапларида оқподшога ишончсизлик оҳанглари сезилганда, Мирёқубнинг “Унақа деманг, тўра... Биз, сартия халқи, худодан кейин оқподшога ишонамиз”, дея эътироз билдириши ҳам шундан. Чўлпон қаҳрамоннинг айна пайтдаги руҳий ҳолати ҳақида: “Мирёқуб нима дейишини билмай қолди. Бунақа сиёсатларга сира аралашмаган ва бу тўғрида шу чокқача ҳеч бир бош қотирмаган киши бундай катта сиёсий масалалар олдида бирданига шошмасдан иложи ҳам йўқ эди. Қуруқ бўлмасин деб гап аралашиб” (144) турди. Мирёқуб – амалий ҳаракат қилиб ўрганган одам, “чорасиз дард йўқ”лигига, ҳар қандай чигалликни ечиш мумкинлигига (ўзи ҳаракат қилган доирада бунга ишониб қолган) қаттиқ ишонади. Шу боис ҳам суҳбатдоши унга “Германиянинг қўли нега баланд келаётганини” зўр бериб тушунтираркан “қуруқ бўлмасин” дебгина гапга аралашиб тургани ҳолда чора ҳақида ўйлайди. Нойиб тўранинг гапида озгинагина пауза бўлиши билан “чора нима бўлади, тўра?” деб сўраши ҳам шундан. Суҳбатдоши чорани айтмай гапни айлантирганида, унинг “Чорани айтмадингиз, тўра” дея луқма ташлаши мияси шу биргина ўй билан

бандлигидан далолат беради. Нойиб тўра “чорани инқилобийон деган тоифа кўрсатишини” ва қандай кўрсатишини айтганда: “Мирёқуб ҳахолаб кулди.

– Номаяқул отнинг тезагини епти ўшалар! Саводи йўқ, оми бир ялангаёқ келсину юртни сўрасин эмиш... Бойлардан ерни тортиб олиб камбағал экар эмиш... Камбағал шунча сўкиб урушсангиз ҳам ерингизга бундай бир ҳафсала қилиб ишламайди-ю... хўжайин бўлмаса ишлар эмишми?” (145). Албатта, Мирёқуб бундай гапларни ўз (ва англамаган тарзда ўзи мансуб синф) манфаатларидан келиб чиққан ҳолда айтмоқда. Бу фикрларга қўшилмаслик (чунончи, эксплуатация масаласида) мумкин, лекин рационал мағзини тан олмаслик ҳам душвор. Зеро, “ҳар бир ошпаз хотиннинг давлатни бошқара олишига” эришганимиз, ҳаммани зўраки тенглаштириб, одамлар онгидан хўжайинлик ҳиссини сиқиб чиқарганимиз учун ҳам мамлакатимиз нечоғли кулфатларни бошдан кечириб бугунги иқтисодий-сиёсий танглик ҳолига келгани ҳозирда сир эмас. Мирёқуб фикрида давом этиб: “Ўша урушни тўхтатсин дегани дуруст... Уруш чиққандан бери юрт қимматчилик бўлиб кетди. Ўзига яраша давлати, савдо сотиғи бор одамларни жин ҳам ургани йўқку-я...қайта молларнинг нархи ошиб, бири беш бўлди. Аммо, шу қимматчилик бўлгандан бери одамларнинг кўзига қарасангиз, кўрқиб кетасиз, тўра” (146), – дейди. Кўрамизки, унинг дилига ҳам озми-кўпми кўрқув, молию жонининг ташвиши оралаган. Шу билан бирга, нойиб тўрани астойдил таҳликага солган бу факт Мирёқубни унчалик ташвишга солган эмас. Сабабки, у ўзининг ҳимоячиси бўлмиш оқподшонинг қудратига, “қозоқ ўрис”нинг кучига бешак ишонади. Мирёқубнинг “инқилобийон тоифаси” ҳақида менсимагандай, масхара қилиб гапириши ҳам шундан. Мана шу кўр-кўрона ишонч ундан ҳақиқий аҳволни тўсиб туради. Шу боис ҳам нойиб тўра империянинг ҳалокатга кетаётганини айтганида, уни бу гап замиридаги ҳақиқат эмас, “империя”нинг ўзи нима экани кўпроқ қизиқтиради. Шу

ишонч туфайли Мирёкуб суҳбатдошининг “бу қадар зўр масалаларни ҳеч ўйлаб ўтирмасдан, оғзининг ели билан чиқаришини”, табиийки, ваҳимага тушиб қолганини ҳам ичкилик таъсирига йўяди. Ёзувчи ўртада кечган гапларнинг суҳбатдошларга айрича таъсирини кўрсата олган: “... тўра оғир бир нафас олгандан кейин:

– Менга қара, Мирёкуб, - деди, - қўй энди бу гапларни!

– Ҳа, қўйинг, тўра, одамни ҳафа қиладиган гапларни гапирмайлик. “Эртанинг ғамини эшак ейди”. Эртага худо пошшо эгам...” (146). Кўринадики, мезбонни руҳий тушкунликка солган, кўпчиликни, жумладан ўзининг ҳам тақдирига бевосита алоқадор гаплар моҳиятини меҳмон англамайди. Аслида-ку, Мирёкуб бугуннигина ўйлайдиган одам эмас, лекин англамаганидан мезбоннинг гапларию ташвишини жиддий қабул қилгани йўқ. Унинг назарида булар “одамни ҳафа қиладиган гаплар” холос, шу боис ҳам мавзунинг ўзгарганига у хурсанд. Мирёкубнинг суҳбатни ҳазил-мутойиба йўсинига буриши ҳам бежиз эмас: у мезбоннинг ҳафалигини тарқатмоқчи бўлди. Суҳбат ниҳоясида Мирёкуб хотиржам бўлиш учун яна асос топгандай бўлади: нойиб тўра қўзғолон кўтарган оломонни бостириш учун “ёнига аскар олиб чиқиб кетаётгани”ни ва “ҳар бир мингбошига яна еттигадан йигит бериш масаласи” кўтарилганини айтади. Нойиб тўранинг гапларини Мирёкуб кўпроқ ичкилик таъсирига йўйган бўлса, ошпаз Зунуннинг гаплари унинг фикрини ўзгартиради: “Бизнинг тўра ҳам жуда ҳафа. Хоним бўлсалар тез-тез “Россияга кўчиб кетсакмикан?”деб қўяди. “Сен ҳам кетасанми?” деб сўрайди. Улар дунёнинг ҳамма ҳолу аҳволини билиб турадиган одамлар, бир нарсани сезишгандир-да, мен бу ерда ҳар хил ўрислар билан гаплашаман. Ўйлаб кўрсангиз ҳаммасининг гапи бир: “Бир бало бўладиганга ўхшайди”.

Мирёкуб бошини кўтарди.

– Ўруслар шунақа дейдими? Қани гапир, яна нима дейишади?” (149)

Мирёкубнинг саволлари унинг кўнглидаги безовталиқ кучайганидан дарак беради. Энди у нойиб тўранинг бояги гапларини ҳам ўзгача идрок қилади: “Тўра менга кўп нарсаларни айтди. Бири-бирдан ваҳималиқ... Унинг гапларини эшитиб, мен ўзим-ўзимга “замона охири бўпти. Қиёмат яқин шекилли” дедим...”(149) Кўрамизки, нойиб тўранинг ваҳимаси суҳбат чоғида ўринсиздай, ортиқчадай кўринган бўлса, энди маълум маънода унинг ўзига ҳам кўчади. Зуннун билан суҳбат қаҳрамон эволюциясида кескин бурилиш ясайди. Зеро, айти шу ўринда Мирёкуб ўзи ишонган оқподшо амалдорларни ваҳимага тушиб қолганларини тушуниб етади ва, муҳими, уларнинг асл қиёфасини кўради. Мирёкуб Акбаралини барча сирларидан воқиф бўлгани учун ҳам уни ҳақир кўрган бўлса, нойиб тўра унинг наздида нуфузли амалдор, ўқимишли, ақлли одам сифатида ҳурмат қозонган. Унинг учун нойиб тўрадан мақтов эшитиш, у билан яқин муносабатда бўлишлиқ бир обрў, кўнглини тўлатадиган омил бўлиб келган. Буларнинг бари нойибнинг Мирёкуб билан муносабатда зарур “дистансия”ни сақлай билганлигидан, унинг учун алоҳида ролни ўйнай билганидан. Энди, нойиб тўранинг асл қиёфаси очилгач, Мирёкуб шошиб қолади. Қаҳрамоннинг бу пайтдаги ҳолатини Чўлпон унинг Зуннун билан мулоқоти ёрдамида мохирона очиб беради. Зуннун уйланишга асосий монё хоним эканини айтганида: “Мирёкубнинг кўзлари олайди. Яна суҳбатдошига томон бурилди:

– Нималар деяётирсан?

– Хоним бўлмасалар эрта қачон уйланиб олардим, ака!

– Оббо худо урди! – деди Мирёкуб, ирғиб ўрнидан турди. Бошини чайқайди, иккала қўлини Зуннуннинг елкасига қўйди.

– Нима бало, сенга кўнгли тушиб қолганми?” (150)

Эътибор қилинса, зийрак Мирёкуб гапнинг шайини қай томон кетаётганини дарҳол фаҳмлагани, лекин ишонгиси келмаётгани (“Нималар

деяётирсан?” – “Ўйлаб гапиряпсанми? Наҳотки...” – Д.Қ.), ишнолмаётгани сезилади. Сухбатдоши очиброқ гапирганда “ирғиб ўрнидан туриши”, “бошини чайқаб”, силагандай “иккала кўлини Зунуннинг елкасига кўйиши” тахмини тўғри келаётганидан лоллигини англатади. Мантиқан кейинги савол “Нима бало бор ўртангизда?” (Бу савол кейинроқ берилади) шаклида берилиши лозим эди, лекин у ҳамон ишнолмаётганидан яхшилик томонга бормоқчи бўлади: “Нима бало сенга кўнгли тушиб қолганми?” Лекин мавжуд аҳволни ўз кўзи билан кўргани Мирёқубга шунчалар таъсир қиладики, ўйидаги беихтиёр тилига кўчади: “Империяси тагин ҳам ботмасинми? Неча минг, неча лак фуқаронинг жони шуларнинг кўлида. Буларнинг жони эса мана шунақа манжалақилар кўлида экан!..” (152)

Мирёқуб сиёсатдан йироқ одам сифатида нойиб тўранинг абстрактлашган (яъни, Мирёқуб учун мавҳум фактлар асосидаги) фикрларини тушунмаган бўлса, энди ўзи шахсан кўрган-билган конкрет хусусий фактларни умумлаштириб, худди ўша хулосаларга келади. Шу жиҳатдан номерга қайтаётган Мирёқубнинг ўйлари характерли: “Империя нима десам оқподшони, ўзини, погонини кўрсатди. Оқподшонинг нималигини ўзи айтиб берди, ўзининг кимлигини ўзим биламан, бугун яна ҳам очикроқ билдим, эртага жуда равшан билсам керак... Энди елкасидаги погони қолди. У бир латта, зардан тикилган бўлса ҳамки, бир латта... “Эшагига яраша тушови” деган гап бор. Эгасига яраша погони... Демак, империя ботишга боради” (154). Қаҳрамон руҳиясида кечаётган жараён шиддати, миясининг зўриқиши шунчаларки, у овоз чиқариб (“ўз-ўзига сўзланиб”) ўйлайди. Мазкур ўринда адиб монолог ва ички монолог хусусиятларини бирлаштириб юборадикки, бу нарса қаҳрамон ўйларининг ўзига хослиги билан изоҳланиши мумкин. Унинг гапларида бир томондан пишиб етилган ҳукм (юқоридаги парча) сифатлари кўрилса, иккинчи томондан бевосита ўйлов жараёни (ички монолог-мулоҳаза) кузатилади.

Нойиб тўрадан фарқ қилароқ, Мирёқуб тушқунликка тушмайди: “Биз нима бўламиз? Фуқаро нима бўлади? Бизнинг топган-тутганларимиз, орттирган давлатимиз нима бўлади?” (154) кабилидаги ташвишли ўйлар уни чора излашга, чигалликни ечишга ундайди. Шу боис ҳам у: “Империяси чирибди... Менинг миямда шу бугун ғалати фикрлар қўзғалди. Нималигини ўзим ҳам билмайман... Илгари ҳеч бунақа гаплар йўқ эди”,- дейди, “аллакимлардан алланарсаларни” сўраб билмоқчи бўлади. Кўрамизки, қаҳрамонда стихияли тарзда пайдо бўлган ўзининг жамиятдаги ўрнини, ижтимоий мақомини англаш истаги энди анланган заруратга айланади.

“Империя” ҳақидаги ўйлар Мирёқубни то Марямнинг ёнига келгунича таъқиб қилади. Ёш жувондаги ажиб сокинликни кўргачгина унинг руҳи ҳам таскин топгандай бўлади. Чўлпоннинг санъаткор-руҳшунос сифатидаги маҳорати шундаки, у Марямнинг ўзини тутишларини, хатти-ҳаракатларини чизаркан, унга Миёқуб назари билан қарайди: “Бу дафъа Мирёқуб худди ўзининг неча йиллик синоқта хотинини кўргандай бўлади. Бу хотин гўё неча йилдан бери ҳар куни шу равишда буни кутиб умр ўтказган ... Империя эсидан чикди. Хотин китобини битиргунча, эҳтиёт билан эснаб олди-да, сўнгра бу ишидан ўзи уялди шекилли, юзини қўли билан тўсиб кулди. Юмшоққина кулди... Бетларига қизил қон оқинлари югурган эди. Мирёқуб ҳам кулди ва секингина ўрнидан турди.

– Хўп, ётиб ухла, бўлмаса...”.(156) Марямнинг Мирёқуб йўқлигида бўлган ишларни “ўзи хоҳламагандай, бўлиб-бўлиб” гапириб беришлари, “эртага шу ердан кетармиканмиз?” дея ёлворгудай бўлишлари – бари унинг назарида аёлнинг ўзи тушиб қолган муҳит одами эмаслигини кўрсатувчи “қувватли далиллар” эканлиги аён. Шундай далилларни топгани учун ҳам Мирёқуб “кўнгли очилган, алланечук енгиллаган, кўзлари, юзлари, бутун борлиғи билан кулган ҳолда” чиқиб кетади, ташвишларини унутади. Шу ўринда яна “Тирилиш” романи билан муқояса қилиш жоизки, ундан ижодий

таъсирланиш Мирёкуб – Марям муносабатлари талқинида анча сезиларлидир. Мирёкуб каби Нехлюдов ҳам Катюша Маслова билан учрашувларида унинг юз-кўзларидан ўзига керакли белгиларни кидиради, топганида қувониб, тополмаганида эзилади. Фикримиз асоссиз бўлмасин учун қуйидаги парчани келтириб ўтамиз:

“ – Ну, а насчет больницы, – вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом, – если вы хотите, я пойду и вина тоже не буду пить...

Нехлюдов молча помотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались.

– Это очень хорошо, – только мог сказать он и простился с нею.

“Да, да, она совсем другой человек (таъкид бизники – Д.К.), – думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви.¹”

Кўрамизки, иккала санъаткор ҳам севгини буюк куч деб билган, шу боис ҳам ҳар икки қаҳрамоннинг маънан “қайта тирилиш”ида севги катта ўрин тутди. Нехлюдов Катюшанинг қисматиға ўзини айбдор санагани учун уни ботқоқдан тортиб олишни мақсад қилган бўлса, Мирёкуб Марямни ҳеч бир мақсадсиз севиб қолган ва шу севгисини тан олиши баробари покланиб боради. Мирёкуб ўзидаги “итлик” феълларидан ҳали тамом фориф бўлмаган бўлса-да, Марям олдида ўзини тияди, сабабики, кўнглининг бир четида уни ўзидан покроқ деб билади. Унинг нойиб тўра хотиниға меҳмон бўлгач эрталаб виждон – терговчи олдида берган сўроғида бу нарса равшан кўринади. Шу чокқача эплаб келган ишини Мирёкуб терговчининг – ЎЗИНИНГ олдида уддалаёлмай қолади, ўзини алдашға энди қурби етмайди, тан олади: «Мирёкубдан жирканаман...!»(164) Қаҳрамон руҳиясида кечаётган жараён шартли равишда “терговчи”ва “Мирёкуб”ға бўлиб юборилган бўлса-да, биз буни яхлит бир жараён – маънавий-руҳий

¹ Л.Толстой. Воскресение. М., 1984, с.196

эволюциянинг тадрижий давоми сифатида тушунишимиз лозим. Зеро, шундагина биз Мирёкубнинг бир томондан ўзига нисбатан ўта шафқатсиз бўла олишини, иккинчи томондан ЎЗИНИНГ ўзи ҳақидаги ҳукмларини кўтаролмасдан ҳимояланишга уринишини бир инсонга хос зиддият сифатида қабул қилишимиз мумкин бўлади. Шунини ҳам айтиш керакки, Чўлпон қаҳрамонида кечаётган руҳий жараённи тасвирларкан унга нисбатан тутган маънавий позициясини ҳам бериб кетади. Қаҳрамон онгида уйғонган терговчи-виждоннинг “биз” номидан гапириши ҳам бежиз эмас. Виждон-терговчи аввалига Мирёкубни умуминсоний қадриятлар, инсонийлик нуқтаи назаридан тафтиш қилади. Терговчи Мирёкубнинг мингбошига хиёнатини кескин қоралайди, бу ишини нонкўрликка тенглайди. Мирёкуб “мени йўлдан урган у (Пошшахон – Д.Қ.) ўзи бўлди” дея ўзини оқламоқчи бўлганида, терговчи уни “Пошшахонни ўша номашруъ муносабат йўлидан тўхтатиб қолиш, унга мингбошидан чиқиб бошқа – ўзи тенг бир эрга тегиб роҳат яшов имконини бериш” (170) қўлидан келгани ҳолда шу ишни қилмаганликда айблайди. Эътибор берилса, Мирёкуб инсонийлик нуқтаи назаридан тафтиш қилинганида (аниқроғи, ўз ўзини тафтиш қилганида) шошиб қолгани, ўзини чинакамига гуноҳкор санаётгани сезилади. Лекин “суднинг ҳар ҳолда ўзига ҳайрихоҳ кишилардан, яъни бадавлат одамлардан иборат бўлгани”ни билгач, дадилланади. Унинг хатти-ҳаракатларини баҳолашдаги умуминсоний мезонлар ўрнини энди тор синфий мезонлар эгаллаб (қаҳрамонда яна нафс ғолиб кела бошлади) боради. Мирёкуб Пошшахон билан алоқаси мерос умидидан бошқа нарса эмаслигини, “мингбошининг ўлимига яқин унинг Пошшахондан бошқа меросхўри қолмаслиги” ҳақидаги режаларни айтганда, терговчи “Бизнинг оламда шундай дадил нийятларни қоралаш эмас, оқлаш керак”(172) дейди. Кўрамизки, муаллиф буржуазиянинг феодализмга нисбатан прогрессив ходиса эканини тан олгани ҳолда, унинг маънавиятини ёқламайди,

қахрамоннинг “натижа воситани оқлайди” қабилидаги ақидасини қоралайди. Мирёқуб ўзини нойиб тўранинг хотини масаласида “чинакамига айбламоқчи” бўлган терговчига қарата: “Пошшахон масаласида хиёнатим катта эди, ҳам мингбошига, ҳам унинг тўрт меросхўрига... Унутмангизки, шу тўрт киши ичида Фазилатой сингари балоғатга етмаган қиз бола, умр бўйи мингбошига хизмат қилиб ўтган Хадичахон бор... Бу катта хиёнат эди!” (172) – дейди-да, Пошшахон масаласида оқлаган маҳкама бу масалада қоралашга ҳақли эмаслигини айтади. Мирёқубнинг аксилдаъволари қаршисида терговчи-виждон чекинса-да, қахрамоннинг кўнгли тинчимагани аён. Юқоридаги парча у ўзи қилган ишларнинг, инсонийлик мезонлари билан ўлчанса, аблахликдан бошқа нарса эмаслигини тан олганини кўрсатади. Айтмоқчимизки, қахрамон онгида умуминсоний қадриятлар билан синфий ақидалар зиддияти юзага келди. Ёзувчи қахрамоннинг мазкур руҳий ҳолатини X боб ниҳоясида қуйдагича кўрсатади: “Бошида муштдай қаттиқ лунги – ёстиқча... Ёнида бир чойнак кўк чой... Мияда суд мажлиси, нойиб тўра хотини, номерда кутиб ётган мовий кўзли дилбар...”

Романнинг кейинги –XI бобида ҳам қахрамон руҳий ҳолати аввалги боб ниҳоясидагича қолган. Мирёқубнинг меҳмонхонасига бостириб келган Пошшахонга “бир томондан номерда қолган олтин сочли дилбарни, яна бир тарафдан мудҳиш суднинг сўроқларини эслаб” (177) совуқ муомала қилиши шундан далолат беради. У Пошшахонни уйига кетишга қистайди, “насихат қилган бўлади”, натижа чиқмагач, унинг “иродасига бўйин эгиш”га мажбур бўлади. Чўлпон реалист санъаткор сифатида инсоннинг ўзи яшаган муҳит билан нечоғли боғлиқ эканини, муҳит таъсирида шаклланган инсон табиатининг ўзгариши осон кечмаслигини яна бир қарра кўрсатади. Мирёқубнинг “бу фоний дунёда машруъ йўл билан битадиган бирор нарса борми?” деган ўйида ўша муҳитдан нафратланиш, унинг кучи олдида ожизлик қилаётганидан эзилиш оҳанглари сезилади. Унинг сафар олдида

болалари билан хайрлашиш учун кирган вақтдаги ҳолатини (XII боб): “Илонни ўпган ҳаром лабларим билан ухлаб ётган болаларимни ўпай деб қуйига эгилдим, кўнглим чидамади. Кўрпанинг қирғоғини ўпдим”(180) , - дея эслаши ўзидан жирканиши изтироб даражасига етганини, кейинги иш кўпроқ муҳит таъсирининг инерцияси билан бўлганини кўрсатади.

Чўлпон қаҳрамоннинг сафар олдидаги сўнги кунлардаги рухий ҳолатига таъриф бериб, терговчи “унинг қулоғи остига қапа тикиб ётган”ини ёзади. Дарҳақиқат, қаҳрамон руҳиясидаги ўз-ўзини тафтиш қилиш жараёни қисқа, лекин шиддатли кечади. Мирёқубнинг “Кеча” романидаги терговчи билан сўнги мулоқоти бу жараён қандай натижа топганини тасаввур қилишимизга имкон беради. Терговчи уни севишга қодир бўлмагани ҳолда “чакки гўзал маҳлуқларнинг кўнгли билан ўйнашётган”ликда айбласа, Мирёқуб:

“– Мени беҳуда айблайсиз. Мен уни ифлос жойлардан ўғирлаб олиб чиқдим. Энди ҳеч бир ҳаром қўл, номахрам қўл теголмайди унга! У ҳозир номусли эрнинг номусли хотинидай тоза...

– Сен ўзинг-чи? Сен ўзинг? Эндигина қилган янги гуноҳларинг билан.

– Янги гуноҳ қилганим йўқ! Ҳали ҳам эски гуноҳларим кетимдан қувалаб юрибди. Ўшалардан қутилай деб қочдим. Қочиб кетаётирман...” дея жавоб беради. Кўринадики, Мирёқуб Марямнинг ўзидан кўра покроқ эканини тан олган. У “энди ҳеч бир ҳаром қўл теголмайди унга” деганида ўзини ҳам назарда тутган, зеро қуйироқда “Мен бунга тегмоқчи эмасман, тегмайман ҳам” деб қатъий айтади. Унинг фикрича, улар иккаласи “белгисиз бир замонда, белгисиз шартлар ичида (яъни ўзи итликдан қутулиб, шунга муносиб бўлганида – Д.Қ.) ўз-ўзларидан қўшилиб қолишлари керак”(179). Мирёқубнинг “шу хотин билан кўришганимдан бери ўз-ўзимни таний олмай қолдим” дегани ҳам шундан далолат беради. Бундан ташқари, юқоридаги парчадан қаҳрамоннинг шу чоққача кечирган

турмушидан мутлақо қоникмай қолгани англашилади. Айтиш мумкинки, унинг “эски гуноҳлари”дан қочиб кетаётгани ҳаётини янгилаш, янги асосларга қуриш эҳтиёжидан келиб чиққан нарсадир.

Юқорида қаҳрамон онгидаги иккига ажралиш ҳақида (60-бетга каранг) тўхталиб, бунда Толстой таъсири борлигини айтиб ўтгандик. Эътибор берилса, ўшандаёқ рухий мулоқот-мусохаба субъектлари аслида учта экани кўринади: “қораловчи”, “оқловчи” ва “Мирёкуб”. Қаҳрамон вужудида терговчи-виждон пайдо бўлиши билан бу учлик бўртиброқ кўринади: “Мирёкуб”, “итлик” ва “терговчи-виждон”. Фикримизча, бу нарса Чўлпонга З.Фрейд таълимотининг ҳам муайян таъсири бўлгани тахмин қилишимизга имкон беради. Маълумки, Фрейд инсон рухий ҳаётини учта тагструктурадан иборат деб билади: 1) реаллик принципига амал қилиб, ташқи дунёни қабул қилиш ва унга мослашиш функциясини бажарувчи Мен; 2) қоникшиш принципига амал қилиб жинсий майл ва агрессив интилишларни ўзида акс этдирувчи Оно; 3) ижтимоий ахлоқ нормаларини ўзида мужассам этиб, ички цензор, виждон вазифасини бажарувчи Мен-идеал. Ташқи дунё билан муносабатда бўлувчи Мен ҳаракатларини бир тарафдан Мен-идеал талабларига, иккинчи тарафдан Оно талабларига мослаш лозим. Фрейд Мен ва Оно муносабатларини чавандоз ва от муносабатига қиёслайдик, бир томондан чавандоз, отни маҳкам жилолда тутуди, иккинчи томондан: “...всаднику, если он не хочет расстаться с лошастью, часто остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и Я превращает обыкновенно волю Оно в действие, как будто бы это было его собственной волей”¹. Юқорида кўрганимиз, Мирёкуб (Мен) ўзидаги “итлик” (Оно)ни жиловлашга интилгани ҳолда нойибнинг хотини билан айш қилгани ва буни ўз ихтиёри билан бўлгандек (“иш устидаги биринчи бай очиш”) талқин қилиши, бизнингча, Фрейднинг юқоридаги

¹ Фрейд З. Я и оно. // Фрейд З. Психология бессознательного. М.,1989. с. 432

фикрига уйқаш кўринади. Қахрамон руҳиясидаги шиддатли жараёнлар Мен (Мирёкуб) ва Мен-идеал (терговчи-виждон) зиддиятлари асосида кечадики, бу ҳақида Фрейд куйидагича фикр билдирган: “...конфликты между Я и Я-идеалом в конечном счете отразят противоречия реального и психического, внешнего и внутреннего миров”¹.

Албатта, мазкур фикримиз тахмин холос, зеро Чўлпон Фрейд таълимоти билан таниш бўлганлиги ҳақида далилга эга эмасмиз. Бироқ, биз кўчирмалар келтирган “Я и Оно” асари 1923 йилда ёзилгани ва 1924 йилда рус тилига таржима қилиниб босилгани; 20-йиллар рус адабиётида фрейдизм таъсири кучли бўлгани, бу ҳақида матбуотда бир қатор мақолалар эълон қилингани²; ниҳоят, Чўлпон 1925 йилдан эътиборан Москвада яшагани назарда тутилса, фикримиз буткул асоссиз эмаслиги кўринади.

Мирёкуб эволюциясида жадид савдогар билан учрашув муҳим ўрин тутди. Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқсак, бу учрашувнинг тасодиф эмаслиги, қахрамоннинг изланишлари уни эртами кеч жадидларга рўбарў қилиши муқаррар экани англашилади. Яъни, Мирёкубнинг ижтимоий мавқеи кучайгани, шу чоққача куч деб топингани нураганини англаб топингани бошқа куч излай бошлаган, ўзи кечирган турмушдан қоникмай ҳаётини янгидан бошлаш эҳтиёжини сеза бошлагани ундаги эволюциянинг сабаби бўлса, жадид савдогар билан учрашув сабабнинг натижага айланишида бир воситадир.

Жадид савдогар – Шарафутдин Хўжаев романда пайдо бўлиши билан муаллиф ўзини “четга олади”, поездаги ишлар, суҳбатлар Мирёкуб билан Марям кундаликлари орқали берилади. Қизиғи шундаки, роман ҳақида адиб ҳаётлигида ёзилган ягона мақолада бу нарса сиёсий ҳато сифатида талқин қилинади: “Чўлпон жадидларни тасвирлаганда ниқобланади, жадидларга

¹ Ўша асар, 439-бет

² Қаранг: Компанеец В.В. Художественный психологизм в советской литературе (1920-е годы). Л., 1980. с. 74-78.

тўғридан тўғри характеристика бермасдан (яъни, қораламасдан – Д.Қ.), бу вазифани асардаги кишиларга юклайди. Чўлпоннинг қаҳрамонлари жадидларни мактаб, кўкларга кўтардилар”¹. Мақолада чиқарилган хулосаларга кўшилмаганимиз ҳолда, юқоридаги фикрда рационал мағиз борлигини тан олиш керак. Гап шундаки, жадидларга “тўғридан-тўғри характеристика бериш” Чўлпон мақсадига мувофиқ бўлмаган, танланган усул эса муаллиф позициясини бетараф қолдиргани ҳолда холис ёзиш имконини берган. Адибнинг сталинча сиёсат авж паллага кирган вақтда жадидлар ҳақида “бетараф” бўлса-да, холис ёзиши том маънодаги ижодий жасорат эди. Чўлпон ҳикоячиликни ўзидан соқит қилиш билан қаҳрамон руҳий ҳолатини икки томонлама – ҳам унинг ўз иқдорлари ва ҳам Марямнинг кузатишлари орқали тасаввур қилишимизга имкон яратади. Масалан, Мирёқуб жадид йигитни кўриши билан “у Марямга қарамаяптими?” дея ташвиш тортганини айтса, Марямнинг кузатишлари унинг ўша чоқдаги руҳий ҳолатини ташқи белгилари орқали кўрсатади.

Жадид йигит билан илк суҳбатдан кейин Мирёқуб: “Саволларимнинг жавобини энди топадиганга ўхшайман. Бу йигит жадидларнинг катталаридан бири экан. Энди “империя”ни сўраб олай дейман. Шундай гапларни гапирадики, кўзим пиёладай бўлди. Мен уйқуда эканман... ғафлат босган экан бизни. Миллат деган нарсамиз бор экан, биз – омилар уни “фуқаро” деб юрганмиз. Бу йигит “миллат” деган вақтида аллақандай ширин эшитилади”.(183) Англашиладики, жадид йигит аввало суҳбатдошининг вужудида мудраб ётган миллий ғурурни уйғотиш пайдан бўлган. Шу ўринда Мирёқуб нойиб тўраникида эканида рус инженерининг кириб келиши эпизодини яна эслаш жоиз. Инженер “нойиб тўра билан бетакаллуф кўришди, Мирёқуб билан кўришиб ҳам ўтирмасдан тўппа-тўғри столнинг тўғрисиغا ўтди...” Нойиб меҳмонга Мирёқубни таништирганда, у

¹ “Қизил Ўзбекистон”, 1937 йил, 6 август

“Ўтирган ўрнида секингина бош силкиб қўйди. Мирёкуб ғурурининг калтакланишидан келган захарханда билан кулди”. Мирёкубдаги ўзгариш анча сезиларли бўлган бўлса керакки, нойиб тўра қайта-қайта узр сўраган бўлади. Муаллиф буни шарҳлаб ёзади: “Бир инженернинг (у ахир, нойиб тўра сингари катта амладор эмас!), наҳоятти бир инженернинг бир-икки марта сартларни камситиши Мирёкубни шунча безовта қилдими? Йўқ, унақа камситишлар ҳар қадамда бор!” (72-73) Тушуниш мумкинки, миллий ғурурнинг калтакланиши Мирёкубни ўз вақтида қийнаган, кейинча, ишнинг фойдасини кўзлаб, ўзини кўникишга мажбур қилган бўлса-да, бу нарса уни тез-тез безовта қилиб турган. Жадид йигит миллатнинг ҳақир, забун аҳволидан гапирган бўлса эҳтимолки, унинг кўзи “пиёладай бўлган”, “миллат дегани аллақандай ширин эшитилган” бўлса. Мирёкубнинг рухий ҳолати ҳақида Марямнинг қуйидаги гаплари ёрқин тасаввур беради: “Жакобнинг юзида ва кўзида ўйчанлик аралаш бир табассум пайдо бўлди. Дикқат қилдим: кўнглида ажиб бир олов ёна бошлаганга ўхшайди”. Аёл ундаги бу ўзгаришни муҳаббатга йўймоқчи бўлади, лекин “ундай бўлса у ажиб ва ширин кулиши билан кулган кўзлари нима учун менга эмас, бошқа ёқларга, олисларга қарайди?” (183) дея бу фикрини инкор қилади. Жадид билан суҳбатларда Мирёкуб ўзини қийнаган саволларга жавоб топадики, у айтган “сўзларнинг ҳар бир донаси кўзимдан бир қават пардани сидирди” дея иқроқ қилиши бежиз эмас. У жадид билан ўзи орасида аллақандай яқинлик борлигини тез ҳис қилади, шу боис ҳам “умрида биринчи марта янги танишган кишига кўнгил сирини айтади”. Шарафутдин Хўжаев Мирёкубнинг Марямга муносабатини қутлагани ҳолда, унинг нойиб тўра билан муносабатини ёқламайди. Унинг: “Улардан (яъни, нойиб тўра каби мустамлакачилардан – Д.Қ.) бизга дўст йўқ. Бизнинг дўстимиз – миллат! Улар – миллат душманлари!” – дейиши мустамлака сиёсатига нафратини ифодалайди. Эътиборли жиҳати шундаки, жадид мустамлакачиларга қарши

курашда миллатни, яъни халқни ўз иттифоқчиси деб билади. Унинг “биз” деганда миллий буржуазияни, жумладан Мирёқубни ҳам, назарда тутгани аён. “Империя”нинг нималигини тушунтираркан, Ш.Хўжаев “Империя дегани ўрис подшосининг қўл остидаги ерлар” эканини, улар буни қиёматгача ўз қўлларида сақлаб қолишни исташларини (яъни, мустақиллик учун курашиш керак) айтади. Жадиднинг “сиз-биз соғим сигирмиз, бизнинг ширин сутимиз бор, руслар ва бошқа ажнабийлар бизни эмиб ётадилар” деганини топган-тутганининг бир қисмини нойиб тўрага мунтазам бериб келган Мирёқуб албатта тушунади. Жадидларнинг қарашлари ўзининг мақсадларига мувофиқ эканини тобора чуқурроқ тушуниб бораётган Мирёқубни улар “Бойларнинг ер-суви, заводчиларнинг заводлари олиниб ялангоёқларга берилсин демайдиларми?” деган савол қийнайди. Сухбатдоши бунга жавобан жадидлар аксинча: “Бой бўл! Завод сол! Беш минглаб, ўн минглаб работчи ишлат! Миллий саноатни ривожлантир!”(185) дейишларини айтганида кўнгли тинчийди. Жадид айна пайтда бу мақсадларга “миллатни уйғотиш” орқали етишиш мумкинлигини, ўқиш, замона аҳволдан хабардор бўлиш зарурлигини уқдиради.

Жадидларнинг қарашларида ўзини қониқтирмаган нуқталарни кўрмаган Мирёқуб аввалига “жадид шу бўлса, нега мен жадид эмасман” дея шошилади. Кейин, йўлдоши тушиб кетгач, у айтган гапларни “эс тарозисига солиб кўра” бошлайди. Қаҳрамон ўзи иқрор қиладик: “Илгари тинчгина пул топишимни билардим. Ота-боболаримиз юрган йўлдан бора берардим. Энди аллаким чиқиб, “ота-боболарнинг йўли эгри эди, тўғри йўл бу ёқда!” дейди. Одам ишонадиган қилиб айтади.

Шу икки йўлдан бирини танлаб олишим керак. Бирданига икки йўлдан юриб бўлмайди”.(192) Англашиладики, Мирёқуб энди илгаргидай пул топишгагина андармон бўлиб қолмайди, балки атрофда содир бўлаётган ишларга фаол муносабатда бўлади. “Онгли равишда муайян позицияни

эгаллай олиш қобилиятисиз шахс мавжуд эмас”¹лигини назарда тутсак, Мирёкубнинг Шахс сифатида шаклланиш жараёни бошланганини кўриш мумкин бўлади. Қаҳрамон ўзининг ижтимоий мақомини ва унинг жадиждчилар мақомига мослигини англаш арафасида, зеро унинг: “Жадиждлар тўғрисида гумонларим йўқ эмас. Лекин кўнглим ўша томонга мойил бўлиб қолди... жадиждларнинг деганларини бошқаларнинг деганларидан кўра осонроқ ва тезроқ англайман”(197), - дейиши ҳам шундан далолат беради. Юқорида юритган мулоҳазаларимиз Мирёкубнинг жадиждчилик ҳаракатига қўшилиши муқаррарлиги, бу нарса унинг учун ижтимоий-шахсий зарурат эканини кўрсатади. У – ижтимоий ҳаракат бўсағасига келган одам. Лекин унинг кейинг тақдири қандай кечади? Ким бўлади у охир оқибат?.. Таассуфки, “Кундуз”нинг йўқолиши “Кеча”да қўйилган ўнлаб савол аломатларининг қаддини букиб кетди. Шундай бўлса-да, қаҳрамон характери ички мантиқидан, адиб романда бадиий тадқиқ этган муаммолар характери ва муаллифнинг асар устида ишлаётган вақтдаги биз тасаввур қилган руҳий ҳолатидан келиб чиқиб, қуйидаги илмий фаразни илгари суришга журъат қиламиз: Туркистон ижтимоий-тарихий тараққиётининг табиий оқимини бузган инқилоб ва ундан кейинги дастлабки суронли йиллар зиддиятларини Чўлпон “Кундуз”да марказий ўринни эгалловчи Мирёкуб руҳиясидаги зиддиятлар орқали очиб беришни режалаштирган. Табиийки, бу нарса адибнинг ўтмиш воқеаларига йигирма йил юксаклигидан туриб берган бахоси бўлур эди. Демак, Мирёкуб образи инқилоб йилларидаги йигирма яшар Чўлпоннинг зиддиятлари билан салкам қирқ ёшли Чўлпоннинг изтиробли ва теран ақлини ўзида уйғун мужасам этиб, жаҳон адабиёти миқёсида тан олинган Клим Самгин, Григорий Мелехов каби адабий сиймолар қаторидан ўрин олиши лозим эди.

¹ Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957, с. 34

Юқорида кўрганимиздек, Чўлпон Мирёқуб маънавий-руҳий эволюцияни кўрсатаркан унинг дилдаги ҳис-туйғулари, миясидаги ўй-фикрларни бўлақларга ажратиб (анализ) таҳлил қилади. Айни пайтда бу бўлақлар бир-бири билан диалектик алоқадорликда: бир ҳисдан иккинчи ҳис, бир ўйдан бошқа бир фикр ўсиб чиқади, бир-бирини сифат жиҳатидан ўзгартиради ва хоказо. Бу нарса чўлпон Мирёқуб образи талқинида ўзбек насрида биринчи бўлиб толстоёна “қалб диалектикаси” шаклини қўллаган, дейишга асос беради.

III БОБ. ИЖТИМОЙ МУҲИТ ВА ХАРАКАТЕР РУҲИЯСИ

“Қаҳрамон психикасини тушуниш учун аввало унинг ижтимоий аҳволини аниқлаб олиш зарур”¹, - деб ёзган эди А.М.Горький. Дарҳақиқат, инсон характери, унинг руҳий ўзига хослиги кўп жиҳатдан у яшаётган муҳит шарт-шароитлари билан боғлиқдир. Аксарият ёзувчиларни, Н.Г.Чернышевский таъбири билан айтсак, “ижтимоий муносабатлар ва ҳаётий тўқнашувларнинг характерларга таъсири”² қизиқтириши бежиз эмас. Аввалги бобда кўриб ўтганимиздек, Мирёқуб образи талқинида ҳам Чўлпон унинг муҳит таъсирида шаклланган хусусиятларига диққатни жалб қилган эди. Лекин психологик таҳлилнинг типологик принципи Мирёқуб образи талқинида ёрдамчи восита эди холос, сабабки, адибни қаҳрамонини маънавий “қайта тирилиш”га олиб келган руҳий жараёнларнинг ўзи кўпроқ қизиқтирган. “Кеча”да қатор персонажлар борки, улар “муайян муҳитда шаклланганлар, яшайдилар ва гўё у билан чатишиб кетганлар”³. Табиийки, уларнинг характер хусусиятларини, хатти-ҳаракатларининг руҳий асосларини англаш учун улар яшаётган муҳит шароитларини билиш тақозо қилинади. Яъни юқорида келтирганимиз Горький фикрлари бу ўринда ўта муҳим аҳамият касб этади.

Романдаги муҳит билан чатишиб кетган қаҳрамонлардан бири Акбарали мингбошидир. Асарни дастлаб ўқиганда Акбарали образига юкланган салбий сифатлар – саводсизлик, жоҳиллик, манфаатпарастлик, тубанлик, дунё беҳабарлик – бир одам учун кўплик қилаётгандай, адиб образнинг бадиий баркамоллигини мақсад – феодализмнинг инқирозга юз тутгани қонунийлигини кўрсатиш йўлида қурбон қилгандек кўринади. Илгарирок, илк таассурот таъсирида бўлса керак, биз мазкур образ

¹ Горький А.М. Разрушение личности. Собр. соч. в 30 т., т.24, с, 49.

² Чернышевский Н.Г. ПСС., Т.3,с. 422-423.

³ Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1978, с.411.

талқинида жонли характердан кўра схематизмга мойиллик кўпроқ кўрилади, деган янглиш хулосага келган эдик¹. Гап шундаки, ҳар қандай ўқувчи ёки асар ҳақида фикр билдираётган одам талқинни талқин қилади (ёзувчи реал борлиқни бадий талқин қилса, биз унинг талқинини талқин қиламиз). Шундай экан, адиб Акбарали образини яратишда қандай асосларга таянганини, қандай одамлар реал воқеаликдан (ёзувчи олами орқали) асар тўқимасига кўчганини аниқлаб олмасдан, трансгерменевтик ёндашишсиз тўғри хулосага келиш маҳол. Демак, аввало “Чўлпон Акбарали образини тарихий-ижтимоий тип сифатида реал гавдалантирганми?” деган саволга жавоб беришимиз лозим.

Мазкур саволга жавоб бериш учун аввало бир нарсани аниқлаб олайлик: чор ҳукумати маҳаллий амалдорлардан қай йўсин фойдаланган? Маълумки, мингбоши, амин, элликбошилар сиёсий ҳокимиятидан четлатилган эдилар. Шунга кўра, уларнинг гарданидан вазифалар ҳам чегараланган, яъни: маҳкумларидаги ҳудудда майда-чуйда маъмурий-хўжалик ишлари билан шуғулланиш ва, асосийси, халқ орасида осойишталикни таъминлашдангина иборат бўлган. Маҳаллий амалдорларни фақат ўз мақсадлари йўлида ишлатиш, уларни сиёсатдан йироқ тутиш учун, табиийки, шунга мос одамларни танлаб кўйиш керак эди ва чор ҳукумати бунга асосан эришган. Энди мулоҳаза қилайлик: қандай одам чор ҳукуматининг “дидига мос” амалдор бўлиши мумкин?

Амалдорнинг саводсиз бўлиши – унинг сиёсатдан йироқ бўлишига кафолатдай гап. Архив ҳужжатлари кўздан кечирилса, аксарят амалдорларнинг саводсиз бўлгани, мингбоши маҳкамаларидан юборилган ҳисобот ва маълумотномаларга кўпинча “... саводсиз бўлгани учун илтимосига кўра имзо чекдим” деган изоҳ билан мусулмон ёки рус мирзалар қўл қўйганини кўриш мумкин. Масалан, Андижон уездининг

¹ “Ёшлик”, 1991 йил 6-сон.

Хакан волости мингбошиси Абдурахмон Қозокбоев ва Балиқчи волости мингбошиси Бувахўжа Қанотхўжаевлар айна шу тарзда хужжат рамиёлаштирганлар¹. Иккала мингбоши ҳам уездиниг шаҳар олди приставлигига тобелигини, приставликда эса атиги тўртта мингбоши бўлганини айтсак, масала янада ойдинлашади. Албатта, мингбошилар орасида саводдилари ҳам бўлган, лекин ҳудудий жиҳатдан деярли ҳозирги ноҳия нуфузига эга бўлишни бошқариш учун хат танишнинг ўзи кифоя эмас. Аксарият амалдорлар дунёда не сирини синоатлар кечаётганини, қандай воқеа-ҳодисалар юз бераётганини миш-мишлар доирасидагина билганлар. Шу жиҳатдан Акбаралининг, муаллиф таъкидлашича, уруш ҳақидаги илк ўйлари характерли: “шу қиронларнинг бир-бири билан урушгани ёмон бўлди... Кўп одам қирилди, дейди нойиб тўра. Менинг мирзам Соколов ҳам дараксиз кетди. Уч ойдан бери дараги йўқ. Юрт ҳам самовардай, ичидангина аста-аста қйнаб ётибди. Бир тошади бу! Ёмон тошади лекин. Одамларнинг юзига қарасам, ўрус, мусулмон – ҳаммасининг кўзи бежо... “ютаман!” дейди. Қимматчилик борган сари авж оляпти. Шундай оқподшонинг хазинаси қоқланиб қолдимикан ? Оқподшо менинг гапимга кирса, юрт берса берардики, тезроқ яраш қилиб одамларини тинчитарди. Аллақайлардаги юртларни деб ўз бошини қазага тутадими киши...” (126)

Акбаралининг дунёни ларзага солган воқеа – жаҳон уруши ҳақида эндигина ўйлай бошлагани бир қарашда муболағадай, муаллиф бирмунча ошириб юборгандай туюлади. Аслида эса бу ўринда ҳеч бир муболаға йўқ, чунки қахрамон, ҳар қандай сиёсатдан йироқ одам сингари, уруш воқеалари бевосита ўзига таъсир қила бошлагандагина у ҳақда ўйлайди. Акбаралини ўйга тўлдирган нарсалар-қимматчиликдан “юртининг самовардай қайнаб ётгани” – молию жонининг ташвиши холос. Эътибор берилса, унинг фикрлаш тарзида чор ҳукуматини қониқтирадиган жиҳатларни топиш

¹ ЎзССЖ МДА, Ф.326, о.1, д.26.

мумкин. Биринчидан, у жаҳон урушидан анча илгари бошланган чоризм инқирози ҳақида мутлақо тасаввурга эга эмас, ҳалиям “шундай оқподшо” дея оғзини тўлдириб гапирадики, унинг қудратига бешак ишонади. Иккинчидан, у урушнинг моҳиятини, оқподшога “аллақайдаги юртлар” нима учун кераклигини англамайди, табиийки, бундай одам мустамлакачилар юртига нима учун канадай ёпишиб ётганларини ўйлаб ҳам ўтирмайди. Бу нарсаларнинг фаҳмига етиш учун киши аввало сиёсий саводли бўлиши керак. Рус тилини билмаган одам учун эса у вақтда ҳарбий цензура кўригидан ўтувчи айрим жаид наشرларини демасак, сиёсатдан хабардор бўлиш учун имконият йўқ эди ҳисоби. У маълумот олиши мумкин бўлган ягона наشر – “Туркистон вилоятининг газети” эса хабарларни “айтишларича”, “ёзишларича” дан бошлаб, “эмиш” билан тугатар эди. Шу ўринда яна бир ҳужжатга эътиборни қаратмоқчимиз. Андижон уездининг бошлиғи полковник Брезжицкий юқоридан жўнатилган “Маҳаллий тилда газета чоп этиш ва уни аҳоли ўртасида тарқатиш мақсадга мувофиқми?” деган сўровга: “Маълум қиламанки, маҳаллий тилда газета наشر қилиш ва уни аҳоли ўртасида тарқатиш мутлақо зарурдир... Маҳаллий халқ орасига душманларимиз – исломнинг зарарли асосларини тарғиб қилувчи эшонлар ва бошқа руҳонийларнинг ғояларини эмас, биз истаган ғояларни сингдириш учун яхши йўлга қўйилган газета керак...”¹ – деб жавоб берган эди. Авваллари маҳаллий амалдорлар приставлар томонидан “Туземная газета”га мажбурий обуна қилдирилгани, кейинроқ эса пристав тавсия этган рўйхатга асосан бепул (!) олганлари эътиборга олинса, чор ҳукумати кадрлар сиёсатини пухталиқ билан олиб борганига яна бир қарра амин бўламиз.

Юрт бошида турган саводсиз одам, табиийки, юртнинг маърифатли бўлишидан манфаатдор эмас, чунки зўрлик ва жоҳиллик билан

¹ ЎзССЖ МДА. Ф. И-19, о.1, д.29329, л.52

омиларнигина бошқариш мумкин. Чўлпон шуни кўрсатмоқ учун ҳам Акбаралининг газетада танқид қилганларидан жизғанаги чиқиб турган ҳолатини чизган кўринади. Шу ўринда Мирёқубнинг “газетчини ҳар нарса қилишга” шай турган мингбошига қарата айтган гапи характерли: “Бу маҳкумингиздаги қора фуқаро билан бўладиган иш эмаски, чақиртириб келиб Мирзабобога буюрсангиз ертўлага олиб тушиб қичиган ерини қашласа!.. Газет ёзадиганлар закўнчи бўлади... Улар билан ярим пошшога ўхшаган улуғ одамлар олишмаса, анча-мунча амалдор бакор келмайди ...” (96) Акбарали қанча ховлиқмасин, ўзининг ўша “анча-мунча амалдор”лар сирасига киришини ичдан ҳис қилади. Шунинг учун ҳам, гарчи ўзи “нойиб тўра қўймади” деса-да, мактабни ёпишни ўзи ҳам истаган. Кўрамизки, Туркистон халқини жаҳолатда тутишдан манфаатдор чор ҳукумати учун акбаралилар бу жиҳатдан ҳам қўл келади.

Романда Акбаралининг иқтисодий жиҳатдан нўноқлиги, янги иқтисодий шароитда зарур бўлган омилкорликка эга эмаслиги равшан кўрсатилади. Тарихий ҳақиқат нуқтаи назаридан муаллиф бу ўринда ҳам ҳақ: чор маъмурлари амалдор тайинлар экан, номзоднинг иқтисодий аҳволига ҳам жиддий эътибор берганлар. Мана бир мисол: Скобелев уезди бошлиғи Аввал волости қозилигига сайлов натижаларини Фарғона губернаторига жўнатар экан, уларни тасдиқламасликни сўрайди. Уезд бошлиғини ташвишга солган нарса номзод сифатида кўрсатилганлардан бири “собик йигит, ҳозирда Аввал мингбошиси, кейинги вақтда пахта иши бўйича савдо операцияларини авж олидириб юборган” Тошматов эканлиги эди. Унинг айтишича, “Тошматов феълининг беқарорлиги ва пахта савдоси бўйича операцияларда иштироки билан шундай ишларни келтириб чиқариши мумкинки, уларни ҳал қилиб бўлмай қолади”¹.

¹ ЎзССЖ МДА, Ф. И-19, о.1, д.10014, л.163

Мулоҳаза қилинса, Тошматов номзодида уезд бошлиғини кониктирмаган нарса бугина эмаслигини англаш қийин эмас. Тошматов Акбаралидан фарқ қилароқ уддабирон одам. У уезд бошлиғининг қаршилигига қарамай номзодини ўтказгани ҳам буни тасдиқлайди. Уезд бошлиғи уни мингбошилиқдан-да бекор қилишга ҳаракат қилаётгани эҳтимолдан ҳоли эмаски, буни билган номзод бошқа тарафдан қарши ҳаракат бошлагандир. Тошматов типдаги тадбиркор, иқтисодий жиҳатдан мустақил иш юритишга қобил одамнинг бора-бора сиёсий ҳокимият томон интилиши табиий, чунки у фаолият майдонини кенгайтиришни, ҳаракатларида эркин бўлишни истайди. Айтмоқчимизки, амалдорликка номзоднинг ўта бой ёхуд тадбиркор бўлиши чор маъмурлари мақсадларига мувофиқ эмас эди. Улар аксар ҳолларда ўртамиёна бойларни амалга миндирар эдиларки, амалдорлик улар учун ягона даромад манбаи бўлсин. Бошқа йўл билан сармойасини оширишга ноқобил амалдор ўз амалининг ва амал бергувчининг қулига айланади: ҳар қандай кўрсатмани бажаришга ҳозир туради. Романда айтилишича, Акбарали – “ер-сув, пул ва бошқа бойликка кўмилган одам”, буларнинг барига у амали орқасидан эришган. Хали амалга минмасдан туриб у “беш-тўрт таноб” ерли ўзига тўқ одам эди. Мингбошига олиб берган “яхши бир улоқчи от” бадалига олти йил эликбошилиқ қилган ва бу “олти йил мобайнида бир улоқчи отнинг эмас, неча улоқчи отларнинг ҳисаси чиқарилган, бурунги беш-тўрт таноб ерга яна бир неча беш-тўрт таноб ер қўшилган...” Эликбошилиқдан келган даромад кам кўрингандан мингбошилика интилади, Мирёқуб кўмагида бунга эришади ҳам. Мингбошилиқ ҳам унинг учун даромад манбаи бўлганини катта хотини Хадичахоннинг сўзларидан равшанлашади: “бунингиз амалдор бўлгандан кейин айниди. Мингбошилиқ ёмон ҳовлиқтирди. Ўз қишлоғини ташлаб бу ерга кучди. Бу катта ҳовлини сотиб олди. Мана бу катта иморатларни солдирди. Боғ-роғ қилди ер-сув кўпайтирди ... ” (60) Акбарали

бу давлатни қай йўл билан топгани маълум: халқни очик-ошкор талаган, бойларнинг “хожатини чиқарган”, маҳкумидаги амалдорларнинг “патини юлган”... Қизиғи шундаки, чор чиновниклари маҳаллий амалдорларнинг кирдикорларидан воқиф бўлганлари ҳолда, расман жиноят ҳисобланган бу ишларга панжа орасидан қараганлар. Фарғона область бошқармасига амалдорлардан шикоят қилиб ёзилган аризаларнинг кўпи “даъво тасдиқланмагани учун оқибатсиз қолдирилгани”ни Мирёқуб каби ”эпақалар”нинг саъй-ҳаракатларидангина эмас, бунинг чор маъмуриятига ҳам иқтисодий ва ҳам сиёсий жиҳатдан фойдали эканидан деб тушунмоқ лозим. Бундан руҳланган нопок амалдорлар кутургандан кутурганларки, 1916 йил қўзғолони вақтида улардан кўпинининг ўлдирилгани, ўласи қилиб калтаклангани, уй-жойларга ўт қўйилгани бунинг ёрқин далилидир. Халқ орасида тез тез эшитилиб қоладиган “ўзбекка амал бермасин экан-да” деган таассуфнинг илдизи ўша давирларга бориб тақалади, пояси эса...

Юқоридаги мулоҳазаларимизга таянган ҳолда Чўлпон Акбарали образини ижтимоий-тарихий тип сифатида ҳаққоний кўрсатган, дея оламиз. Албатта, эътироз туғилиши табиий: ҳаётда дурустроқ амалдорлар бўлмаганми? Бўлган, лекин: биринчидан, дурустроқ амалдорлар, таассуфки, ижтимоий-тарихий шароитлар маҳсули бўлмиш акбаралилар салмоғи олдида йўққа чиқади ҳисоби. Айтиш керакки, ҳар биримизда дунёқарашимиз, ижтимоий мавқеимиз, ҳаётий тажрибамизга кўп жиҳатдан боғлиқ бўлган (яъни, субъектив) ижтимоий гуруҳ вакиллари ҳақида муайян тасаввур бор. Бу нарса бошқаларникидан озми, кўпми фарқлангани ҳолда жамият аъзоларининг аксариятига хос тасаввурга яқин, зеро ижтимоий тип даврнинг шарт-шароитлари билан боғлиқ ҳолда объектив мавжуддир. Иккинчидан, Чўлпон роман проблематикасидан келиб чиқиб дурустроқ амалдорни кўрсатиши мумкин эмас, чунки унинг романдан кўзлаган мақсадларига мувофик келмайди. Агар ёзувчи ижтимоий-тарихий

муаммоларни бадий тадқиқ қилишни кўзламасдан, дейлик, бирон-бир конкрет амалдорнинг тақдири, унинг дунё билан муносабати асосида юзага келган изтиробларини (мас., Достоевскийнинг Макар Девушкини) қаламга олганида, ёхуд конкрет амалдорнинг мухаббати (мас., Куприннинг Чарткови) ҳақида асар ёзганида, амалдор бошқа қиёфада кўрсатилиши мумкин эди.

Маълумки, образ типик ва индивидуал хусусиятларнинг уйғун мужассами бўлсагина бадий характер даражасига кўтарилади. Образнинг индивидуал хусусиялари ҳақида фикр юритишнинг бир чигал томони бор: юқорида айтганимиздек, ижтимоий типлар ҳақида жамият аъзоларининг аксариятига хос умумий тасаввур бўлгани ҳолда, индивидуал хусусиятларни тушунишда бундай умумийлик йўқ. Шахснинг бошқа бир шахсни тушуниши қандай кечади? Ҳар қандай одам бошқа бир одамни тушунишга, хатти-ҳаракатларини баҳолаб, у ҳақда тасаввур ҳосил қилишга интилар экан, беихтиёр “ўз қаричи”ни ишга солади. Бунда у уч нарсага – ҳаёлидаги инсон идеали, ўз ички дунёси ва ижтимоий гуруҳ ҳақидаги ўз тасаввурига суянади. Қаршисидаги одамни шу уч нарса билан муқояса қилишнинг оқибати ўлароқ тасаввур ҳосил бўлади. Яна шуниси ҳам борки, кўпинча тасаввур ҳосил бўлишида илк таассурот (идеал билан муқоясанинг ҳосиласи сифатида юзага келган симпатия ёхуд антипатия) асос вазифасини ўтайди: илк таассуротини тўлатиш, тасдиқлаб олиш учун объектдан янги чизгилар изланади, топилади – тасаввур ҳосил қилинади. Ҳаёлимиздаги тасаввур билан объект – реал инсоннинг тугал мос келиши эҳтимолдан йироқ, шундай бўлса-да, биз бунинг аксига ишонишга мойилмиз. Сабабки, объектни юқорида кўрсатилган уч унсурга қиёслаб, абстракт тафаккур қилиш орқали яхлит бутунлик – тасаввурга эга бўлганмиз. Бизнингча, реал инсоннинг бадий образга айланиб асар тўқимасига кириб келиши ҳам худди шу тарзда кечади. Шундай экан, образнинг индивидуал хусусиятлари

ҳақида гапирганда уни реалликка (образни ижтимоий тип сифатида текширганимиз каби) қиёслашга ҳақли эмасмиз. Бу ўринда энди реалликка кўз юмиб, асардаги воқеалик нуктаи назаридан фикр юритишимиз, образнинг ўзини алоҳида, бетакрор олам деб тушунишимизга тўғри келади.

Чўлпон Акбарали психикасига хос хусусиятларни унинг ҳатти-ҳаракатлари, бошқа қаҳрамонлар билан мулоқотларини кўрсатиш орқали очади, бу эса қаҳрамоннинг ижтимоий-маиший ҳаёти контекстидагина тўғри тушунилади. Дастлаб учратганимиз мингбоши отдан тушар-тушмас Мирёқубни дараклайди. Бир қарашда ёзувчи илгарироқ айтган гапини – мингбошининг Мирёқубсиз ҳеч нарсага ярамаслигини кўрсатиш учунгина қаҳрамонини шундай қилишга “ундаган”дек кўринади. Аслида эса қаҳрамон тамомила эркин, ички мантиққа асосан ҳаракат қилмоқда: у ўзининг устидан нойиб тўрага тушган аризани йўл қўйи ўйлаб келган, табиийки, бунинг чораси – Мирёқуб ҳам ҳаёлидан бир лаҳза бўлсин нари кетмаган. Акбарали Мирёқубга иш юзасидангина эмас, бошқа кўринмас иплар билан да боғланган, зеро дунёда ёлғиз суянгани – шу. Унинг “оббо бетавфиқ-эй! Намозшомда ухлаганини! “дея койишлари, “О,Баттол-эй! О,баттол-эй! Худо урди сени! Худо урди энди! ..” дея ёйилиб кулишлари Мирёқубга нисбатан ўзига хос тўпори меҳридан ҳам дарак беради. Акбаралининг Мирёқуб билан мулоқотларда ўзини тутишлари, гап-сўзлари бачканадай, ёши ва мавқеига номуносибдай туюлса эҳтимол. Аслида эса ундай эмас: табиатан содда ва тўпори бу одам юрт олдида ўзини улуғвор – сипо тутуди (масалан, элликбошиларни йиғиб мажлис қилганида, Қумарикда фуқаронинг додини тинглаганда бу нарса яққол кўринади), яъни ўз олдига қўйилган психологик установка (“мен бир бўлиснинг каттасиман, ўзимни шунга яраша тутишим керак!”)га амал қилишга мажбур. Табиатига зид бундай вазифани уддалаш, табиийки, ундан муайян руҳий зўриқишни талаб қилади. Демак, унинг

Мирёқуб билан бўлганида “суюлиб” кетиши бежиз эмас, зеро шундагина у ўз стихиясида яшайди, рухий зўриқишдан бўшалади.

Акбарали одамлар билан муомала қилишга, керакли гапни ўрнида ишлатишга қобил эмас, амалдор одамнинг атрибути – “дипломатлик” сифатларидан маҳрум. Шу жиҳатдан бир эпизодни кузатайлик:

“Мингбоши одатда хотинларига калта гапирар, улар билан эзилиб ўтиришни ўз эркаклик шаънига сиғдиролмас эди...

– Холматникига келган шаҳарлик меҳмонларни чақиртириб яхши бир зиёфат қилинлар, - деди у.- Шаҳардан келиб Холматнинг қуруқ нонини еб кетса яхши эмас!

Сўнгра Хадичахоннинг жавоб беришини кутиб ўтирмасданок:

– Овқатинг нима бўлди? – деб сўради. – Жадаллат! Қорин оч! ” (80)

Хадичахонга бу топшириқни беришдан илгари Акбарали “Каттанинг рашки келмас-а?” деб сўраганини эсласак, мингбошининг шу лаҳзадаги ҳолатини, оз бўлса-да ҳижолатдан, андишадан ҳоли эмаслигини англаш қийин эмас. Кейин, бунақа гаплар сал сийпалаб, эвини қилиб айтилиши жоиз, мингбошининг эса бунга уқуви йўқ – томдан тараша тушгандай тўғриси айтди қўйди. Топган важ-корсони ўзига ҳам маъқул келмагани, “каттаси”нинг олдида қовун туширгинини англаганидан гапни тез бурадики, бундаги зарда оҳанги очик сезилади. Худди шу эпизоднинг давомини кузатиб Хадичахон “меҳмонлар бизникида” дегач, мингбошининг хатти-ҳаракатига эътибор берайлик:

“– Яхши, яхши.

Бироздан сўнг яна такрор қилди:

– Яхши... яхши...

Сўнгра бирдан:

– Ашулачиси борми, йўқми? – деб сўради .”(80)

Қахрамоннинг биринчи бор маъқуллаши ишнинг ўз-ўзидан пишиб турганига қувонганини кўрсатса, кейингиси буткул бошқа маънони билдиради. Акбаралининг бироз тўхталиб қолганидан сезамизки, у мақсадини айтиш учун жўялироқ гап қидиряпти. Вақт тиғиз, мияси зўриқиб ишляпти, демакки, кейинги “яхши... яхши...” дегани беҳуш одамнинг алаҳлаши мисоли – ғайришуурий тарзда юз бермоқда. Қанча уринмасин, фаҳмига бир нарса келмади, шу боис ҳам очикчасига “ашуллачиси борми, йўқми?” дейдики, бундан ҳам ўзига аччиқ қилган одамнинг зардаси сезилиб туради.

Акбаралининг ҳарактерига хос бундай хусусиятни бошқа бир ўринда ҳам кузатамиз. Қумариқ воқеаларидан кейн у Ёдгорхўжага ётиғи билан гапирмоқчи эди, чунки бу “оғзи катта бой”га ҳаммага қилган муомаласини қилиб бўлмаслигини англаб етган. Шу боис ҳам Акбарали Ёдгорхўжанинг аюҳаннос солишига (хабар етказган Али Лайлакнинг йўл куйи “қайраб” келганига ҳам) қарамай, бошда ўзини босишга тиришади: “Шовқин солманг, бой, қулоғимиз бор”. Ёдгорхўжа инсофга келмагач, мингбоши ҳам тутақди: “Олиб бор, баччағарни! Қамаб қўй!” – дея бақиради. Қахрамоннинг икки хил шароитда – оилада ва хизматда бирдай ҳаракат қилиши унинг характер сифатида изчил бутунликда кўрсатилганидан далолат беради. Биринчи ҳолатда унинг жаҳллингани шахсий имкониятлари билан эгаллаган мавқеи орасидаги тафовутдан келиб чиққан, шу боис ҳам унинг зардаси ўзига қаратилган деб айтдик. Иккинчи ҳолатда-чи?

Акбарали жаҳлланган эпизодлар кузатилса, унинг қанча тез жаҳлланмасин, тезда совишини кўриш мумкин: Чўлпон айтмоқчи, жаҳлланганда “дарранда”га айланадиган бу одам кўп ўтмай “сувга пишилган мушукдай” бўшашиб қолади. Халқимизда “жаҳл келса, ақл қочар” деган доно мақол бор. Жаҳлланган одамнинг жаҳлини чиқарган объектга нисбатан агрессив кайфиятда бўлиши-ю оқибати хунук иш қилиб

қўйиши мумкинлигини кўравериб кўзи пишган ҳалқ тўқиган буни. Акбаралида эса бу нарса ўзгачароқ кечади: у бўғилади, ич-этини ейди, Мирёкубни йўқлайди – вассалом, жаҳл уни ҳаракатга бошламайди. Қаҳрамон феълидаги бу ўзига хослик, фикримизча, унинг эгаллаган мавқеига ўзи берган баҳо ва реал аҳвол орасидаги тафовутдан келиб чиқади. Акбарали ҳали мингбошилиқни орзулаб юрган вақтда бу лавозим унинг наздида жуда улуғ мартаба бўлиб кўрингани табиий, чунки унинг тасавури тобеъ одам позициясидан туриб ҳосил қилинган. Ўн уч йил мингбошилиқ фаолияти давомида бу тасавурни инкор қилувчи қатор далилларга дуч келгани ҳам равшан, лекин уларни таҳлил қилиб мавқеига реал баҳо беришдан у ожиз. Демак, унинг онгида бир вақтнинг ўзида эски вақтнинг ўзидан эски тасавур ва уни инкор этувчи узук-юлуқ далил-хотиралар яшайди. Булардан биринчиси устун эканлигидан мингбоши ўта иззатталаб, ўзига қарши ҳар қандай ҳаракатни, итоатсизликни ғайритабиий нарса деб тушунади. Газетада уриб чиққанларидан кейин Мирёкуб “Нима қилардингиз: тишни тишга қўясиз, хўжайин!” деганида Акбарили “Тишини тишига қўядиган хезлардан бўладиган бўлсам, ма, ол, бу шоп-шалоқларингни!” дея сапчиб кетадики, унинг амали ҳақидаги тасавури қандайлигини сезиш қийин эмас. Иккаловининг ўртасида сал илгарироқ кечган гап-сўзларга диққат қилайлик:

“– Йўқ, шошма, мен нойиб тўранинг ёнларига бораман “иложини қилинг, ўзингиз айтгансиз”, дейман. Қани йўқ десин-чи!

– Йўқ дейишдан кўрқармиди? Йўқ, дейди, тониб тураберади...

– Нега ахир? Нега?

– Бугун тонадиган бўлмаса, ўша вақтда ўзи ўз буйруғи билан ёптирмасмиди?

– Тонганига қўяманми?

– Нима қилардингиз? Урармидингиз?

– Уриб бўладими?

– Нима қилардингиз?

Мингбоши жим бўлди, бир қўлини чаккасига олиб бориб бошини кашларди...” (97)

Мингбошининг шаштидан тушиши, қўриб турганимиздек, суҳбатдошининг унга реал аҳволни аңлатиши баробари юз бермоқда. Худди шундай ҳолатни унинг шикоятчи бойлардан жаҳлланганида ҳам, Мирёқубнинг юзига газетани улоқтирганида ҳам кузатишимиз мумкин. Фикримизча, ёзувчининг ўткир нигоҳи қаҳрамон психикасининг ўзига хос бу жиҳатини жуда тўғри илғаб олган. Қаҳрамонинг ақлий имкониятларини назарда тутсак, бунақа одамнинг онгида фактлар алоҳида информация шаклидагина мавжудлигини, абстрактлашиш даражаси паст хотира буларни фақат эслатилгандагина юзага чиқариши мумкинлигини аңлаш қийин эмас. Характернинг хатти-ҳаракатлари психологик жиҳатдан асослангани, унинг фақат ички мантиққа риоя қилиши бир тарафдан ёзувчи маҳоратини, иккинчи томондан унинг ҳиссиётга берилмасдан, тасвирда холис бўлишга интилганини кўрсатади.

Мингбошининг аҳволга реал баҳо бериши Мирёқуб йўқлигида бошланади, чунки у энди ўзи ҳаракат қилишга, шундай экан истасамаса ўйлашга мажбур. Қумарикдаги тўполонни тинчитиш учун йўлга чиққан Акбарали кўпроқ атрофдаги ғанимларига ўзини кўрсатиб қўйиш ҳақида ўйлайди, лекин манзилга етгач ишнинг анча жиддийлигини, “ичидангина қайнаб ётган” самовар тошганини, юртнинг нечоғли катта куч эканини ҳис қилади. Унинг қайтиш чоғидаги ўйлари: “Келишим чакки бўлмади! Фақат натижа? Натижа нима бўлди? Нимага эришдим?” – ўз мавқеи тўғрисида илк бор жиддий бош қотириши. Мингбоши Ёдгорхўжани қамаб қўйгани билан унинг эрта-индин кутилиб чиқишини, “ярим пошшо”гача боришини яхши билади. Бу нарса уни ўзи тўла аңламаган,

англашни истамаган ҳақиқатни тан олишга мажбур қилади: “Битта оғзи катта бойга кучим етмаса бу шоп-шалопларни нега тақдим денг? О, пули тушкур-эй! Амалдан ҳам кучли экан-а?”(235)

Эътибор берилса, мингбошининг қарама-қарши ҳислар исканжасида эканини сезиш мумкин: бир томондан, қилган иши ҳеч бир натижа бермаслигини, боз устига бошига ортиқча ғавғолар солишини ўйлаб ташвишда: иккинчи томондан, ўзи қилган ишдан қониқиш ҳиссини туяди. Муайян вақт давомида иккинчи ҳис устунроқ, чунки у юрт сўраб адл қилди, одамларнинг миннатдорлигини туйди, энг муҳими – “бу шоп-шалопларни нега тақдим?” деган саволга жавоб топгандай бўлди. Унинг ташвишли ўйларини енгиб, “қани йигитлар, шўхроқ ашуладан бўлсин!” дегани юқоридаги фикримизни далиллайди. Лекин ундаги мазкур ҳолат узоқ давом этмайди, чунки Акбарали ўзини амалсиз тасаввур қилолмайди. Астойдил ташвишга тушгани учун ҳам “Ёдгорхўжани қамокдан бўшатиш ҳақидаги фармон” билан икки йигитни орқага қайтаради. Эртаси кун нойиб тўра хузурида юртни ёқлаб, адолатдан гап очгани ўз бошига тушган адолатсизликдан: Ёдгорхўжанинг айбдорлигию юртнинг ҳақлигини айтиш билан у амалини сақлаб қолмоқчи эди – адашди. Эҳтимол, нойиб тўра бунгача Акбаралини ҳимоя қилишни ўйлаган ҳамдир, энди эса ўзлари учун унинг амалдор сифатида “ўлгани”ни тушунди. Зеро юртни ўйлайдиган, юртнинг ғамини ейдиган амалдор ҳеч қачон ҳеч бир мустамлакачига керак бўлмаган, керак бўлмайди ҳам.

Кўпчилигимизнинг тасаввуримизда “у замонлар муслмонобод” бўлгани учун Акбаралининг фосиқлиги, “бетовфик,” бенамоз”лиги эриш туюлса, ёзувчи мазкур ўринларда ошириб юборгандай кўринса эҳтимол. Бу фикрга қўшилмоқчи бўлсак, яна реалликка мурожаат қилишимизга, баски, Акбаралини ўз ҳаёти – асар воқелигидан узиб олиб талқин қилишимизга тўғри келур эди. Шу боис ҳам биз бу йўлдан бормай, Чўлпон

қахрамонининг оилавий-маиший ҳаёти тасвирида ҳам характер мантиғидан, у шаклланган шарт-шароитлардан келиб чиққанини кўрсатишга ҳаракат қиламиз.

Ёзувчи Акбаралини ўқувчига таништирар экан Мирёкуб тилидан ”унинг – ёши анчага бориб қолганда бундай хотинпараст бўлиб кетишига шу фарзанд хусусидаги ноумидлик сабаб бўлмадимикан?” деган саволни берадики, бу – қахрамонни тушуниш учун ишорадай гап. Мингбошини ичидангина кемириб ётган дард нойиб тўраникида меҳмонда эканида сиртига чиқади: ”...нойибнинг онаси ўз неварасини олиб кириб қолди. У - тилла сочли, тарвуздай думалоқ, ўзи лўппигина ва оппоқ момикдай бир бола эди. Мингбоши болани дарҳол қўлига олди ва, ўз ақидасича “кофир”нинг ва “ўрус”нинг боласи эканига қарамай, маҳкам бағрига босиб ўпти ... бола мингбошининг башарасидан қўрқан бўлса керак, жон аччиғида йиғлай бошлаган эди. Болани олиб чиқиб кетдилар. Шундан сўнг мингбоши бир-бир устин қўйиб ича берди, ича берди, ича берди...” (70) Кўришибдики, мингбоши бир инсон сифатида ўртанади, орттирган давлати кимларга қолишини ўйлаб куяди. Акбаралининг “айниши”га яна бир сабаб – унинг оилада бахт топмагани, тўғрироғи, оилавий бахтини қўлдан чиқаргани. Хадичахоннинг кундошига қилган иқрорини эслайлик: “Менинг ҳеч бир нолийдиган ерим йўқ эди. Толеимдан хафа эмасидим”. Бу гапларни айтаётган аёл худди эртак сўйлаётгандек, узоқ ўтмишдаги нарсаларни эслаётгандек гапирадики, “толеидан нолимаслиги” узоқ давом этмаганини сезиш қийин эмас. Хадичахон иқрорида яна ҳам чуқурлашиб, “Энахонинг келинбибисига рашким келади... давлат асари йўқ. Рўзғорлари зўрға ўтади. Қўзичокдай икки боласи бор, эри хамиша ёнида...” (60) деган гапларидан кўп нарсаларни илғаб олиш мумкин. Акбарали ўзининг бош мақсади – баланд мавқега интилиш ва бойлик ортиришга муккасидан кетиб, оилага эътиборини сусайтирган кўринади. Натижа эса маълум: оиладан меҳр

кўтарилган, зеро “меҳр кўзда”, дейдилар. Бошқа ташвишларга андармон бўлиб юрган мингбоши у вақтда бу ҳақда ўйлаб ҳам кўрмаган, Хадичахон эса, аксинча, изтироб чеккан. Эҳтимол, унинг хиёнат томон қадам ташлаши, Акбаралининг “баъзида ўзи ёлғиз қолиб меҳмонхонага беркиганида ва ҳатто ўз соясининг ҳам эшитмоқ эҳтимоли қолмаганда: “Бу қиз ҳам бошқадан бўлмасин...” деб қўйиши ҳам юқоридаги сабаб билан изоҳланса ажаб эмас. “Бузоқнинг югургани сомонхонагача”: Акбарали бойлигу мавқега эга бўлди, кўрадики, бундан ортиқ бўладиган эмас. Шундагина у шахсий ҳаёти ҳақида ўйлай бошлагани, меҳрга ташна бўлгани эҳтимодан холи эмас. Оиласида бу ташналикни қондиrolмагач, иккинчи хотинга уйланган бўлса эҳтимол. Лекин мингбоши бу билан тўхтамайди, яна ва яна уйланади. Нега? Бу саволга жавоб бериш учун Хадичахон билан Пошшахоннинг тўйдан кейинги гапларига эътибор берайлик:

“– Куёвингизни бугунча киргизмай турсак, – деди Пошшахон, – эртага Зебихони алдаб-сулдаб йўлга солардик... Кейин олиб кириб қўйсак, ундан нарисини эркак киши ўзи эплаб оларди...”

– Ў-в-в... – деди Хадичахон. – Кошки, эп деган нарса бўлса куёвда...”
(120)

Шарқона удумларимизга зид бўлса-да, айтамыз: кундошларнинг гапларига кўра Акбаралининг физиологик имкониятлари жудай-ла ошиб кетмаган. Агар у ўзини билганда, Хадичахон билан тинч-тотув умр кечириши, камчиликларни меҳру оқибат ҳисобига тўлатиши мумкин эди. Лекин, юқорида кўрганимиздек, ўзига ортиқча баҳо бериш Акбаралининг табиатига сингиб кетган. Мазкур масалада ҳам унинг ўзига берган баҳоси билан реал аҳвол ўртасида тафовут мавжуд. Бу баҳони ўзи ва бошқалар наздида тасдиқлаб олиш (психологияда “самоутверждение” истилоҳи кўлланади) учун қайта-қайта уйланади, бузуқлик кўчасига киради.

Акбарали интилганки нарса бўлса – барига эришди, лекин бахтли бўлолмади. Ҳаётдан қониқмаслик ҳисси – гарчи стихияли, идрок тарозисига солинмаган бўлса ҳам – уни тинимсиз таъқиб қилади. У ўз ҳаётдан безган, шу боис ҳам гоҳ хотинларини “газетчи даюсга икки кўллаб” тутмоқчи, гоҳ “Э, катталиги курсин! Керак бўлса олинг шу катталигини!” дея амалини Ҳасановга тутмоқчи бўлади. На ичкилик ва на бузуқлик унинг кўнглини тўлдирмайди: “Зерикдим буларингдан... кўнглимга урди. Юр, кетайлик!” – дея фоҳишахонада Мирёкубга ялинганнамо гапириши ҳам шундан. Акбарали ҳаётида недир бўшлиқ борлигини, уни тўлатиш кераклигини ҳис қилади-ю, ўзига нима етишмаётганини идрок қилолмайди. Шу боис ҳам унинг Зебини севиб қолгандай бўлгани, у ҳақда: “мен у қизга қиз деб, хотин деб талабгор бўлсам экан...”- дейиши табиийдек кўринади бизга. Зеби то ўзи ихтиёрий-мажбурий таслим бўлмагунича мингбошининг ўзини рисоладагидек тутгани, кейин эса бутунлай ўзгаргани ҳам юқоридаги сўзлари самимий бўлганини тасдиқлайди. Айтмоқчимизки, Акбаралининг паймонаси илгарироқ тўлган, чўкаётган одам чўпга осилганидек Зебига талпинган, ўзи чўккани етмагандек бир бокира вужудни ҳам тортиб кетган.

Албатта, Акбарали шахс сифатида ҳам, амалдор сифатида ҳам нафратга лойиқ. Муаллиф ҳам унга муносабатини яширмайди, лекин унинг нафрати охир-оқибатда акбаралиларни келтириб чиқарган муҳитга қаратилади. Адиб тасвирда холис бўлишга интилгани учун ҳам мазкур образда типик ҳам индивидуал хусусиятларни уйғун бириктира олганки, бу образнинг тўлақонли характер эканидан далолат бериб, ундаги схематизмга мойиллик ҳақидаги даъвомиз зарарига гувоҳлик беради.

Муаллифнинг қахрамонга муносабати, табиийки, нейтрал бўлиши мумкин эмас. Умуман, буни талаб қилиш ҳам нотўғри бўлур эди, зеро ёзувчи ҳам бир инсон сифатида кимнидир суйишга, кимдандир

нафратланишга ҳақли. Бу ўринда талаб қилиниши мумкин бўлган биргина нарса – меъёр, токи: биринчидан, муаллифнинг муносабати қаҳрамон ички мантиғига зид ҳолатларни келтириб чиқармасин; иккинчидан, ўқувчи қаҳрамонни четдан холис сифатида кузатиб, унга ўзи ўз баҳосини беролсин. Акбарали образи талқинида, муаллиф муносабати нечоғли ошкор бўлмасин, меъёр сақланган, Раззоқ сўфи образи талқинида эса, фикримизча, меъёр бирмунча бузилган. Бу нарса ёзувчи қаҳрамонини ўқувчига илк бор тақдим қилганидаёқ юз беради:

“Кеча ва кундуз”ни шавқ билан ўқий бошлаган китобхон адибнинг баҳорий хуш кайфиятини ўзига эндигина юктириб, қизларнинг завқига берилганидан оламни унутаёзганида Раззоқ сўфининг дағдағасидан шошиб қолади:

– Нима бу қиёмат!!!

Адиб китобхон қаршисига “эшик олдида гезариб-бўзариб турган” сўфини келтириб (бамисоли кўрғазмали қуролдай) кўяди-да, ўзи хотиржам унинг таърифига берилади. Қўлланган усул ёзувчи муносабатини ўқувчига юктиради: нурли ҳисларга тўлиб тошган китобхон кўнглига бир хиралик инади – унда Раззоқ сўфига нисбатан антипатия ҳосил бўлади. Бу илк таассурот муаллиф таърифи билан тўлатилиб қаҳрамон ҳақида муайян тасаввур ҳосил қилинадикки, у нурли чизгилардан маҳрум. Фикримизча, Чўлпоннинг қаҳрамонига бу хил муносабатини психологик жиҳатдан икки турли сабаб билан изоҳлаш мумкин: у Раззоқ сўфида юрак қони билан чизгани – Зеби фожиасининг бош айбдорини кўради; иккинчидан, ёзувчининг муайян ижтимоий-тарихий шароитда шаклланган диндорларга муносабати. Бундай муносабат натижасида эса, бизнингча, образни ўқувчи томонидан қабул қилиш жараёнининг бирёқлама ўзанга тушиб қолиш хавфи ортади. Танқидчи Р.Отаевнинг Раззоқ сўфини “ночор-ноилож сўфига айланган ўғрилар тоифасини характерлаб келади”ган, “бир пайтдаги

қилмишларининг жазосини тортиб ётган”¹ одам сифатида талқин қилишида ҳам, тахминимизча, шу нарсанинг таъсири йўқ эмас. Муаллиф муносабати таъсирга берилмасдан мулоҳаза юритилса, қаҳрамон ҳаёти ўзгачарок тусда намоён бўлади. Аввало, Раззоқ сўфининг туғилган юртини ташлаб шаҳарга келиб қолишининг туб сабабларини аниқлаб олиш жоиз.

Сўфининг қишлоқдан келган акаси билан суҳбатига разм солинса, у туриш-турмушидан буткул розидай туюлади: “Э-э,— деди сўфи чўзиб ўзидан хурсанд бир кулимсираш билан кулимсиради, – менинг давлатим ҳеч кимда йўқ, ака! Эшонбобом худойимниг суйган қули: нозу неъмат тўрт тарафдан оқиб келади. Дарё бўйидамиз-у, чанқаймизми? Ғалати экансиз!”(29) сўфининг гап оҳагида, кулимсирашларида маълум даражада сунъийлик, ясамалик бор, лекин буни айни пайтда илғаб олиш қийин, шу боис ҳам мазкур эпизодга мавриди билан яна қайтамыз. Укасини қишлоққа қайтариш ниятидан қайтмаган ака кейинги суҳбатда уни “ватанини билмасликда” айблайди:

“ – Жаҳлингиз чиқмасин. Билиб гапираётирман. Ватанингиз – отанангиз ўтган, ўз киндигингиздан қон тўкилган, ота-она арвойига шам ёқиладиган жой эмасми?

Сўфи жим қолди. Ҳатто, кўзларига ёш келгандай бўлди. ”(30)

Чўлпон қаҳрамонининг руҳий ҳолатини ташқи белгилар – “жим қолиш” ва “кўзга ёш олиш” – орқали кўрсатади. Бироқ, гапнинг стилистик қурилиши (“ҳатто, кўзларига ёш келгандай бўлди”) холисликка путур етказди, ўқувчининг қаҳрамон руҳий ҳолатини тушунишига ҳалал беради. ”Жим қолган” сўфи нималарни ўйлаётгани қоронғу, лекин ота юртидан айро тушганига у осонликча кўнмаганини, дилида шунинг армони борлигини англаш қийин эмас. Шундай экан, нега у акасининг таклифига кўнақолмайди? Суҳбатнинг давомини кузатамыз:

¹ Р.Отаев. Тонг юлдузи шуълалари. “Шарқ юлдузи”, 1989, 1-сон.

“ – Ердан азиз ҳеч нарса йўқ! Отамиз раҳматлик, боболаримиз, ундан наридагилар – ҳаммаси бир шапалоқ ердан ризқини чиқариб келган... Ростми?

Сўфи эшитилар-ешитилмас қилиб:

– Рост... – деди.

– Сиз нега ердан қочасиз?

Сўфи бу тўғри саволга жавоб эплаёлмади:

- Ер қани менга?- деди.– Бир шапалоқ ерингиз бор, ўзингизга етмайди...”(30)

Кўрамизки, сўфи акасининг гаплари бефарқ қаролмайди, унинг “ер қани менга?” деган хитобида алам, ўқинч, изтироби зуҳур қилади. Сўфининг, “ноумид шайтон, боумид – инсон” ақидасига амал қилиши лозим кишининг, бунчалар умидсиз бўлишининг боиси нимада? Бизнингча, бу нарса энг аввал ижтимоий-иқтисодий аҳвол билан изоҳланади. Модомики, роман воқеалари Фарғона водийсида кечаётган экан, фарғоналик деҳқонларнинг аҳволи ҳақида тўхталиб ўтиш жоиз. Аҳоли зичлиги билан боғлиқ мазкур региондаги ер танқислиги чор мустамлака сиёсати туфайли янада кескинлашди. Андижон қўзғолонидан (1898) кейин бошланиб, Столипин аграр реформаси даврида авж олган рус деҳқонларини кўчириб келтириш оқибати шу бўлдики, 1911 йилга келиб водийда 25 минг десятинадан зиёд майдонни эгаллаган 28 рус қишлоғи бор эди. Гарчи келгинди рус деҳқонларига энг яхши ерлар ажратиб берилса-да, бу нарса ер танқислигининг асосий сабаби эмас эди. Пахтачиликка ихтисослашув қишлоққа капиталистик ишлаб чиқариш муносабатларини олиб кирди, иқтисодий рақобатда кўплаб деҳқон хўжаликлари синди: 1910 йилдаёқ Фарғона деҳқонларининг 30% ерсиз қолган эди¹. Ерсиз деҳқоннинг ер олиши ақлга сиғмас, чунки “Андижон, Хўжанд атрофида бир десятин ернинг ҳақи

¹ Валиев А.К. Положение дехканства Ферганы в к. XIX-н. XX в. Т., 1958, с 15,28.

2 минг, хатто 3 минг сўмларга етса ҳам, сотиладиган ер ҳар вақт топилиб турмайдир”². Сўфининг “ер қани менга ?” деган аламли хитоби шундан. Ўтироз туғилиши мумкин: акаси “ер бор” деса ҳам, сўфи кўнмади-ку? Тўғри, лекин бунинг ҳам асоси йўқ эмас: “ 1914 йил маълумотларига кўра Фарғона 90-100 млн. сўмлик пахта берарди... Фарғона дехқонларнинг банклардан қарзи 60 млн. сўмни ташкил қиларди”³. Кўринадики, пахта етиштириш ортгани баробари дехқонлар қарзга ботиб борар, уларнинг машаққатли меҳнатлари ҳузурини рус ва чет эл корчалонлари кўрар эдилар. Бунга биринчи Жаҳон уруши йилларида пахтага бўлган талаб ортганини, унинг нархи юқоридан қатъий белгилангани ҳолда озиқ-овқат, саноат молларининг нархи бир неча бор кўтарилганини қўшсак, сўфининг иссиқ жойини совутмасликка тиришиши табиий кўринади. Илк мақолаларидан бирини зироат ва дехқончилик муаммоларига бағишлаган Чўлпон булардан жуда яхши хабардор бўлган. У сўфи тақдирини кўрсатиш орқали сўфиларни келтириб чиқарган (Акбарали образи талқинида кўрилган тенденция) тузумга, муҳитга нафратини ифодалаган, лекин ёзувчининг қаҳрамонга муносабати асосида шаклланган антипатия буни илғаб олишга ҳалал беради.

Сўфининг акаси айтган таклифга кўнмаганининг иккинчи – соф психологик сабаби ҳам бор:

“– Мен сизни ўша қишлоққа олиб кетай деб келдим. Сиз, ахир, мен билан бир шапалоқ ерни талашиб, шу тўғрида нари-бери бўлишиб, шу туфайли шаҳарга келиб қолган эдингиз...

– Сўфи, хўрсинганидан овози қалтираб деди:

– Эски гапларни кўзиб нима қиласиз? Бўлар иш бўлиб ўтди.... ери ҳам курсин, мероси ҳам...”(30)

² «Садои Фарғона», 1914, 25 апрель.

³ Кастельская З.Д. Основные предпосылки восстания 1916 г. в Узбекистане. М., 1972, с.23

Сўфининг ота юртидан айрилиб шаҳарга келиб қолиши, эшонбобонинг кўлига, хотинининг оғзига (ўз наздида) қараб яшашига сабаб бўлган можарони эслашга тоқати йўқ; ўз аҳволидан эзилиб яшаган бу одам ўзини “бахтлиман” дея аранг кўндирганида дардини янгилашдан кўрқади. Боз устига, у ҳаётнининг бундай изга тушишида акасини айбли санайди. Юқорида унинг акасига айтаётган гапларида, ўзини тутишларида ясамалик борлигини қайд қилган эдикки, бунинг туб сабаблари шу нарса билан изоҳланади. Сўфининг акасига “Менинг давлатим ҳеч кимда йўқ!” дегани унга сир бергиси келмаганидан (“Ўлиб қолмадим, мана, юрибман бинойидай!”), уни куйдирмоқчи бўлганидан (“Кўриб кўй!”) деб тушунилса тўғрироқ бўлади. Эҳтимол, акаси қариганида жигари билан бирга бўлиш истагида ҳаракат қилаётгандир, лекин сўфи буни “дасмая ва одамдан қийналаётгани”дан деб тушунади, бунга ўзича ҳақли ҳам. Шундай экан, сўфинининг тўнини тескари кийиб олиши ҳам “Энди керак бўлиб қолдимми?!” деган аччиқнинг ифодаси сифатида тушунилса ҳақиқатга яқин келади.

Албатта, сўфи белини оғритмай нон ейишга ўрганиб қолган учун ҳам кишлоққа қайтишини истамайди. Лекин юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқсак, қаҳрамоннинг акаси айтган таклифга кўнмаганини унинг танбаллиги билан, сўфилигини “ўғри қариса сўфи бўлади” деган нақл билангина изоҳлаб бўлмаслиги равшан бўлиб қолади.

Сўфи қачонлардир акаси билан ер талашиб шаҳарга – қайнотасидан қолган жойга келиб қолган. Унинг оилада ўзини тутиши, хотинига ва умуман аёл зотига муносабати шу нарса – “ичкуёв”га яқин ҳолатда яшаши билан изоҳланиши мумкин. Ҳар хил таъналарнинг олдини олиш, “бошимга чиқиб олмасин” деган ўйда бошиданок Қурбонбибини тупроққа тенг тутган. Боз устига, норизо бўлишга асослари етарли Қурвонбиби сал “ҳадди”дан ошса, “бу ҳавли-жой” отангдан қолгани учун ўзимники дейсанми,ё?” деб

гадаблайдики, бу билан хотинининг хўп юрагини олган – бечора дардини кизигагина айта олади. Сўфи умрини асосан хонақоҳда ўтказди, уйида бўлганида эса ўзи билан ўзи андармон. Чамаси, авваллари у хотини билан ёзилиб, дилдан гаплашмаслик учунгина шундай қилган – “сир” бериб кўйишдан чўчиган, бора-бора бу нарса одатга айланган. Бунақа шароитда яшаган сўфидек феъли тор одамнинг “Оғиз билан тил банданинг жисмида энг азиз ва табаррук аъзолар. Уларни хотин кишидай паст маҳлуқ олдида хор қилинадими” дейиши турган гапки – зарурат. Гарчи унинг ўзи “бу оғиз ҳаммавақт худонинг зикрига очилади” деса-да, унинг хотинларига паст назар билан қараши диндорлигига мутлоқо алоқадор эмас.

Такдир тақозоси билан шаҳарга келиб қолган ерсиз, ҳунарсиз сўфи эшонбобонинг этагидан маҳкам тутган, унинг орқасидан тирикчилиги ўтади. Натижада у Эшонбобога буткул қарам, белини оғритмай нон ейишга ўрганиб қолгани бу қарамликни чандон оширади. Сўфи фожиасининг асосий сабаби – унинг, ўзи айтмоқчи, омилигида. Тўғри, у саводсиз эмас – туркийни ўқийди, лекин шариат қонунлари асосланган “Қуръон”ни мустақил ўқиб уқишдан ожиз, шу боис ҳам эшонбобо етовидаги бузоққа айланган қолган. Улуғ мутасаввуф шоир Ҳожа Аҳмад Яссавий:

Тариқатга шариатсиз кирганларни

Шайтон келиб имонини олур эмиш...

деганларида Раззоқ сўфи каби одамларни назарда тутган бўлса эҳтимол. Сўфининг кўр-кўрона, ўзи дуруст англамаган эътиқоди ҳали унинг учун ҳаёт дастурига, кундалик эҳтиёжга айланмаган. Шу боис ҳам у намозгарни “аксар уйқуга қурбон қилади”, “худо беради” деб умидвор бўлгани ҳолда ҳунарни фарзлиги ҳақида эшитишни ҳам истамайди – эътиқодини ўзига мослаштириб олган. Ёруғ дунёда рўшнолик кўрмаган бу одам охиратдан умидвор, лекин бунинг учун эзгу ишлар қилиши лозимлигини ўйламайди –

бутун умиди эшонбободан, унинг этагини маҳкам тутиб Сиротдан ўтиб кетмоқни умид қилади.

Сўфи мингбоши совчилари хусусидаги илк суҳбатида хотинига: “Ўша бетовфиқ, бенамозга қиз бераманми, қалай?” – дейди. Бу гап замиридаги болаларча ўзидан мамнунлик нимадан озиқланади? Акбаралининг “бетовфиқ, бенамоз” экани элга аён, бу ҳақда хонақоҳда гап борган бўлиши, эҳтимолки, эшонбобонинг ўзи гапирган бўлиши ҳақиқатдан йироқ эмас. Шундай экан, эшонбобога чин дилдан ихлос қўйган, ўз кўнглида диёнатли мусулмон Раззоқ сўфининг Акбаралидай фосиқ кимсадан хазар қилиши табиий. Бизнингча, сўфи мингбошига рад жавоби бераркан, эшонбобо бу ишимни маъқуллайди, деб қаттиқ ишонган, шунинг учун ҳам хотини билан суҳбатда ўзини тутиши тубандагича:

“– Сиз нима дедингиз, сиз? – деб сўради кампир. Унинг бу саволидан очик бир безовталиқ сезиларди : “Бу сўфи ўлгур унаб қўймадимикан!...”

Раззоқ сўфи индамасдан, мийиғида кулимсираб турарди. Бу кулимсирашда бир муғомбирлик асари, “мен бўламан-у индамай қоламанми?” деган ифодалар бориди... Кулимсираш билан яна ҳам хунукроқ кепатага кирган башарасини кампир томон кўтарилиб туриб:

– Ўша бетовфиқ, бенамозга қиз бераманми, қалай?- деди” (87)

Сўфининг ўзини тутишидан яққол сезилиб турган “биз ҳам чакана одам эмас” деган ифодалар бошқаларга кўз-кўзлаш учунгина эмас, аввало, унинг ўзи учун керак. Бечораҳол умр кечирган, шу чокқача на оила ва на эл-юрт олдида ўзининг ҳам ОДАМ эканини намоён қилолмаган сўфи эҳтимолки илк дафъа ўзини бошқаларга тенг кўриб, кўнгли тоғдай ўсиб ўтиргандир?! Мингбошига рад жавобини бериш билан эл-юрт наздида, эшонбобо наздида бир поғона кўтрарилишни, “жуда сўфи, имони бут одам” номини олишни ҳам ўйлаган. Тўғри, бу бориб турган худбинлик, лекин сўфининг ҳаёт йўлини назарда тутилса, буни тушуниш мумкин бўлади. Сал

куйида Чўлпон ёзади: “Раззоқ сўфининг беҳуда тақводорликка суянган сўзлари ва Қурвонбибининг қайта-қайта ишонтиришлари ила Зебининг кўнгли бир қадар тинчланди”. Муаллиф бирмунча шошаётгандек, қаҳрамонини ҳали қилиб улгурмаган айби учун ҳам қоралаётгандек туюлади бизга. Сўфининг сўзлари чинданам беҳуда тақводорликка суянадими? Бизнингча, йўқ! Раззоқ сўфи совчилар Акбарали ҳақида гап очганларида унинг учта хотини борлигини ҳам, кексалигини ҳам, бадбашара эканини ҳам ўйлаган эмас, хаёлига келгани – мингбошининг “бетовфиқ, бенамоз” экани холос, шу боис ҳам сўфининг совчиларга берган андак мужмал жавобини қизи борнинг нозига йўйиб бўлмайди. Шу ўринда Солиҳ маҳдумни эслаш жоиз. Маҳдум қизини нафси йўлида қурбон қилишга шай эди, шунинг учун ҳам А.Қодирий унинг характеридаги очкўзлик, ҳасислик жиҳатларини бўрттирган. Раззоқ сўфи Зебини жоҳиллиги орқасида қурбон қилади. Маҳдумдан фарқ қилароқ, у, бизнингча, – очкўз эмас, “худонинг берганига шукр қиладигон банда” бўлиши ҳақиқатга яқинроқ келади. бундай дейишимизнинг боиси – сўфининг эшонбобога мурид экани. Албатта, сўфийлик таълимоти ҳам, уни ташувчилар маънавияти ҳам аввалги асрлардагидек эмасди, лекин эшонбобо бу маслак асосларидан бири зуҳд экани, зоҳид киши “маълум миқдордаги емоқ, ичмоқ, киймоқдан ортиқ дунё лаззатига, айш-ишратга, зебу-зийнатга эътибор бермаслиги”¹ лозимлигини муридларига уқдирган бўлиши табиий. Сўфи учун эшонбобонинг сўзи қонун, шундай экан у лоақал кўрққанидан қизини, мол учун сотиш хаёлига бормаслиги керак. Тўй тадориғи бошланиб, мингбошиникидан келган мол-дунёни кўргач сўфи ўзгаради. Чўлпон қаҳрамонининг бу ҳолатини тасвирлаб ёзади: “...ёнидан битта ўн сўмлик янги қоғоз олди, уни бармоқлари орасида увиб, шир-шираган овоз чиқарди, ундан кейин юзларида шу чокқача кўрилмаган болаларча қувониш билан кампирга узатди”(117). Муаллифнинг

¹ М.Зокиров. Тасаввуф таълимоти ҳақида. “Шарқ юлдузи”, 1990, №7

бу сўзлари юқоридаги фикримизни инкор қилаётгандек. Эҳтимол, лекин Зебининг мингбошига муносиб кўрилгани сўфининг очкўзлигидан эмас, яна қайтарамиз – жаҳолатдан. Сабабки, сўфининг мол-давлатни кўриб қувониши Зеби фожиасининг сабаби эмас – натижаси. Омилиги туфайли сўфи никоҳ масаласида шариат талабларидан беҳабар. Унинг ўйлашича, эшонбобо – “худонинг буйруғини тушунадиган одам” – қизингни мингбошига бер деб ундадими, демак, бу – мутлоқо шаръий иш. Шаръий ишни бажариб, бунинг орқасидан умрида кўрмаган дунёга эга бўлганидан сўфи қувонади, чунки буни худонинг марҳамати сифатида қабул қилади. Муаллиф сўфининг очкўзлигини Зеби фожиасининг бош сабаби сифатида талқин қилмоқчи бўладики, бу, фикримизча, характер мантиғига зид келади. Воқеалар ривожини ниҳоясига яқинлашгани сари характер муаллиф томонидан тайёрлаб қўйилган қолипга сиғмай қолади – жонли характер етовдан бўшалиб кетади.

Сўфи эътиқодидан келиб чиқиб қизини мингбошига бермоқчи бўлмаганини айтиб ўтдик. Унинг ўзи англамаган, манфаат аралашган эътиқоди пуч экани эшонбобо аралашувидан сўнг синганида кўринади: “Мен оми бўлсам, саводим бўлмаса, оқ-қорани танимасам, у киши мулла бўлса, забардаст бўлса, худонинг буйруғини тушунса; шариатни, тариқатни сувдай билса... нима дейман?” – кўринадикки, сўфи яратганга эмас (гарчи ўзи шундай деб ўйласа-да), эшонбобога сиғинади. Раззоқ сўфидай одамнинг хотинига (!) ёрилишидан кўрамизки, унга ҳам осон эмас: қизига жабр қилаётганини, мингбоши унинг тенги эмаслигини билганидан бўлса керакки, куйиб-ёниб гапиряпти. “Ўртоқларини чақиртир, фитна... ўйин кулгу қилишсин... у тарафдан мен ҳам тўйни тезлатай... Тезроқ бериб қутулайлик...” (117) - сезасизми, бу гапларда энди “бу нима қиёмат!” дея ҳайқирган одам сиёғи йўқ – у қийналиб гапиряпти. “Тезроқ бериб қутулайлик” дегани ҳар бир мўмин-мусулмонга хос гапнинг қайтариғигина

эмас – “суратдай жонсизгина судралиб юрган” қизини кўриш азобидан кутулиш истагидан туғилган гап. Ўзининг айтишича, сўфи “кўп олишган”, “бенамозга қиз бермайман” деган, лекин эшонбобонинг далиллари олдида ожизлак қилган – кўнган.

Сўфининг Зеби келин бўлиб тушгандан кейин шаҳардан пиёда бориши, “Оппоқ соқоли билан кўз ёшларини оқизиб йиғлаши”, “Қизим, мени мунақа шарманда қиладиган бўлсанг, илоҳим, бўйнинг тагингда қолсин, муродингга етмагин...” дея қарғашлари вужудида “Мутаассиб диндор” билан “ота” курашаётганини, қаҳрамоннинг онгида кечиби, уни муқаррар ҳалокатга олиб келадиган ечими йўқ конфликт – трагик ҳолат юзага келганини кўрсатади.

Фарзандини тириклай йўқотган сўфи вужудидаги “ота” уни кутқаришга ундайди – пул керак. Сўфи “арз қилиб борадиган бирдан-бир маҳкамаси” – эшонбобонинг хонақосига йўл олади. Бизнингча, сўфи образи талқинидаги энг муҳим бу саҳнада муаллиф характер мантиғига зид боради. Сўфининг эшонни кутиб ўтирган чокдаги ўйлари икки хил сабабга кўра жоиз эмас: биринчидан, мадад кутиб ўтирган, бошқа мададкори бўлмаган сўфининг пири ҳақида: “Эшонбобо хотиржам, бир чақа ҳам бермайдилар. У киши, албатта, бераман десалар-ку, қўлларидан келади: ҳар қандай катта зақунчининг иштаҳасини қондирадиган дунёлари бор. Фақат, на чораки, у киши бериб ўрганмаганлар, олиб ўрганганлар; “ўрганган кўнгил ўртанса қўймас” дейди бурунгилар. У кишини беришга ўргатиш қийин! У киши, шунча бадавлат бўлиб туриб эшикдан гадой кирса қўлига қарайди – “назри йўқмикан?” деб...” (267) қабилида ўйлаши, фикримизча, ҳақиқатга тўғри келмайди. Чунки сўфининг бутун вужуди умидга айланган. Иккинчидан, агар сўфи пири ҳақида бунақа ўйлар экан, унга сиғинганига ишониш қийинлашади. Айтмоқчимизки, муаллиф сўфининг “кўзини очиш”га эртароқ киришган. Сўфининг пирини кайф ҳолда, “Сўфилик аҳдин синдур”

дея куйлаётганини кўриши туйқусдан бўлганида (бу нарса унинг учун янгилик бўлса), бизнингча, бунинг самараси ортган бўлур эди.

Эшонбободан мадад кутганида пирининг бефарқлиги сўфини адои тамом қилади: “Бутун вужуди қизиган танурдай тобига келган эди. Қўллари ихтиёрсиз баландга кўтарилади, муштлири ўз-ўзидан тугумланди... бу мушт пирининг бошига тушмоқчи эди. Фақат, қаршидаги ким? – Пир! Эшон! Эшонбобо! Йўк, унга қўл кўтариб бўлмайди! Яна бир онда сўфи сувдай суюлди, қордай эриди, орият оёқлари билан омонат ерни босиб ташқарига чиқди...”(268) – жабрдийда “ота” ҳамон “муттассиб диндор”дан устун келолгани йўк. “Индамасдан”боруб ётоққа чўзилган” сўфи туни билан мижду қоқмагани, вужудида ҳалиги кураш тинчимагани аён. Чўлпон “эрта билан нонушта чоғида, бутун воқеани ётиғи билан кампирига айтгандан кегин, сўфи кеча пирининг бошига тушмоқ учун кўтарилган муштининг бугун ўз бошига тушаётганини кўрди” (271) деб ёзадию, сўфининг хонақога йўл олганини айтади. Сўфи нимани кўрди? Бу саволга ҳотимадан жавоб топамиз: у хотинининг юз-кўзларида ақлдан озганлик аломатларини кўрган, ёруғ дунёда бир ўзи сўппайиб қолаётганини англаганки, бу – “Ўз бошига тушаётган мушт”, етишмаётган сўнги томчи эди! Вужудида “ОТА” ғолиб келганки, сўфи “эшоннинг ҳам молига, ҳам жонига қасд қилган”, эҳтимол пулни олиб Зебини қутқармоқчи бўлгандир...

Танкидчи Р.Отаев Раззоқ сўфи Образининг “фош этувчи атеистик руҳи билан ҳам фавқулодда улкан аҳамият касб этиши”¹ ни алоҳида таъкидлайди. Ўйлаймизки, мунаққиднинг бу хулосаси эскича қарашлар инерцияси таъсирида, эскича мезонлар билан ёндашиб чиқарилгандир. Зеро, бундай ёндашилса, адабиётимизда яратилган катта-кичик раҳбарларнинг (улар, маълумки, ҳаммалари коммунист бўлганлар) кирдикорларини фош этувчи қатор асарларни антикоммунистик руҳдаги асарлар дея талқин

¹ «Шарқ юлдузи», 1989 йил 1-сон, 177-бет.

қилишга тўғри келур эди. Бизнингча, мазкур образнинг мақсад моҳияти ўзгачароқдир. Сўфи образи – ўлкамизаги минглаб “оми”лар тақдирини умумаштириб, эътиқодининг моҳиятига кўпда етмасдан, фақат “омин” деб туришгагина яраган, бу билан бидъату ҳурофотга йўл очиб берган халқ фожиасини кўрсатиши лозим эди. Ёзувчининг қаҳрамонида жоҳил диндорнигина кўриб, инсонни доим ҳам кўролмагани унда мавжуд потенциал имкониятларнинг очилмай қолишига, катта трагик характернинг қиёмига етмай қолишига олиб келган.

Романдаги бошқа диндорлар образлари Раззоқ сўфи характерини, унинг ва унга ўхшаган “оми”ларнинг фожиасини ёрқинроқ тасаввур қилишга имкон беради. Бизнингча, романнинг эпизодик персонажлари – Қумариқ ва Жомеъ масжиднинг имомлари эшонбобо образини тўлдирадидлар, ҳаммалари бирликда эса минглаб раззоқ сўфиларни Ҳақ йўлига бошлашга масъул кишиларнинг умумлашма образини ташкил қиладидлар.

Чўлпон диндорларга хос жамики иллатларни бир нарсага – имон заифлигига боғлиқ ҳолда талқин қилади. Жумладан, Қумариқ масжидининг имоми мингбоши чақиртирганини эшитибок “анча ташвишга тушиб” қолди. Мантиқан, имом Аллоҳга эътиқод қилган киши бўлса, фақат Унинг ўзидангина кўрқиши лозим келарди. Лекин у яратгандан заррача ҳайиқмасдан гуноҳ қилади-да, шу гуноҳи учун мингбошидан (бенамоз, фосиқ кимсадан) кўрқиб-қалтираб туради, унинг ёнига боргунча нега чақиртирганини ўйлаб, ўз-ўзини фош қилади: “Тунов кун, шаҳарга тушганимда мударрис домланинг ўғилларга қаттиқроқ тегишиб кўювдим... ўзи ҳам, баччағар, ипак саллани чамбарак қилиб ўраб, ёмон кўзга илашадиган бўпти-да! Устимдан арз қилган бўлса-я, ҳароми бачча?” (220) Кўрамизки, қаҳрамон психикасини очишда ёзувчи у шаклланган муҳит шарт-шароитларидан келиб чиқади. Имомнинг яқиндагина муллабачча

бўлганини бежиз эслатилмаган: Туркистон мадрасаларида кенг тарқалган баччабозлик иллоти унга шу қадар сингиб кетганки, янги куёв бўлишига карамасдан “бачча” ҳақида ўйлаганда сўлаги оққундай бўлади. Имом “янгича мактаб очган нўғой домлани сўкиб берганини” эслаб афсусланди, чунки: “Унинг мактабини Абсамат мингбоши очиб берган экан, мен уни билмасдан...” кўринадики, имом амалдорларнинг ҳаммасидан бирдек кўрқади, гапларини, ваъзларини ўша зўрларга маъқул келадиган қилишга уринади: “Кейин мактабнинг асл соҳиби Абсамат мингбоши эканини билиб ҳалиги нўғой домла билан мурасага ҳам бордимку-я... Ҳар қалай, бошда билмасдан қаттиқ гапириб қўйиб эдим... аттанг!” (222) Имом домла “нўғой домла билан мурасага келиш” учун исломнинг муқаддас асосларга, хусусан, ҳадисларга таянади. Албатта, нўғой домлани сўкканида ҳам у айни шу асосларга таянгани аён. Кўрамизки, имом ислом таълимотини ўзига керакли томонга буриб талқин қилади, яъни унинг бутун фаолияти ислом қаттиқ қоралаган риёкорлик, мунофиқликдан ўзга нарса эмас. Бу нарса имомнинг мингбоши топшириғига мувофиқ айтган ваъзида яққол кўринади. У айтган ваъз маъносини ўз тилидан берган адиб қаҳрамоннинг айни пайтдаги руҳий ҳолатини тасаввур қилишга имкон яратади: “Бир қанча вақт зўр бериб шаҳардаги тўраларни, ўзимизнинг мулла Акбарали додхони, шулар қаторида - гарчи бошқа маҳкумнинг улуғи бўлса-да – “фаросатли, хушёр, донишманд, саҳий ва мурувватманд” ҳукуматдорлардан мулла Абдисамат мингбошини мактаб ўтди: “Нўғой домла эшитсин” деб янги замон мактабларидан, унда қуръоннинг тажвид ва маҳражига тўғрилаб ўқитилишидан... гапирди”(223). Саводсиз қавмга “балоғати араб ва фасоҳати фурс”ни имкон қадар кўп ишлатиб ваъз айтган имом қавмлари тушуняними, йўқми экани ҳақида заррача бош қотирмайди, у айни пайтда Абдисамат мингбошининг ўзига муносабатини яхшилашни (унинг назарида мингбоши жаҳлланган), бошқа амалдорларнинг меҳрини

қозонишнигина ўйлайди. Имом қишлоқ одамлари “шариат амрларидан чекингани” учун ҳаммани сўқади, лекин унинг “ўткир тилларидан эллиқбошилар ва аминлар” қутулиб қоладилар. Кўрамизки, имом имони суслигидан Ҳақ йўлида жиҳодга (золим пешвога ҳақ гапни айтишга) ярамайди, Акбарали мингбошининг кимлигини билгани ҳолда уни мақтайди. Албатта, дин пешвосининг бу каби мунофиқона ҳаракатлари қавмига таъсир қилмай қолмайди, одамларнинг “намозга юрмай қўйган”лари ҳам шундан.

Жомеъ масжидининг имоми тимсолида дин пешволаридаги имон суслиги яна ҳам бўрттириброк кўрсатилади. Судга ўзининг нега чақиртирилганини англаёлмай ўтирган имом дилидаги кўрқув шунчаларки, у суднинг оддийгина тилмочи олдида ҳам юрагини ҳовучлаб туради. Тилмоч унга мурожат қилади:

“... – Тақсир, сиз жиндак сабир қилинг, мен ҳозир келаман, ундан кейин гаплашамиз.

Домла юрагини кўлига олиб, ранглари ўчган, лаблари бироз қалтирагани ҳолда ... суд залида қолди” (263). Ташқи белгилар имомдаги кўрқувни ифодалайди, айти пайтда кўп нуқтанинг ишлатилиши қахрамоннинг кўрқувдан нест-караҳт (шоковое состояние) бўлиб қолганидан далолат беради. Имом судда бошдан оёқ ўтириб Зебининг бегуноҳлигига амин бўлган, бу нарса унинг тилмоч билан суҳбатида яққол кўринади:

“–... Аёл ўзи иқрор...

Домла англаёлмади, шекили, мирзанинг сўнгги сўзини савол шаклида қайтарди:

– Ўзи иқрор ?!

Тилмоч яна кулди:

– Ҳа, ўз иқрор... эштирадингизми?

– Ўзи икрор эмас, инкор қилди, шекилли-ку?

– Дамингизни чиқарманг, тақсир . бу нозик масала...

– Ҳа, албатта, албатта...” (264) Кўринадики, имомнинг виждони ноҳақлика чидаёлмайди, лекин гап унинг нафси(жон)га тақалганига имонини ютиб юборади. Зеби паранжисини олишга кўнмаганда беихтиёр “маша-олло!” деб юборган имомда ўша бир сиқим вужуддагича бўлсин журъат, юрак йўқ. Унинг қулларча мутелиги ҳатто тилмочнинг нафратини кўзийдики, у ҳақли равишда “имон йўқ тақсиримда” дея сўзланади.

“Ўзингиз қандай бўлсангиз, сизга шундай амирлар қўйилур” дейилади ҳадиси шарифда. Шунга монанд, Чўлпон диндорлар мухитини тасвирлар экан имомат ҳам раиятнинг бир-бировига мос бўлганини кўрсата билган. Адиб Туркистон шароитида омма маънавиятига масъул шахсларнинг эътиқодларида мустақим эмаслигини, мунофиқ-риёкорлигини зўр маҳорат билан тасвирлайди, лекин бу нарсани унинг атеистлигига йўйиш ярамайди. Чўлпон бургага аччиқ қилиб кўрпага ўт қўядиганлар хилидан бўлмай, барча жадидлар сингари оммага ҳам дунёвий, ҳам диний маърифат ёйиш тарафдори бўлган. Мақолаларидан бирида: “Эл юртни неча юз йиллардан бери исломда бўлмаган хурофотлар билан заҳарлатиб келган, ишчи-деҳқон миясини яна бадтар заҳарламоқчи бўлганлар, уларга диннинг асоси, ҳақ ерларини тушунтиришга қарши бўлганлар майдонда ортиқ эркин от ўйната олмаслар”¹, - дея умид қилган одамни атеист санашга на асосимиз ва на маънавий ҳаққимиз бор.

Нойиб тўра тимсолида Чўлпон Туркистонда мустамлака сиёсатини ўтказган чор чиновникларининг типик вакилини гавдалантиради. Зохиран бу қаҳрамон романнинг учта эпизодидагина бўй кўрсатади, шундай бўлсада у ҳақда етарлича тасаввур хосил қилишга имкон мавжуд. Нойиб тўранинг хатти-ҳаракатлари унинг ижтимоий мавқеи, ўзи хизмат қилаётган мақсад

¹ Чўлпон. Яна кўзгалдилар / «Қизил байроқ», 1922 йил 22 август.

моҳияти билан белгиланган. Бу нарса, айниқса, уни илк бор учратганимизда яққол сезилади. Рус инженерининг менсимасдан муомала қилиши Мирёқубга оғир ботганини тўра дарҳол пайқайди ва унга “меҳрибон отанинг севимли боласига қарайдиган қараши билан” қарайди. Тўра янги меҳмони билан суҳбатга андармон бўлиб Мирёқубни буткул унутгандай, аслида эса унинг борлиги бир лаҳза бўлсин ҳелидан кетган эмас: “Инженернинг оғзидан баъзи-баъзида сартларга оғир келадиган сўзлар чиқиб кетгандагина тўра бояги қараш билан Мирёқубга қараб” (73) кўяди. Албатта, унинг ўзини бу хилда тутиши байналмилаллик ҳиссининг ривожланганидан ёхуд одамийлик туйғусидан келиб чиқмайди. Тўра, инженердан фарқ қилароқ, ўзининг чин муносабатини ошкор қилолмайди, зеро бу нарса унинг ҳам шахсий, ҳам ижтимоий-сиёсий мақсадларига зид. Кўрамизки, у башарасига ниқоб тортган. Ниқоб шундай мохирона тортилганки, уддабурон Мирёқуб ҳам унинг асл қиёфасини анчагача кўролмайди, “Кеча”га ёзилган илк тақриз муаллифлари эса ниқобни башара сифатида (албатта, ўзлари шундай “адашиш”ни истаганлар) қабул қиладилар: ”Чор ҳукуматининг вакили сифатида берилган нойиб тўрани Чўлпон жуда мулойим, одампарвар, ўзбекларга яхши муомала қилувчи, катта инқилобий кайфиятга эга бўлган киши равишида кўрсатади”¹. Ниқобнинг зарурати нимада? Романда нойиб тўрани ерли халқ яхши кўриши, ”Парпи тўра”деб иззатлаши айтилади. Тўранинг ерли халқ тилини яхши билиши, одамларга яхши муомала қилиши, ниятларини Акбаралилар қўли билан амалга ошириши, юртни мингбошию элликбошиларга ем қилиб қўйгани ҳолда гоҳ-гоҳ “адолат”қилиб туриши – булар бари уни халқ наздида яхши одам қилиб кўрсатади. Хотинининг гувоҳлик беришича, нойиб ўзи ҳам сартларни “яхши кўради”: “ювош, қўйдай халқ, дейди. Қанча жабр кўрса, қийналса ҳам “худо!”деб тура беради, дейди. Сартларнинг шу

¹ “Қизил Ўзбекистон”, 1937 йил 6 август.

диндорлигини, айниқса, яхши кўради”.(161) Бу гапларни айтган одам ўйидагини англаш қийин эмас: бу халқни кучни кам сарф қилиб (ҳарбий харажатлар қиммат ахир!), алдаб йўлга солиш керак. Кўрамизки, нойиб тўра – сиёсат бобида Мирёқубдай “эпақа”, имомлардай мунофиқ. Нойибнинг характериға хос мунофиқона одамохунлик Акбаралининг ишдан олиниши муқаррар бўлганида яққол кўринади. Мингбоши юртда айб йўқлигини айтганда, у : “Биламан, жуда яхши биламан. Унақа мингта аризадан сенинг бир оғиз сўзингга кўпроқ эътибор қиламан” (248) ,- дейдики, бу билан ўзининг-да ачинаётганини, лекин чорасизлигини яна таъкидламоқ истади. Акбаралини аслида “аҳмоқ, эшшак” деб таърифлайдиган тўра буни ҳеч қачон унинг ўзига билдирган эмас, ҳатто энди ҳам билдиришдан манфаатдор бўлмагани учун ўзини унга яқин кўрсатади. Мунофиқона одамохунлик унинг табиатиға шунчалар сингиб кетганки, Акбаралининг “шунча замон қилган хизматимни назарға олмасмикан?” деган зорига жавобан: “Мен ҳам шуни ўйлайман, Акбар, сен ҳозирча боравер. Мен ҳоким тўранинг олдида сени оз бўлса ҳам ҳимоя қилиб кўраман (яъни , “менда ҳам одамгарчилик бор”- Д.Қ.). Бўлмаса, сенинг ўрниға бошқа одам кўярмиз. Давлатининг катта, еб ётаверасан, ўзинг ҳам қариб қолдинг (249), - дейди. Кўриб турганимиздек, у очикчасига “сен учун ҳаммаси тугади” демайди: авал умидвор қилади, кейин юпатишға ўтади, ниҳоят, обдан этини ўлдиргач, чора топишни Акбаралининг ўзига юклайди: “Ҳайр, боравер, иложи бўлса ўша иккала кўпак билан ўзинг битиш”.

Чўлпон нойиб тўранинг юз бериши муқарар ҳалокатни ўйлаб тушкунлика тушган чоқдаги руҳий ҳолатини зўр маҳорат билан очиб беради. Хафалиқдан ичиб олган тўра Мирёқуб билан суҳбатнинг аввалида жуда хушвақт кўринади, ўзининг билимдонлигини намоиш қилади. Қўлёмалар ҳақида гапираркан, Мирёқубга: “Сенинг маданиятға хизматинг катта... Ўтган йили бир тарих китоби берган эдинг, у тўғрисида

Петрограддаги каттакон мажмуаларга мақолалар ёздим. Сенинг номингни ҳам кўрсатдим. Ҳозир у китоб тўғрисида Англистон, Фарангистон ва Ламса (немис) мамалакатларида каттакон мажмуаларга кўп нарсалар ёзилди”. Кўрамизки, нойиб тўра ўзининг (Мирёкубни тилга олгани йўлига холос) “маданиятга хизмати катта”лигини, топилмаси дунё миқёсида эътибор топганини ўйлаб хушвақт, ғурурланиб ўтирибди. Тўранинг бу гапидан кейин орага бир муддат жимлик чўкадики, бу ҳам қаҳрамон руҳий ҳолатини тушунишда муҳим. Нойиб тўра Мирёкубнинг “хизматлари” ҳақида гапираркан, унинг “тўра, мен нима ҳам қилибман, бари гап сизда!” дейишини кутади. Лекин Мирёкуб гапни ўзини қизиқтирган масалага буради:

– Газет хабарларидан гапириб беринг, тўра.

Тўранинг бу чокқача қулиб турган бошарасига бирданига ғам чўкди. Қовоқлари солинди, лаблари безгакдай енгилгина қалтираб учдилар. Қўлёзмани столга қўйди.

– Шунақа, дўстим, ишлар ёмон... (143) Адиб қаҳрамонининг руҳий ҳолатидаги кескин бурилишни (психологик контраст) кўрсатиш орқали унинг руҳидаги тушкунлик, ваҳима нечоғли эканини ёрқинроқ тасаввур қилишимизга имкон беради. Нойиб тўра мавжуд бухрондан чиқиб кетишнинг ўзига мақбул йўли йўқлигини англаганидан “чорани ўйлашга ҳам кўрқаман” дейди, кўнглидаги ваҳима оловини ароқ билан бостирмоқчи бўлади. Унинг подшони танқид қилгандай бўлгани, “чорани инқилобийон дегани тоифа кўрсатади” дейиши “катта инқилобий кайфият эгаси”лигидан эмас. Аксинча, у инқилобий йўлдан боришни истамайди, ундан асосли равишда кўрқади: “Худо кўрсатмасин, агар шу кетишда кета берсак – у кўзлар бизни еб ташлаши мумкин...” (146) Нойиб империяни “қутқариб қоладиган куч аслида йўқ”лигини айтаркан, ўзининг шу кемадаги одамлигини бир лаҳза ҳам унутмайди, уни тушкунликка солган нарса ҳам

шу: “Тўра бироз ўйлаб тургач, подшонинг девордаги суратини, сўнгра ўзининг елкасидаги погонини кўрсатади.

– Мана шу империя...

Мирёкуб ҳеч нарса англамади. Сўнгра тўра оғир бир нафас олгандан кейин:

– Менга қара, Мирёкуб,- деди, - қўй энди бу гапларни!” (146)

Нойиб тўра ўзи учун оғир мавзунинг ўзгаришини истайди, унинг гапида маҳкум кимсанинг ночор, аянч рухий ҳолатига хос оҳанг сезилади. Айни шу экстремал шароитда тўра юзидаги ниқобни кўтаради:

“... қора халққа қарши бўлса – тадбир осон. Қозоқ ўрисимиз, миршабимиз, жандармамиз, аскаримиз бор... фюшт!..” (145) Кўп нуқта (у, масалан, қўл силташ билан тўлдирилиши мумкин) ва “фюшт!” тўранинг ўзи “яхши кўрган” сартларга чин муносабатини кўрсатиб турибди. У ўзининг мунофиқона сиёсати энди иш бермаслигини англаганидан “кутурган оломон”га қарши куч билан отланади. Кўрамизки, нойиб тўра кўпчилик орасида чўкаётган одамни эслатади: ўзгаларга осилиб, уларни чўктиргани ҳолда нафас оладию, чўкиб кетиши муқаррар. Унинг маиший бузуклигини, маънавий тубанлигини, оиласидаги ифлосликларни кўрсатиш билан ёзувчи бу тоифанинг таназзули муқаррар-бешак эканини яна бир бор кўрсатади.

Нойиб тўранинг маънавий-ахлоқий қиёфаси ва ижтимоий фаолиятига мухтасаргина тўхталиб ҳаққоний баҳо берган Р.Отаев унинг “фаолияти бутун мураккаблиги билан атрофлича очилган эмас” деган хулосага келади. Зохиран қараганда, танқидчи ҳақ: тўра фақат учта эпизоддагина бўй кўрсатади. Лекин атрофда содир бўлаётган ҳодисалар, қаҳрамонлар тақдирининг у ёки бу изга тушишида унинг билвосита иштироки доимо сезилиб туради. Гап шундаки, Чўлпонни конкрет амалдорнинг фаолияти эмас, умуман мустамлака сиёсати ва унинг оқибатлари, хусусан, унинг одамлар руҳига таъсири кўпроқ қизиқтирган. Шу боис ҳам, бизнингча,

нойиб тўра образини мустамлакачилар умумлашма образининг негизи сифатида тушунган маъкулроқдир.

Чўлпон “уезд шахрининг кичкинагина ва тор мияли”, “хаммаси аскардан чиққан” амалдорларининг асл қиёфасини суд жараёни тасвири орқали зўр маҳорат билан очиб беради. Ёзувчи айти шу сахнада “фош этиш” санъатининг юксак намунасини кўрсатади: унинг кинояси ерпарчин қилувчи сарказм, услуби сиёсий памфлет даражасига кўтарилади. Чўлпон суд жараёнини, унда қатнашувчи “адолат посбонлари”ни тасвирларкан тафсилотларни икир-чикиригача эринмай ёзади. Зебининг бошқаларга ибрат учун судлашишидан манфатдор тўралар унга ҳимоячи адвокат тайин қиладилар. Адвокатки, илгари “давлат ҳазинасининг кўпгина пулини еб қўйган аскарый бир тўра”, дордан қочиб, энди хусусий адвокатлик билан шуғулланади. Асосан ерли халқ орасида иш кўрадиган адвокат “ўзини ҳурматлай билган ҳеч бир закунчи олмайдирган” ишларни олади ва “қўпинча ютиб чиқади”. Бу каби ишлардан катта фойда чиқариб ўрганган одам, табиийки, “ҳарбий суднинг бефойда ишига вақт сарф қилиш”ни истамайди. Ҳафсаласизликдан (нима қипти, бир сартнинг иши!) Зебига тааллуқли қоғозларни бир четга ташлаб қўйган адвокат уларни суд куни эрталаб “алланечук бир ихлоссизлик билан тезгина кўриб чиқади, бу иш шу қадар тез бажарилдики, нонушта дастурхонига закунчи келиб ўтирмасдан бурунроқ қўйилган бир стакан чой иккала қоғоз ўқиб чиқилгандан кейин ҳам совуниб етмаган эди...” Касбининг моҳиятига кўра адолат номидан инсонни ҳимоя қилиши лозим бўлган одамнинг “қон ҳиди” келаётган ишга бунчалар бефарқ қараши нимадан? Бизнингча, буни фақат ишнинг “бефойда”лиги билангина изоҳлаб бўлмайди: “иккала қоғознинг мазмуни” закунчига гўдақлар фалсафасидек туюлди. Қоғозларни ўқиб туриб, ҳамда уларни ўқиб бўлганидан кейин адвокатнинг чўзиқ юзларига бир кулги ёйилди, унинг мошбиринч мўйловларини кериб юборган бу кулишда

чинакам отанинг боладан кулганига ўхшаган бир нарса борида... (255) Кўрамизки, адвокат мазкур қоғозларни тайёрлаганлар устидан кулади, зеро айбловнинг куракда турмайдиган экани шунчалар аён. Шуниси ҳам аниққи, агар у хоҳласа, айбловни осонгина чиппакка чиқаради. Шундай қилинса, унга икки тарафлама фойдали ҳам: биринчидан, “қон ҳиди” келаётган ишни ютиб чиқса, обрўйи ортади – чўпқатлари кўпаяди; иккинчидан, осонгина фойда кўриши мумкин бўлган бу ишдан нафланиб қолишга ҳаракат қилиш (масалан, гумаштаси Обрезқора орқали судланувчининг яқинларини) излаб топиши мумкин эди. Лекин у бундай қилмайди, сабабки, ишни ҳарбий суд кўраркан, албатта, унга сиёсий тус берилади, мавжуд сиёсат эса адвокатни ортиғи билан қаноатлантиради – бу масалада муштамлақачиларнинг тили бир: “қарға қарғанинг кўзини чўқимайди”. Демак, унинг прокурор нутқидан кейин “сўз айтишдан воз кечиши” ишнинг “бефойда”лигидан эмас, аксинча, у сиёсий фойда мақсадида келиб чиқади.

Суд жараёни тасвирида “Тирилиш” романидан таъсирланиш яна бир бор кузатилади: ҳар икки ёзувчи суд ҳужжатларини батафсил тасниф қилади; ҳар иккала судланувчи захарлаб ўлдиришда (иккаласи ҳам захар солинганини билмаган) айбланади; гувоҳлар фақат айбланувчиларнинг зарарига гувоҳлик берадилар ва бошқалар. Бу нарсани, масалан, прокурор образи талқинида ҳам кузатиш мумкин. Толстой асаридаги прокурор суд ҳайъатига мурожаат қилиб: “Господа присяжные заседатели, в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто

погибели”¹. Кўрамизки, нотик масаланинг ижтимоий томонига диққатни жалб қилади ва Маслованинг жинояти жамиятига солаётган хавфни бўрттиради. “Кеча”даги прокурор эса мазлум Шарқ ўлкаларидаги, хусусан, Туркистондаги янги ижтимоий жараёнлар ҳақида гапириб, Зебининг “жинояти” солаётган хавфни бўрттиради ва “масаланинг бу томонига ҳам диққат қилмоғини” сўрайди. Ёзувчи таъбирича “келишмаган тасодифнинг тўрт чақага арзимайдирган қурбонини замонанинг зўр қаҳрамони даражасига кўтариш”га ўз ҳиссасини қўшган прокурор: “Ўлдирилган одам Русия давлатига ва подшога садоқати билан танилган одам эди. Уни “ёш сарт” махфийлари, айниқса, уларнинг душманмиз бўлган Туркия билан фикран боғланишган унсурлари ёмон кўрардилар”(261), -дейдики, бу билан Акбарали жуда оғир (салкам фронт!) шароитда ишлаган, демокчи бўлади. “Тирилиш”даги прокурор ҳам Чўлпон таъбирига арзийдиган мақтулни таърифлашда ҳамкасбидан ўтиб тушади: “Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал”¹. Иккала прокурор ҳам ўз вазифаларини бажариш – давлат манфаатларини ҳимоя қилиш йўлида ёлғонни ямламай ютадилар. Қаҳрамонлар бажараётган ижтимоий функция уларнинг онгида “давлат миқёсида фикрлаш” стереотипини (казенное мышление) ҳосил қилганки, бу нарса охир-оқибатда адолат, инсонпарварлик, инсоф ҳисларини сиқиб чиқарган. Демак, Чўлпоннинг Толстойдан таъсирланганини эътироф этган ҳолда, қаҳрамон психикасини очишда унинг ижтимоий мавқеи, функцияси, сиёсий мақсадларидан келиб чиққанини ҳам айтиш керак. Шуниси ҳам борки, Чўлпон суд жараёни тасвирида Туркистон шарт-шароитларидан

¹ Л.Толстой. Воскресение. М., 1984. с. 73.

¹ Л.Толстой. Воскресение. М., 1984. с. 72.

келиб чиқади. “Тирилиш”да суд маслаҳатчилари кўрилатган ишларга турлича ёндошсалар, “Кеча”даги судда бу нарса кўрилмайди – ҳамма яқдил. “Адолат-адолат” ўйнаётган суд аъзолари ҳам, бу спектаклни томоша қилаётган мустамлакачи тўралар ҳам Зебининг бегуноҳлигини билганлари ҳолда миқ этмайдилар: томошанинг ижроси ҳам, қабул қилиниши ҳам ўта жиддий вазиятда кечади. Сабабки, уларни мақсад – мустамлакани “бутун ҳолда қиёмагача ушлаб қолмоқ истаги” бирлаштиради. Уларнинг бу ҳаракатлари чўкаётганларнинг чўпга осилишидай гап: катта-катта тўралар шу бир сиқим вужудга осилиб қутулмоқни тилайдиларки, бу Чўлпоннинг мустамлака сиёсатига чизган изоҳсиз карикатурасидир.

Юқоридаги мулоҳазаларимизга таянган ҳолда Чўлпонинг инқилоб арафасидаги Туркистон воқелигини бадиий тадқиқ қилишида бир-бирига узвий боғлиқ икки тенденцияни таъкидлаб кўрсатамиз: биринчидан, адиб Туркистон ижтимоий воқелигини, мустамлака сиёсатининг оғир оқибатларини қаҳрамонлар руҳиясида қолдирилган излари орқали тасвирлайди; иккинчидан, қаҳрамонлар психикасининг ўзига хос хусусиятлари, хатти-ҳаракатларининг руҳий асослари даврнинг ижтимоий-сиёсий шарт-шароитлари контекстидагина тўғри тушинилади. Шунга кўра, юқорида кўриб ўтилган характерлар психологиясини таҳлил қилишнинг ўзи етарли бўлмайди, балки давр шароитини, муаллифнинг уларга муносабатини (бизнингча, қаҳрамонларга салбий муносабат айрим ҳолларда ёзувчи дунёқарашидан келиб чиқса, айрим ҳолларда замона талаби билан бўрттирилган) назарда тутган ҳолда талқин қилиш талаб қилинадик, мазкур бобда баҳоли қудрат шунга ҳаракат қилдик .

IV БОБ. ПСИХОЛОГИК ТАҲЛИЛНИНГ ДРАМАТУРГИК УСУЛИ

Бадий асарни қабул қилиш жараёни ижтимоий коммуникация сифатида ўқувчидан муайян фаолликни, ижодий тасаввурни ишга солиб ўзувчига ҳаммуаллиф бўлишликни тақозо қилади. Айниқса, динамик принцип асосига қурилган характерлар психикасини, хатти-ҳаракатларининг руҳий асосларини англашда бу нарса муҳим аҳамият касб этади. Гап шундаки, бу хилдаги қаҳрамонлар руҳияси уларнинг муайян ҳаётий ситуацияларда ўзини тутишлари, хатти-ҳаракатлари ва гап-сўзлари орқали очилади. Муаллифнинг қаҳрамон руҳий ҳолати ҳақидаги маълумотлари ўта сиқик, асосан, мимик-пантомимик ҳаракатлар, ташқи психофизиологик белгиларни қайд этиш билан чекланган бўлади. Бошқача айтганда, ўқувчи қаҳрамон хатти-ҳаракатларини, юз-кўз ифодаларини “кўриш”, гап-сўзларини “эшитиш” имконига эга. Яъни, бу типдаги қаҳрамонлар кўпроқ драматик асар персонажлари (действующее лицо)га яқин туради. Айрим адабиётшуносларнинг буни психологик таҳлилнинг драматургик усули деб аташлари¹ бежиз эмас. Ўқувчи, савияси ва бадий тасаввур имкониятига қараб бундай образни қабул қилишда бир актёрдай образга кириши, режиссёрдай талқин қилиши ёхуд оддий томошабин даражасида қолиши мумкин. Улуғ рус адиби Л.Н.Толстой “Ҳар биримизда мавжудлиги мумкин бўлган барча характерларнинг имкониятлари мавжуд, шунинг учунгина санъат ифодалаган характерлар бизга таъсир қилади”², - деб ёзган эди. Шундан келиб чиқсак, образни қабул қилиш даражаси ўша мавжуд имкониятлардан қай даражада фойдалана билишга боғлиқ экани англашилади. Ўз-ўзидан аёнки, китобхон онгида акс этган образ ўзининг статик ҳолати (ёзувдаги ифодаси)га нисбатан анча кенг. Бу нарса табиий

¹ Ковалев В.А. Поэтика Л.Н.Толстого. М., 1983. стр. 100

² Ўша китоб, 21-бет.

ҳам, чунки ёзувчи қаҳрамон руҳига кириб асар тўқимасида ҳаракат қилади. Аниқроғи, қаҳрамонига “эврилган” (перевоплощение, вживание) ёзувчи уни ўзида мавжуд психологик имкониятлар доирасида яратади, тирик одамни кузатгандай кузатади-да, сиртдан тасвирлайди. Ўзи яратган қаҳрамон руҳиясини жуда яхши билган ёзувчи, табиийки, ўз асарини ўқиётганда беихтиёр образга киради ва қаҳрамонини жуда кенг тушунганидан ҳар қандай тафсилотни ортиқча ҳисоблайди. Бу, бир тарафдан, ижодий актнинг ғайришуурий томони билан изоҳланса, иккинчи тарафдан, анланган ижодий приём сифатида ҳам бўй кўрсатади. Масалан, А.П.Чехов: “Мен ёзаётган вақтимда ўқувчи ҳикояда етишмаётган субъектив унсурларни ўзи кўшиб олишига умид қиламан”¹, - деб ёзади.

“Кеча”нинг энг дилбар қаҳрамони – Зеби образини яратишда Чўлпон “эврилиш санъати”нинг беқиёс намунасини намоён қилади. Албатта, Зебининг руҳиясини англашда у яшаётган микромуҳитни назарда тутиш лозим, лекин бу нарса аввалги бобда кўрилганидек етакчи аҳамият касб этмайди. Зеро, А.Қодирий Раъно ҳақида “табиат ҳасис эмас: тикандан гул, аридан бол яратаберади” дегани каби, Зеби ҳам Раззоқ сўфи хонадонида ўша саҳоватли табиат мўжизасидек ажралиб туради. Романнинг бошланишида қўлланган психологик параллелизм усули ўқувчини қаҳрамон оламига олиб киради. Лирик пейзаж лавҳасида кўрганимиз табиатдаги жонланиш, ҳаёт ва эркинлик нашъаси қиз кўнглидаги ҳислар билан уйғунлик касб этади: “Зеби (Зебиниса)нинг қиш ичи сиқилиб, занглаб чиққан кўнгли баҳорнинг илиқ ҳовури билан очила тушган; энди устига похол тўшалган аравада бўлса ҳам, аллақайларга, дала қирларга чиқиб яйрашни тусай бошлаган эди” (21). Лекин қизнинг туйғулари, истагу интилишлари кўнглининг энг чуқур қатламларида ботин, уларнинг юзага

¹ Кўчирма манбаси: Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988. с. 167.

чиқиш жараёнини адиб зўр маҳорат билан кўрсатади. Ўқувчи Зебини илк бор қуйидаги ҳолатда кўради: “Отаси бомдоддан кирмаган, онаси сигир соғиш билан овора, ўзи кичкина сахни супуриб турган вақтида ташқари эшикнинг бесаранжом очилиши Зебининг кўнглини бир қур сескантириб олди. Бир қўлида супургиси, бир қўли тиззасида – ерга эгилган қуйи эшик томонга тикилиб қолди”(22). Кўрамизки, қаҳрамони руҳига кириб олган адиб борлиқни унинг сезгилари билан қабул қилади (“эшикнинг бесаранжом очилиши”). Ёзувчи қаҳрамонидаги психофизиологик ўзгаришни (кўнглининг сесканиши) қайд этади-ю, унинг дилида нелар кечганини айтмайди. Ўқувчи қаршисида табиий савол кўндаланг бўлади: совчилардан безган қиз эшикнинг “бесаранжом очилиши”дан сесканиб, турган жойида қотиб қолган дам дилида нелар кечди? Ўзида мавжуд психологик имкониятларга таянган ва конкрет ҳаётий ситуациядан келиб чиққан китобхон аввалига қиз дилида ширин ташвиш, кўрқинчли умид хукмрон деб ўйлаши табиий. Лекин Зебининг эшикдан кириб келган дугонаси билан мулоқоти бу фикрни тез йўққа чиқаради. “Салти энди гап очди:

– Эрта саҳарлаб чопганим бекорга эмас...

– Мен ҳам сезганман... Юрагим бир қур сесканиб ҳам олди...

– Нимага, ўртоқжон?

– Ўзингиз билган совчилар балоси-да... Қиш ичи кети узилмади.

– Менам безганман, жоним қақа... Шунинг учун бир қишлоққа чиқиб келсакмикан деб эдим...

– Нимасини айтасиз... Ариқдаги сув ҳам музнинг тагидан чиқдику.

Зебининг юзини, шу топда, бутун қиш ичи тўпланиб қолган хорғинлик асарлари эгаллаган эди. Унинг иккала юзи, айниқса кўрпанинг катта-катта қавиғига тикилган андишалик кўзлари ҳовур босган ойнакнинг бетига ўхшарди. Аксинча, Салтининг юзлари чарақлаган юлдуздай,

сернашъа, кувноқ ва ҳар қандай андишадан йироқ бўлиб, кўнглининг чуқур бурчакларидан чиқиб келган севинч тўлқинларини акс эттирарди. Шу учун у Зебининг сўнг сўзларидаги ўғир ва маъюсликни пайқай олмади”(23). Кўрамизки, Чўлпон бу ўринда психологик контраст ёрдамида қахрамони руҳиясини очишга ҳаракат қилади. Эътибор қилинса, Зебини чинакамига ташвишга солган “совчилар балоси” Салтини унча ташвишлантормаётгани сезилади. Унинг “менам безганман, жоним қақа” дегани аллақандай ички қониқиш ҳисси билан айтилмоқда. Маълумки, ҳар иккала қиз ҳам эндигина ўн бешдан ўн олтига қадам қўйган. Ўша давр шароити учун бу ёш айна турмушга чиқариладиган вақт, яъни, қизлар бунга руҳан тайёр. Салтининг кўнгли, айна ситуациядаги аксарият қизларда бўлгани каби, ширин ташвишга йўғрилган: бўлғуси турмуши ҳақида ширин ҳаёллар суради, айна пайтда янгича турмушнинг ўзи учун мавҳум жиҳатлари дилига ташвиш солади. Зебидан фарқ қилароқ, Салтида зўр ташвиш учун зохирий сабаб йўқ, шу боис ҳам дугонасининг “сўзларидаги оғир ва маъюсликни” пайқай олмайди. Аксинча, Зебида “совчилар балоси”дан астойдил ташвишланиш учун етарли асос бор: аввало, қиз ота-онаси орасидаги муносабатларни кўраверганидан оилавий турмушдан бешиб қолган; иккинчидан, ўзи билан заррача ҳисоблашмайдиган отасининг феълени ўйлаб кўрқади. Шуларни ўйлаб умидсизланган қиз дилидаги маъюслик унинг табиатига хос бўлган ҳаётсеварлик, серзавқ-сернашъаликка соя солади. Яъни оила муҳитида ўзини қафасдагидек ҳис қилган Зеби ҳисларини жиловлашга, руҳини жисм қафасида тутишга мажбур. Лекин ботиндаги нарса зохирга чиқмай қолиши мумкин эмас, зеро инсоннинг ҳис-туйғулари қанчалик ўзгарувчан бўлмасин, унинг табиатини белгиловчи ички “ядро” муқим характерга эга. Шунинг учун ҳам, М.Бахтин айтмоқчи, “шахс экстенсив очиб беришликни талаб қилмайди, у ёлғиз бир товушда намоён бўлиши, биргина сўз орқали

очилиши мумкин”¹. Худди шу нарса Зебининг дугонаси билан суҳбатида ҳам кузатилади:

“... тенг-тушларим билан бир бориб (қишлоққа – Д.Қ.) келмоқчиман. Сизни ҳам олиб бораман...

– Қачон?

Зебининг бу калта саволидан Салти кўп нарсани англади. Бу савол Зебининг иложи бўлса ҳозир паранжисини кўлга олиб (ёпиниб ҳам ўтирмасдан!), шу ердан узоқлашмоқ учун талпинганини кўрсатарди”(23).

Зебининг “шу ердан узоқлашмоқ учун талпингани”, аёнки, ўз стихиясида яшаш истагидан туғилган. Қиз кўнглидаги ҳисларга эрк бергач, у билан Салти орасидаги психологик контраст йўқолади, “икки ёш бола ниҳоясиз қувончлар ичида” қолади. Ёзувчи қаҳрамоннинг бир рухий ҳолатдан иккинчисига ўтишини ишонарли ва жонли кўрсатади. Дугонасининг таклифиданоқ хурсандлиги ичига сиғмай қолган Зеби отасидан руҳсат олиш кераклигини ўйлаганда, “кўзлари андиша билан кенгайиб очилгани ҳолда индамасдан жойларни йиға бошлайди”. Қувонч пардаларини пастроқ олишга мажбур бўлган қиз энди ишониб-ишонмай отасини кутади, сабрсизликдан “Отамдан дарак йўқ-ку” дея онасидан сўраб кўяди. Ҳаёли фақат отасида бўлган, бутун вужуди умидга айланган қизнинг рухий зўриқишдан қўли ишга бормаиди, “дастурхон бошида чой келишини кутиб ўтирган” меҳмонини унутади. Кўрамизки, ташқи белгилар динамикаси қаҳрамонда кечаётган рухий жараён – ҳис-туйғулар, фикрлар динамикасини тасаввур қилишимизга имкон беради. Ўзининг ўй-ташвишлари билан бўлиб меҳмонини унутган Зеби “уни узр айтиб қарши олди:

– Ўртоқжон, - деди, - отам авродда ўтириб қолди, шекилли, шунақа одати бор. Эндиёқ кириб келса керак. Хафа бўлманг-а?

¹ Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. с. 300.

Бу сўнги жумланинг айтилишидаги самимият бир-бири билан калин ўртоқ тутинишган ёш қизлардагина бўлади. “Хафа бўлманг-а?” деб турган вақтида Зебининг юзини кўриш керак эди! Бир қўлида супурги, бир қўли тиззасида, супурги ҳам ердан узиб олинган эмас, фақат бош юқори кўтарилгану бутун вужуд Салтининг ихтиёрида! Кўнгил, орзу, севги, севинч... булар ҳаммаси Салтига томон учади, унга томон отилади, уни ўраб, уни айлантириб, уни қучади! Зебининг юзларидаги – ойдай тиниқ ва куёшдай ёруғ бу ҳолат моддий ҳақиқатлар қадар очиқ кўринарди”(25). Зебининг узр айтиши, аслида, ўзининг меҳмонини унутиб қўйгани учун. “Хафа бўлманг-а?” деганида у отасидан эмас, ўзидан хафа бўлмасликни ўтинади, отаси ҳақидаги гаплар эса гўё қилган “гуноҳи”нинг сабабини изоҳлайди. Мазкур кўчирмада биз бошқа бир нарсага диққатни жалб қилмоқчимиз: эътибор берилса, Чўлпон қаҳрамонини қабул қилиш йўлини кўрсатаётгани англашилади – “Зебини кўриш керак!” Мухими шундаки, бу нарса сездирмасдан амалга оширилади: адиб ўзининг мафтунлигини ўқувчига юктиради, натижада у “Зебининг юзларидаги ойдай тиниқ ва куёшдай ёруғ ҳолат”ни ўз кўзи билан кўришга ҳаракат қила бошлаганини ўзи ҳам сезмай қолади. Зебининг юз-кўзларидаги ифодаларни кўз олдимизга келтирсаккина Салтининг унга нисбатан ажабтовур меҳри ийиб кетгани, иккала қизчанинг бутун ташвишларини унутиб болалик руҳига кириб қолгани табиий ва психологик жиҳатдан асосли экани кўринади. Умуман, Зеби образини яратишда Чўлпон қаҳрамонидаги психофизиогномик (мимика, юз-кўз ифодаси) ўзгаришларни кўпинча қайд қилмайди. Маълумки, “барча ҳислар ўзига махсус товуш оҳанги, юз ифодаси ва ишоралар (жест)га эга”¹. Шунга кўра, руҳий таҳлилнинг динамик принципида психофизиогномик параллелизм² қаҳрамоннинг муайян

¹ Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970. с.90.

² Компанеев В.В. Кўрсатилган асар, 21-бет.

вақтдаги руҳий ҳолатини моддийлаштирувчи унсурлардан бири сифатида тушунилади. Чўлпон бу нарсага етарли эътибор бермаса-да, унинг ўрнини қахрамонига нисбатан ўқувчида уйғотган бадий симпатия ҳисобига тўлдиради. Гап шундаки, китобхон кундалик турмушда юз-кўз ифодаларини кўп кузатган, улар ҳақида муайян тасаввурга эга. Бадий симпатия мавжудлиги учун ҳам Зебининг гап-сўзлари орқали унинг руҳига киролган ўқувчи психофизиогномик ҳолатни ҳаёлида осонгина тиклай олади (Схематик тарзда ифодаламоқчи бўлсак, бу жараён қуйидагича кечади: Зебининг муайян ҳолатдаги хатти-ҳаракатлари ва гап-сўзлари – руҳий ҳолат – шунга мос юз-кўз ифодаси).

Психологияда кучли, ўрта, мўтадил ҳислар ажратиладики, уларнинг хосил бўлиши ва кечиши турличадир. Масалан, кучли ҳислар (аффект) аниқ сабабга кўра жуда тез пайдо бўлиб, қисқа вақт давом қилади. Бундай ҳолатда кишининг тафаккури ҳиралашади, иродаси фалажланади¹. Зебида бу каби ҳол қий-чув тўпалон устига отаси келиб қолган вақтда кузатилади. Сўфининг “эшикдан кирар-кирмас овозининг борича: - Бу нима қиёмат!!! – деб шовқин солиши иккала ёш қизни чакмоқ теккан дарахтдай турган жойларида қотириб қўйди”. Кўрамизки, Зебидаги кўрқув ҳисси айна лаҳзада ўта кучли, шу боис ҳам унинг иродаси фалажланиб, “турган жойида қотиб” қолди. Айна пайтда у содир бўлган ишнинг оқибатини (дейлик, отасининг жўнатмай қўйиш эҳтимоли кучайганини) ҳаёлига ҳам келтирган эмас, чунки маълум муддат ўйлаш лаёқатидан ҳам айрилган. Аффект ҳолатидан чиқиш баробари қизнинг фикри тиниқлашади, шундагина у бўлиб ўтган ишнинг оқибатини ўйлай бошлайди: “Сўфининг бу авзойини кўргандан кейин икки қизнинг борқадар умиди ҳам узилиб бўлди. Зеби бу умидсизлигини яширолмади:

– Ўйнашмай ўлайлик, энди отам ҳеч қаерга чиқармайди...

¹ М.Арнаутов. Кўрсатилган асар, 88-89-бетлар.

Салти ҳам ўз ташвишини англади:

– Нима қиламиз энди? Сиз бормасангиз, мен ҳам бормайман... Энахон тоза койийди-да.

– Тек ўтирган бўлсак кўнгли юмшармидикан? – деди Зеби”(34). Гарчи ёзувчи Зебининг умидсизликка тушганини айтиш билан чекланса-да, унинг руҳиясида кечаётган жараён бирмунча кечроқ тушунилади. Қиз дилида милт этган умидни босиб келаётган умидсизлик хуружларидан омон сақлашга интилади. Шу боис ҳам унинг гапларида туйғуларига эрк берганидан пушаймонлик ва шундан келиб чиққан ўзидан ҳам дугонасидан хафалик ҳисси яққол кўрилади. Унинг икки марталаб пушаймонини англантиши ҳам бежиз эмас: бутун вужуди милт этган умидга айланган қиз гоҳ ўзларини айблаш, гоҳ отасининг кўнгли тошлигидан нолиш билан умидсизликка тушмасликка ҳаракат қилади. Салти учун “қишлоққа чиқиб келиш” дугонаси Энахоннинг кўнглини овлаш, Зеби учун – зарурат. Бу фарқ Зеби тилида отасидан нолиб, дилида унга ёлвориб турган чоқ Салтининг ўртоғи айтган гапга нашъа қилиб кулиб юборганида кўринади: “Зебининг мунга чинакам аччиғи келган эди, кўлини узатиб ўртоғининг оғзини тўсди.

– Вой, анови қизни! Яна бешбаттар қиласиз ишни! – деди.

Салти зўр билан ўзини босиб олди”(34). Зебининг ҳаракатию гап оҳангидаги маълум кескинликни, юзларидаги ҳадик аралаш ҳаяжон ифодасини, кўзларидаги ўртоғидан койиш, “наҳотки шуни тушунмасангиз!” деган ифодаларни сезиш ва тасаввур қилиш қийин эмас. Кўрамизки, Зеби учун отасининг розилигини олиш ҳаёт-мамот масаласидай муҳим. Шу боис ҳам унинг отаси розилик бергач қувониши, гарчи адиб иккала қиз ҳолатини бирдай тасвирласа-да, Салтининг қувонишидан ўн чандон ортиқ. Бу ўринда ҳам афғест ҳолати кузатилади: Зеби руҳсат берилгани учуноқ ўзини унутар даражада хурсанд. У ҳали отасининг “Овозим бор деб ашулага зўр бермасин. Номаҳрамга овозини эшитдирса рози эмасман!” деганини, жисми

қафасдан бұшалгани ҳолда бу гап рух қафасига кулф солганини ўйлагани ҳам йўқ. Бу нарсани у кейинроқ, аффе́кт ҳолатидан чиққач, идрок қилади. Ёзувчи аравада кетаётган Зебининг йўлдошлари ашула айтишга қистаган чокдаги рухий ҳолатини қуйидагича тасвирлайди: “Зеби “чурқ” этмасдан ўтиради. Унинг мундай қилиши ҳам шу хил таклифдан кўрққанидан эди. Албатта, ёш нарсанинг кўнглида ўйнаш, кулиш, хушвақтлик қилиш майллари бошқа ҳар нарсадан кучлик келади. Лекин Зеби шундай бир отанинг қизиким, унинг кўлида ҳар қандай кучли майлларни ҳам юганлаб тутмоққа, кўнглининг ҳар бир ҳавас ва тилагини кўринган жойида бўғиб ташламоққа тўғри келади ҳам. Зеби шундай қилишга ўрганиб қолган... қизлар томонидан айтилган сўзлар уни изтиробга туширди. Нима дейишини билмас эди. Ўйлаброқ жавоб бермоқ учун кўнглининг талвасага тушмаслиги даркор. Ҳолбуки, кўнгил ташвишда ва шу сабабли талвасада...”(37). Зеби йўлдошларининг қисташларини рад этишга жўялироқ гап тополмайди, унинг “Яхши эмас, шундай зим-зиё қоронғида... Гаплашиб кетайлик...” деган илтижосини эса йўлдошлари тушунмайдилар. Қизнинг дилидаги изтироб шу боис ҳам кучлики, у кўнмаслигининг сабабини айтса йўлдошлари тушунмасликларини, кулги қилишлари мумкинлигини ич-ичидан ҳис қилади. Чўлпон турли шароитда шаклланган кишилар руҳиясидаги тафовутни кўрсатаркан, Зебининг тенгдошлари орасида нечоғли ажралиб туриши яққол намоён бўлади. Отасининг гапини хаёлидан нари қилмаган қиз ўзи истагани ҳолда умумий хушвақтликка кўшилолмайди, айна пайтда ўзининг ҳаммадан ажралиб турганини ўйлаб эзилади. Ўз ёғига ўзи қоврилиб ўтирганида “Салти ялинди:

– Ўртоқжон, бир нарса десангиз-чи. Ҳамма баравар ташна экан...

Зеби ўртоғини астойдил койиб берди:

– Сиздан келган гап шуми, ҳали? Отамнинг айтганларини ўз кулоғингиз билан эшитиб эдингиз-ку! Эшитиб-нетиб қолса нима бўлади?

Билиб туриб...” Зебининг назарида Салти – йўлдошлари орасида энг яқин кишиси – уни тушуниши, ёрдам бериши лозим эди. Жонажон ўртоғининг аксинча иш тутганини кўрган Зеби ундан астойдил хафа, бунга ўзича ҳақли ҳам. Лекин дугоналар орасидаги суҳбатни психологик контраст асосига кўрган Чўлпон Салтининг ҳам ўзича ҳақлигини кўрсатади: “Биламан, ўртоқжон, биламан! Отангизнинг гапларини бир эмас, икки қулоғим билан эшитдим. Одамлар ичида, кўпчилик орасида қистасам мендан хафа бўлинг. Бу ер дала жой бўлса, одам асари бўлмаса, кечаси – қоронғи бўлса, бир-икки жуфт айтиб бермайсизми?” Кўрамизки, Салти Зеби билан қанчалик яқин бўлмасин, ўртоғининг табиатини яхши англаган эмас. Унинг ўйлашича, Зеби отасидан кўрққани учунгина ашула айтишни истамайди. Шу боис ҳам Салти “бу ер дала жой бўлса (1), одам асари бўлмаса (2), кечаси – қоронғи бўлса (3)” дея қайта-қайта таъкидлайдики, гўё бу билан “ашула айтганингизни отангиз билмайди” демоқчи бўлади. Зохиран унинг бу тарзда ўйлашига асос ҳам йўқ эмас, зеро Зебининг “эшитиб-нетиб қолса нима бўлади?” дегани Салтининг бир тарафи ҳақлигини кўрсатади. Лекин Салти ўртоғининг Раззоқ сўфи хонадонида тарбия топганини, баски, отасидан кўрқишдан бошқа сабаблари ҳам борлигини, хусусан, отанинг “рози бўлмаслиги” унинг учун нечоғли оғир эканини ҳисобга олмайди. Зебининг ўртоғи таъкидлаб-таъкидлаб айтган гапга жавобан: “Номаҳрамга эшиттириб-а?” – дейиши (отасининг “Номаҳрамларга овозини эшиттирса рози эмасман!” деганини назарда тутиб) юқоридаги фикримизни далиллай олади. Шу ўринда Чўлпон психологик контраст доирасини кенгайтиради: “Зеби бу сўзни чин кўнгилдан чиқариб ва жеркиб туриб айтган бўлса ҳам, қизлар ҳаммаси бирдан кулишиб юбордилар. Яна ҳар хил овозлар кўтарилди:

– Шу ҳам номаҳрам бўлибдими?

– Шу Ўлмасжон-а?

– Номахрам ўла қолсин...”(38). Бу ерда, аввало, икки хил дунёқараш тўқнашуви кузатилади. Зеби учун кап-катта йигит бўлиб қолган Ўлмасжон, албатта, номахрам саналади. Салти ва бошқа қизларга эса Ўлмасжон маҳалладош, кечагина бирга-бирга қувлашмачоқ ўйнаб юришган бўлса мумкин. Табиийки, куни-кеча паранжига ўранган қизлар учун бу йигитча хали номахрам бўлиб улгурмаган. Боз устига, Зебидан фарқ қилароқ, унинг йўлдошлари “номохрам” деган гапга юзакироқ қарашади, яъни, рисоладагидек ҳолини-ҳолига тўғрилаб ўтиришмайди, улар учун бегона бўлмаган эркак номахрам саналмайди. Кўнглидаги “майларни юганлаб тутмоққа мажбур” бўлган Зеби энди бунга кучи етмай қолаётганини сезади, отасининг гапини эслаб изтиробга тушади. Қиз дилидаги изтироб шунчалар кучлики, маълум муддат кўнглига сафарга отланганига пушаймонлик ҳисси оралайди. Унинг Салтига “Мунақа қилишингизни билсам келмас эдим...” деган гапида хафаликка қўшимча ўлароқ пушаймонлик ҳисси ҳам сезилади. Юқорида кўриб ўтганимиз гап-сўзлар Зеби руҳиясида кечган курашда ҳаёт завқининг ғолиб келишига замин ҳозирлайди. Қафасдаги руҳ қизларнинг шўх яллаларидан қувватланиб, тамомила эркинликка чиқади.

Чўлпон Зеби билан Ўлмасжон муносабатларини сирли-романтик руҳга чулғайди. Шу боис ҳам бошданок Зеби руҳига кирмаган китобхон учун қиз дилида муҳаббат пайдо бўлиши ишонарли кўринмайди. Зеро, ёзувчи дилни дилга пайвандлаган лаҳза тасвирида сўзга хасислик қилади. Пойлоқчи кампирнинг қилиғини кўриб, “Зеби камоли ҳайрон бўлганидан аравакашнинг номахрамлигини ҳам унутиб, ҳалиги танғирқаш назари билан унга қаради. Аравакаш юмшоққина кулумсиради. Ёш йигитнинг бу ёш ва ширин табассумини ой ёруғида алайна кўра олган ёш қиз бутун баданларидан мулойимгина дуркираш кечганини пайқади ва қизариб тескари қаради... У қараш аравакаш йигитчага ҳам бошқача таъсир қилган бўлса керак, кампирни туртиб уйғотмоқ учун қўлини юқори узатди. Шунда

кампирининг бошидаги қўл бошқа қўлниги ўзига келиб текканини боягидан кучлироқ бир дуркираш билан сизди. Эркак зоти билан биринчи марта бу хилда учрашган ёш қиз шу пайтда бироз гангираган эди. Шунинг учун қўлини дарров тортиб олмасдан, ўзига келгандан кейин бирданига жеркиб тортди”(42). Ўз вақтида адибни “Кеча ва кундуз”да хотин-қизлар жуда лавашанг, бўш, кўнгилчан, тез йиғлайтурғон, жинсий завққа интилатурғон қилиб кўрсатилади (Масалан, Зеби, Султонхон, Пошшахон, Энахон). Чўлпон хотин-қизлардан кулади...”¹ дея айблаган эдилар. Юқоридаги кўчирмада шу “айблов”ни қувватлайдиган ўринлар бордай: агар парчани асар консектидан узиб олинса, унда балоғатга етган икки жинс вакилининг бир-бирига талпинишидан бошқа нарса қолмайди. Лекин шу лаҳзагача ўтган ишларни хаёлда тиклаб, Ўлмасжоннинг хатти-ҳаракатларига разм солинса, ўзгача манзара кузатилади: “Қизлар жим эдилар. Аравакаш зерикди, шекилли, астагина ашула бошлади. Унинг ашуласи хом хиргойидан нарига ўтмагандан кейин Салти кўтарилди:

– Ўлмасжон, бормисиз? Дурустроқ айтсангиз-чи!

Салтининг яна бир ўртоғи – Қумри унинг сўзини қуваватлади:

– Ҳа, рост, шундай яхши овозингиз бор экан, шўх-шўх айтмайсизми?

Кенг далада қанча чўзсангиз, шунча кетади варанглаб...

Йигитча кулди. У қоронғуда секингина орқасига қайрилган эди. Орқа сафдаги қизлар чимматини кўтарибўтирганларидан уларнинг юзларини салпал кўрса бўларди. Кулимсираб туриб қизларга бироз қарагач:

– Орангизда донғи кетган ашулачингиз бор туриб менга осилганларинг қизиқ!”(37). Сезиладики, Ўлмасжон Зебининг таърифини, эҳтимолки қўшиғини ҳам эшитган ва унга эртақлардаги каби ғойибона ошиқ бўлган. Чўлпон буни очик айтмайди, қаҳрамоннинг хатти-ҳаракатларини жонли тасвирлайди-да, унинг руҳиясини тушунишга имкон

¹ “Қизил Ўзбекистон”, 1937 йил 6 август.

яратади: Ўлмасжонга “шўх-шўх” айтинг, дейишмоқда, демак, у мунгли куйлаяпти. Айтиш мумкинки, бу мунг маъшуқасининг шунчалар яқин ва узоклигидан туғилган. Унинг “секингина орқасига қайрилиб” (бировни хуркитиб юборишдан кўркқандай!), чимматини кўтариб ўтирган орқа тарафдаги қизларга қараб қолиши (бировнинг дийдорига тўймоқчидай!), “данғи кетган ашулачи” ҳақида юрак ютиб гапириши ҳам шундан далолат беради. Аравакаш умумий хушвақтлик фонида ҳазиллашгандай Зебига дилини ёради: “Таърифингизни эшитиб жигарларимиз лаҳта-лаҳта қон бўлиб кетган, опа...”. Ўзи билан тегишган қизларга қарата: “Қон бўлган юракларни бир нафасда ёзиш сизларнинг (“сизнинг, Зебихон!” – Д.Қ.) кўлингизда опалар!” – дейиши аввалги гапини кучлаб тушади. Қизлар ялла қилганларида “индамасдан отини аста-аста қамчилаб кетаётган” Ўлмасжоннинг Зеби қўшилиши билан “оғир бир “ух” тортиши”, “қўлидаги қамчиси дарахтдаги кузги япроқ сингари зўрға-зўрға бармоқларига осилиб қолгани” ҳам унинг ҳазил тариқасида айтган гапи жиддий асосга эга эканини кўрсатади. Албатта, Зеби йигитнинг ўзини тутишида, гап сўзларида юқоридаги маъноларни пайқамай қолмаган. Қизнинг Ўлмасжон “номахрамлигини ҳам унутиб” унга “тангирқаш назари билан” (гўё улар эскидан танишу, кўз биланоқ бир-бирларини тушунадигандай) қараши ҳам бежиз эмас, уларнинг орасига кўринмас ришталар илгарироқ тортилган. Демак, асар контекстидан келиб чиқсак, Зебининг Ўлмасжонга кўнгил қўйиши меҳрга ташна қалбининг шайдо юрак чақирғига “лаббай!” дейиши сифатида тушунилади.

Туйқус пайдо бўлган ҳис шунчалар кучлики, у тезда ташна қалбни буткул ишғол қилади: “Зеби секингина бўйнини чўзиб гапга кулоқ солди. У фақат Қумрининг сўзини – “биттаси ўзимизнинг аравакаш...” деган сўнгги сўзини эшитиб олди. Юраги ўйнайди... ва дарҳол бурилиб ташқарига қаради. Бошқа ҳеч кўринмасди. Юрак ўйнаши босилмади.

Лаблари титрамоққа бошлаган эди.. Бирданига ўрнидан турди, қизлар йўл бўшатдилар, уларни оралаб ўтди...”(51) Кўрамизки, Чўлпон қахрамонининг руҳий ҳолатини ташқи психофизиологик белгилар орқали очади. Шу билан бирга, қахрамон руҳияси статик ҳолатда эмас, динамикада кўрсатилади, яъни руҳий жараён акс эттирилади. Аравакаш номини эшитган Зеби унинг ўзини деб келганини ўйлаганида юраги ўйнайди, дарҳол бурилиб уни кўришни истайди. Қиз дилидаги истак шунчалар кучлики, у бирданига (ғайришуурий тарзда) ўрнидан туради, қизлар гап қилиши мумкинлигини ҳам ўйлаб ўтирмасдан, боқча томон юради. Ёзувчи Зебининг айтиши пайитдаги руҳий ҳолатига қуйдагича таъриф беради: “Ёш қиз ўз кўнглининг биринчи марта ўзига бегоналашганини, ўзидан бошқа бир кучнинг кўнглига эгалик қилганини сезарди...”(52) Кўрамизки, айтиши лаҳзаларда Зеби кучли ҳис домида қолган: ёрқин ифодаланган психофизиологик ва психофизиогномик ўзгаришлар, фикрлаш қобилиятининг сусайгани, иродасининг фалажлангани қахрамоннинг аффект ҳолатида эканидан дарак беради. Зебининг Ўлмасжон билан учрашганида айтган гаплари ҳам фақат қахрамонинг умумий психологик контекстида тушинилиши мумкин:

“– Бугун саҳар... аравани кўшаманми?

– Нимага?” (52) Қизнинг туйқус айтиб юборган гапи дилидагини ошкор қилади: у эркинлик нашъасидан, Ўлмасжоннинг дийдорини кўриб туриш бахтидан осонгина кечиб кетолмайди энди, бу дамларнинг узоқроқ чўзилишини тилайди. Қиз аффект ҳолатидан чиққан бўлса-да, ҳамон сарҳуш-караҳтдай туради, Ўлмасжоннинг гапларини эшитмайди гўё: “Зеби тутга суянган, ўзининг қайда турганини унутаётган, шунча гапга бир оғиз жавоб бермасдан оғир ўйларга толган эди”. Бу ўринда қахрамоннинг тана ҳолати, бошқача айтганда поза унинг руҳий ҳолатини ифодалашга хизмат қилади. Зебининг мазкур ҳолатини китобхон кўз олдига келтириб қўйган

адиб севгисининг интихосини нурли кўролмаган ва ҳам ундан кечиб кетолмаган қиз дилидаги изтиробларни ўз тилидан – психологик ҳикоялаш тарзида беради: “У шу топда ўзининг яқин келажакдаги қора кунларини, қай рангда кўриниши маълум бўлмаган бахти, толеини ўйларди. Унинг бутун бахти Раззоқ сўфининг жоҳил вужудига боғли эмасми? Унинг бир оғиз “ҳа” ёки “йўқ” дейиши қиз бечоранинг беҳад қувнаб яйрашига ёхуд хазон япроғидай бир нафасда сўлиб нобуд бўлувига ярамайдими?” Албатта, бу хил ўйлар Зеби учун янгилик эмас, “фақат ширин бир умид, кўзда кўрилиб, қўлда тutilган – нақд бир умид билан бирга келган қора ўйлар қиз бечорани ёмон эзиб ташлайди! Бир-икки кундан бери ашула, ўйин деганда ўзини билмас даражада берилиб кетиши шу изтиробларнинг ҳордиғини чиқариш учун эмасми?”(53) Ёзувчи қўллаган психологик ҳикоялаш стилистик жиҳатдан лирик чекинишга яқин туради. Чўлпон бу ўринда қаҳрамон руҳиясини очиш билан бирга унга муносабатини ҳам ифодалаб ўтади. Қаҳрамонига руҳан яқин булган адиб муайян маънода унга кўшилиб кетади. Муаллифнинг ўқувчига қаратилган риторик саволлари мақсадига кўра қаҳрамон қалбига солинган кўприк вазифасини ўташи, унинг руҳига чуқурроқ киришга имкон бермоғи керак. Зебининг психологик ҳикоялашга қадар қай ҳолатда қолган бўлса, унинг ниҳоясида ҳам ўшандай ҳолатда кўрилиши (яъни, асар сюжетида узилиш бўлган каби) ҳам лирик чекинишга хос. Айтмоқчимизки, мазкур ўринда психологик ҳикоялаш ва лирик чекиниш уйғунлашиб кетади. Шундай бўлса-да, биз буни лирик чекиниш дейишдан тийиламиз, чунки мақсад моҳиятига кўра у қаҳрамон руҳиясида кечаётган жараёни кўрсатувчи психологик ҳикоялашдир.

“Ўз орқасида ўйланаётган ўйинларидан беҳабар” Зебининг қишлоқдан қайтгандан кейинги руҳий ҳолати кўп жиҳатдан юқоридаги ҳолатнинг тадрижий давомидир. Гарчи “ўйлари совчиларининг қатнов йўлларида айланганидан бери у шўрликнинг қора ўйларга ботмаган куни” бўлмаса-да

энди улар қизни кўпроқ изтиробга солади. Шунинг учун ҳам ҳовлида кашта тикиб ўтирган қизнинг қулоғига отасининг ўзи ҳақида гапиргани чалинганида, у “... кўнгли безовта бўлиб дарҳол ўрнидан турди. У бу ёққа чиққан вақтида чол-кампир уйда эдилар, шунинг учун у астагина сўричага бориб ўтирди ва икки кўзи уйнинг эшигида, билинмаган бир кўнгил қоралиги билан онасининг чиқишини кута бошлади...” (84) Қиз кўнглидаги безовталиқ шунчалар кучлики, онасининг чиқишини кутишга-да чидамайди, ўзи ҳақида қандай гаплар бўлаётганини билиш учун: “... уй дарпардаларидан бирининг таккинасига ўтирди. Энди уйда ўтаётган гапларнинг ҳар бирини унинг қулоқлари битта-битта овлаб борарди”. Чўлпон чол-кампир орасидаги гаплар ва Зебининг руҳий ҳолатини параллел равишда тасвирлайди. Интуитив тарзда ёмон бир нарса сезганидан кўнглига “қоралиқ” инган Зеби руҳиясида ичкаридаги гапларнинг оҳанги ва мазмунига мос ўзгаришлар кузатилади. Айтиш кераки, бу усул қизнинг безовталигини ўқувчига юқтиради, натижада у қаҳрамонни кўриб, дилидаги ҳар бир тўлқинни ҳис қилиб туради. Ичкаридагилар пичирлашиб гапираётганиларидан дуруст англамаётган Зеби онасининг “Мингбоши бўлса хотини бордир? Худо уриб кундош устигами?” деганини аниқ эшитади: “У иккала кўлининг қандай қилиб кўкрагига бориб қолганини ўзи пайқайлмади... Энди унинг юраги нотоб бўлган каби жуда суст урмоқда, ранги оқарган, бутун вужуди латта каби бўшашган эди... деворга суянганича беҳол ўтириб қолди” (86). Келтирилган парчага диққат қилинса, Чўлпоннинг инсон руҳиясини жуда яхши ўрганганига, руҳий ҳолатни психология илми нуқтаи назаридан ҳам тўғри ва аниқ акс эттирганига шохид бўлиш мумкин. Гап шундаки, бирдан хосил бўлган кучли ҳис инсон организмида турли физиологик жараёнларнинг ўзгаришига, хусусан, қон айланишининг (юрак уришининг тезлаши ёки сустлашиши), секретор функцияларининг (оқариш, қизариш, терлаш) бузилишига, титроқ-қалтироқ

ҳолатига олиб келиши мумкин. Зебининг, озроқ ўзига келгач, миясида “уч тўрт кун бурун ўтган воқеалар жонлангани” ҳам психологик жиҳатдан ишонарли. Зеро, у қишлоқда эканида ўйин кулгига “ўзини унутар даражада берилган”идан атрофида юз бераётган воқеаларни информация шаклида қабул қилган-у, идрок қилмаган. Энди эса, хаёлида ўша воқеаларни бир бир тиклагач, уларнинг туб моҳиятига етади. Отасининг сўнгги сўзлари уни бирмунча тинчлантиргандек бўлса-да, қиз бу вақт ичида бир ўлиб бир тирилганки, “кампир ташқарига чиққанида Зеби ҳолсиз ва дармонсиз дарпарда ёнига чўзилган, унинг ҳали жуда ёш ва жонли кўзларида қўп йиллик меҳнат ва қийналишларнинг оғир ҳорғинлиги кўринарди”.

Зебининг кўнгли бирмунча тинчланган бўлса-да, ҳали тамом таскин топган эмас. Қиз руҳиясидаги умид билан “қора ўйлар” курашида ҳали уларнинг ҳеч бири баланд келолмаган, гайришурий тарзда хосил бўлган хавфсираш “қора ўйлар”га иттифоқчи бўлиб юрагини ўртайди. Шу боис ҳам “аллақандай белгисиз бир ташвиш ва ҳадиксираш билан жизлаб ётган кўксини тикаркан, унинг ғамли овози ғамли куйларни шабадага қўшиб олисларга узатади”(88). Шу боис ҳам кўнглини ёзиш баҳона Салтиларникига борган қиз Ўлмасжон ҳақида ширин хаёллар куради, лекин улар “биргина мингбоши” сўзи келиб чиқиши билан бир варакасига паришон бўлиб сочилади, тўкилган тариқ каби ҳар томонга тирқираб кетади. Ҳалиги ширин хаёллар билан кулиб, тўлиб чўғдай қизариб турган юзлари гармсел теккан екин каби бир нафасда сўлиб, ўлиб, учуғдек бўзариб қолади...” Ўлмасжонни бир кўриш учунгина келган Зеби атрофга шайдо нигоҳ билан қарайди: Салтининг, унинг онасию бувасининг яхши муомалаларини ўз ҳайриятига йўйиб (“Салтанат ўзининг бу севимли қариндошига бу севимли ўртоғини олиб бермоқ истамайдими?”) қувонади; йигитнинг онасига нисбатан ажабтовур меҳри ияди. Булар қиз дилидаги умид аста-секин баланд кела бошлаганидан дарак беради. Кейинроқ,

“Раззоқ сўфининг уйидагилар “мингбоши” деган сўзни унутаёзган” бўлганларида, Зеби дилидаги умид буткул устун келгани кузатилади. Бу вақтга келиб: “Ўлмасжон ҳар ўтганида деярлик сўфининг баланд деворига осилиб ҳипчин синдирадиган бўлди... Энди каштачи қиз “вой ўлақолай!” деб ичкарига қочмас, фақат бетига рўмолини парда қилиб, икки бети чўғдай ёнгани ҳолда, кулимсираган кўзлари ила ҳалиги парданинг ёнидан мўраларди...”(107) Зебининг дилида муқимлашган умидворлик ҳисси уни яна серзавқ, сернашъа қизчага айлантиради. Шу боис ҳам у “биргина қизил олма учун дувол ошиб боққа тушган йигитча тўғрисидаги ашулани данг кўяди”, ҳатто онаси гап сўраганида “ашуланинг бўлинишини истамаган қиз жавобини калта қилиб, яна сернашъа кўшиғини бошлайди”. Зебининг ўртоқларини чақиртирмоқ истагани ҳам шундан, улар билан яйраб ўйнагиси, қувонгиси келади. Ўзини безовта қилган “қора ўйлар” ширин ҳаёллар остида кўмилиб кетганидан у энди “ниҳоят даражада тотли тушлар билан кўп роҳат ухлайди”. Мана шу ҳаёлий бахтиёрлик фонида Зеби онасининг изтробларини, қизининг тақдирига куйиб тўкилган ёшларнинг чин моҳиятини англамайди. Қиз онасининг йиғлаганини билиб аввалига ташвишланса-да, кўнглидаги ҳадик илгариги кучини йўқотгани учун ҳам онасининг соддагина важҳига ишонади, кўнгли тинчийди қолади. Зебининг мазкур руҳий ҳолати қуйидагича кўрсатилади: “Отасини нонуштага чақирмоқ учун кирган Зебига Раззоқ сўфи нимагадир:

– Чойингни ҳовлига чиқиб ич! – деб буюрди.

Бу буйруққа на она эътироз қилади ва на қиз. Айниқса, Зеби бутун бу нарсаларни отасининг феъли айниганидан кўрарди. Онасининг кўзларида шунча изтироблар қайнаб тошган ҳолда ёш қизнинг содда кўнгли уларни кўролмас эди. Онанинг кўнгли сир беркитиш орқасида ғашидан ёрилай деганда, қизнинг кўнгли дам Ўлмасжонни, дам Салтанатхонни эрқалатиб ўйнарди. Ховуз бўйнида яна ўша қўшиқ, яна ўша ёқимли овоз сувларининг

жимжимаси устида йўрғаларди... яна ўша девордан, яна ўша аравакаш бола мўралаб ёш қизнинг мунгли кўшиғини бўларди...”(113) Мазкур эмоционал-психологик фон Зебининг кейинги изтиробларини психологик жиҳатдан асослашда муҳимдир. Аввало, қиз балоғат ёшига етганидан бери ҳадикда кутган “бало” кутилмаганда келадики, бу кутилмаганлик эффеќтини беради. Ёзувчи буни “ёш қизнинг кўнгил шишасига бир тош келиб теккан каби бўлди” дея лўндагина изоҳлайди. Чўлпон қаҳрамонининг айни кунлардаги руҳий ҳолати тасвирида чинакам реалист санъаткорга хос иш тутади: Зебига зўраки йўл-йўриқ кўрсатмасдан, характер ички мантиќидан келиб чиқишга интилади. Албатта, Зеби учун бу катта фожеа, лекин “ҳисларини юганлаб тутмоққа ўрганиб қолган”, ота амрини худонинг буйруғи деб тушунадиган, катъий ҳаракат қилишга табиатан ожиз қизнинг тақдирига тан бериши муқаррар эди. Унашилганидан кейинги дастлабки кунлар Зеби йиғига зўр беради. Табиийки, у каби ожиз нарса учун ўз ҳисларини, норозилигини ифодалашнинг ёлғиз йўли ҳам шу. Ўша кунлар унинг “кўз ёшлари сира тинмадилар”, лекин қиз катъий ҳаракат қилишга ожиз экан, бу ҳол узок давом қилолмайди: “Бора-бора Зебининг кўз ёшлари ҳам қуриди. У ҳам худди суратдай жонсизгина судралиб юра бошлади... Зебининг оғзидан на бир оғиз сўз чиқар, на бир байт кўшиқ, на бир оҳ-воҳ”. Сезамизки, қиз сўнгги кунларда ўзига серзавқлик, ҳаётсеварлик, жонлилиқ баҳш этиб турган умидворлик ҳиссини ўлдирган. Шу боис ҳам у “жонсиз сурат”га айланиб қоладики, энди унга ҳаммаси барибирдай кўринади, умидворликдан айрилгани учун ҳам у ўз тақдирига мутлақо бефарқдай кўринади. Модомики унинг руҳи шунга кўна бошлаган экан, танада кўрилган юқоридаги ҳолат ҳам узок давом қилиши душвор. Шу боис ҳам Чўлпон Зебининг “тўйга яқин ва тўй кунлари ўртоқлари билан кулиб гаплашгани”ни айтади. Англаш мумкинки, барибир қўлидан ҳеч нарса келмаслигини билган қиз изтироблардан келган карахтлиқдан сўнг кечган

кескин ички кураш оқибатида муайян рухий мувозанатга эришган. Бу мувозанатни тутиб турган омиллардан бири ушалмайдиган орзу сифатида Ўлмасжонни унутишга ўзини мажбур қилолгани бўлса, иккинчиси – мингбоши ҳақида қишлоқда эшитган гапларини хаёлига келтирмасликка тиришгани. Шу ҳолатда Умринисанинг “кичкина миттиси” қизга мингбошини “шундай тасвир қилдики, энди унинг ўрнига – куёв ролида – бир дев кириб келса Зеби “жон!”дерди!” (118) Бу нарса қиз дилидаги мувозанатни бузадик, у “бирданига бурунги қуруқ сурат шаклига кириб қолади”. Боз устига, Умринисабаби тайин қилган хотинларнинг атайин эшитдириб қурган суҳбатлари қизни биратўла йиқитади: “Зеби кўзларини мўлтиратиб, қўли кўксида бедармон ётарди. Оғзини очиб бир сўз демас, саволларга жавоб бермас, ёнига кирган Энахонни ҳам танимасди. Ранги пахтадек оқарган, ковоқлари бирушта учиб тушади”(119). Кўрамизки, Зеби мингбоши совчилари ҳақида илк бор эшитганда бошдан кечирган рухий ҳолатга тушади. Бунинг боиси шундаки, рухий мувозанатга эришиш учун қиз кўпроқ мавҳум фикр юритган, яъни, ўзини минглаб бахтсизларнинг бири сифатида тушуниб, конкрет ўзи ва бўлғуси куёви ҳақида ўйлашдан имкон қадар қочган. Энди эса шароит уни шунга мажбур қилдики, қиз дилида жимиб кетган изтироблар кучайиб уни яна психик шок ҳолатига солади.

Адабиётга вульгар социологик ёндашиш, уни мономафкура қуроли сифатидагина тушуниш ҳукм сурган даврда Зеби типдаги “тақдирига тан берадиган” қаҳрамонлар рағбат топмас эди. Зеро адабиётдан курашчан, оммага “ибрат бўларлик” қаҳрамонлар яратишни талаб қилишлик аксарят китобхонлару адабиётшуносларга хос эди. Ёзувчи бўлғуси оппонентларининг маломатларини ҳис қилгани учундирки, китобхонни ҳам, қаҳрамонни ҳам қўнишга обдон тайёрлайди: отасининг оппоқ соқоли билан кўз ёшларини тўкиб қарғашлари, “мундай қарғишларнинг ортиқ даражада

қўрқинч эканини ҳар оғиздан эшита-эшита ўсган” қизга таъсир этмаслиги мукин эмас; ўзи туфайли онасининг, шундоғам умри азобда ўтаётган аёлнинг, чеккан ситамлари юрагини эзиши табиий; кундошларининг саъй-ҳаракатлари, негадир атрофдагиларнинг бари “шу”ни исташи Зебидай “ожиз, иродасиз, аянч ва яккабош” қизни синдириши аниқ эди. Аввалига ашула айтиб ўтиришгагина кўниб ён берган Зеби шарт-шароитларни обдон ўйлагач: “Ёлғиз жоним билан ҳеч нарса қилолмайдиганга ўхшайман, тақдирга тан бераман, шекилли... Вой, худойим, ўзинг ташлагандан кейин бошқа чора борми?” – деган қарорга келади. Чўлпон шу қарорни берган қизнинг руҳий ҳолатини, дилида кечган ақл ва ҳис курашини зўр маҳорат билан тасвирлайди: “... қиз бечора тақдирга тан беришга жазм қилганидан кейин омонсиз тақдирнинг сўниб турган жомидан ўзини маст бўлгандай хаёл қилиб, ўзи хоҳламаган ва ўзи қўрққан завққа толди. Ўша шумлик кунда то кечгача Зеби неча марта тишини тишига босиб ғижинди, оёғи билан ер депсаб ўзини зўрлади, оқшом чоғи кўнглидаги изтироларини дутор қилларига ва Нетайхон яллаларига топширди. Ортиқча қийнамаслик учун бутун оқшом ичи фонар ёкмади, ташқаридан тушган заиф ёруғда – мингбошига қайрилиб қарамасдан – дуторини чалиб ялласини қила берди...”(228) Кўрамизки, Зебининг мазкур ҳолати табиий қўрқувдан анча кенг. Ҳар жиҳатни ўйлаб таслим бўлишга жазм қилган қиз кўнгли осонгина кўнадиган эмас, зеро аллақачон хосил бўлган жирканиш ҳисси, антипатия ҳали ҳам кучли. Шу боис ҳам Зеби қаршисидаги айнан мингбоши эканини хаёлидан чиқаришга “ўзини маст бўлгандай хаёл қилишга” уринади. Ақли шундай қилиш кераклигини айтиб тургани ҳолда, кўнгли бунга унамайди. Ёзувчи Зебининг “ташқарида ҳамма ухлагач, бирданига дуторини ирғитгани” ва мингбошининг “очилган кучоқларига бир қулдай эътирозсиз кириб кетганини” ёзиш билан кифояланади. Лекин сал илгарироқ айни шу лаҳза айвонда ҳамманинг ухлашини кутиб бедор ўтирган Султонхон

руҳиясидан ўтказиб берилганки, зийрак китобхон буни илғамасдан қолмайди: “Ниҳоят, ҳамма ухлаб кетди. Шундан кейин Зебининг ашуласи тинди. Яна бироз кейин дутор товуши ҳам алланечук бирданига узилиб қолди. Бу узилишда аллақандай бир зарда қилиш, бирданига дуторни ирғитиб ташлаш бориди..”(210) Зеби, тушуниш мумкинки, “ваъдасини бузмаган” мингбошига зарда қилади, зеро у куч ишлатганида қизга осонроқ бўлур эди. Ёзувчининг “бирданига” сўзини таъкидлаб ишлатиши ҳам бежизмас: кўнглини бўйсундиrolмаган қиз бир лаҳзагина унга қулоқ солмади, кўзини чиппа юмиб ўзини тақдир тўлқинига отди-да, изтироблардан биракай қутулди. Зебининг кейинги ҳатти-ҳаракатлари ҳақида адиб: “эртаси кун унча ижирғанмади. Ундан кейин табиат ўз ишини қилди. Мамлакатнинг қизғин қуёшида тез етилган тан бечора қизнинг маъюс кўнглини ўз қучоғига олади”-, дейди-да, гапни мухтасар қилади. Қизнинг ўзини тутишларидан унинг бутунлай кўниб кетиши равшан сезилади. Суюкли қаҳрамонини кундошлар орасига сингдириб юбориш билан адиб катта бадий умумлашмага эришади, зебиларни пошшахону султонхонларга айлантирган муҳитга муносабатини ифодалайди.

Мингбошининг заҳарланиши тасвирлар экан Чўлпон Зебини ҳар қандай гумондан ҳоли қилишга интилади. Зеро зохиран гумон учун асос йўқ эмасдай: Пошшахон кучалани Зеби учун “дам солинган” чойнакка солган, билганки, кундоши бу сувни бировга тутмайди. Ёзувчи фожиа тафсилотини тасвирлар экан, Зебининг айна шундай ҳаракат қилиши керак бўлганини психологик жиҳатдан асослай билган: “Орада қанча ухлагандир, ўзи ҳам билмайди, бесаранжом бир кичкирик билан уйғонди.

– Сув! Сув! – деб қичқирарди мингбоши.

Зеби уйқисираб келиб яна фонарни баландлатди. Унгача мингбошининг кўрқинч овози яна кўтарила тушди:

– Синталақди қизи, сув дейман! Сув (Зеби ҳали тушуниб етмаганидан мингбоши ғазабга минмоқда – Д.Қ.) Юрагим куйиб кетди!... Ёниб кетди!.. Сув! Сув!!!

– Зеби шошиб қолди, тез бориб чойнакдаги табаррук сувни қўлига олди – ҳеч нарса ўйлашга фурсат йўқ – дарҳол мингбошига узатди...” бу ўринда, аввало, Зебининг жуда қаттиқ ухлаганини назарда тутмоқ лозим, зеро ярим кечада молдай ичиб кеган эрининг чўчқага хос қилиқларини кўриб кўнгли алағда бўлганидан “ташқарида анча шамоллаб ва енгиллаб киргач”гина ухлаган. Қаттиқ уйқудаги одамга хос карахт шуурига эрининг нима дегани етиб бормаиди, уни бақирик кучигина ўрнидан кўзғатган. Шу боис ҳам у уйқисираб фонарни баландлатади – нима гаплигини билишни истайди. Шу ҳолатда эрининг сўкиш аралаш ўкириши Зебини карахт қилиб (кўрқув аффекти) кўядики, унинг талмовсираб турганини кўрган мингбоши гапини қайта-қайта такрорлайди. Шуури тиниқлашиши биланоқ, шошиб қолган Зеби токчадаги “табаррук сув” ни олиб узатади, айна пайтда у сувнинг табарруклигини ўйлайдиган алпозда эмас, тезроқ эрини тинчитишни, унинг ғазабига қолмасликни тилайди, холос. Судда “Нимага у сувни мингбошига бердингиз?” деган саволга Зебининг “Жуда ташна бўлиб сўраган эди, шундоққина токчадан олиб узатдим”, дея жавоб бериши ҳам шундан.

Қахрамонининг кўз олдида юз берган даҳшатли воқеадан кейинги руҳий ҳолати ҳақида адиб “Зеби ўша захарланиш ҳодисасидан бери доим карахт бир ҳолда бўларди, унинг мияси фалажга йўлиққан каби эди” деб ёзади. Қиз атрофида юз бераётган воқеаларга ўта лоқайд, “ўзини нечик мудофа қилишни” ўйламайди, карахт шуурида “Мен ўлдирганим йўқ... бу аниқ... мени кўйиб юборадилар...” деган қатъий ишонч муқимлашган. Зеби ўзининг тақдири қай йўсин ҳал қилинаётганини билмайди, сабабки, “Суд мажлисида фақат айбдорга берилган саволлар, сўнгра тергов протоколи

билан хукмноманинг энг керак жойлари таржима қилинар, бошқа сўзлар ўрисча кетарди”(261). Қизнинг ўзини тутишидаги хотиржамлик, кўрқув хиссининг йўқлиги юқоридагича ишонч ва англамасликдан келиб чиқади. Шу боис ҳам у суднинг саволларига жиддий жавоб бериш кераклигини ўйламайди ҳам:

“– Чойнакда захар борлигини билармидингиз?

Зеби кулди.

– Қизик экансан (“ўрисни сизлаб бўлмайди”), мен қаердан билай?

– Демак эрингизни ўзингиз ўлдирдингиз?

Зеби қаттиқроқ ва чуқурроқ жавоб берди:

– Йў-ў-к!... ўлибманми ўз эримни ўлдириб ”(260).

Зебининг ўпка аралаш айтилган охирги гапида “оппа-очиқ нарсани” кўрмасдан “ўсмоқчилаб” сўраганларга аччиқ билан бирга унинг психологияси, ўйлаш тарзи ҳам очиқ сезилади: “У ортиқ тақдирга тан берган, Акбаралини ўзининг шаърий эри деб билади, бинобарин, у Зебининг ҳақиқий хўжаси. Унинг ҳар бир сўзигина эмас, ҳар қандай хоҳиши ҳам Зеби учун қонун. Хотин эса эрини ўлдиришни хаёлига келтириши бир ёқда турсин, унинг ҳар қандай истагини бажо келтирмоғи, унинг кўнглини олмоғи керак. Бу хотин киши учун ҳам фарз, ҳам қарз. Шариатнинг йўриғи шундай”¹. Зеби тақдири аввалданоқ ҳал қилинганини фаҳмламайди, зеро, бунчалик адолатсизлик бўлиши мумкинлиги ҳаёлига сиғмайди унинг : “Ўрус-мусулмон бўлиб шунча одам ўтирибди, ахир мингбошини ўлдирган Зеби эмаслигини ҳаммаси билади”,- дея ўйлаши ҳам шундан. Албатта озод қилинишига қаттиқ ишонганидан Зебини суднинг натижаси эмас, “уйимга қандай етиб оламан” деган ўй кўпроқ ташвишлантиради. Қизнинг суд ҳукми ўқилган чоқдаги реакцияси кўрсатилган эмас, фақат унинг “чиммат остида

¹ О.Шарафиддинов. “Кеча ва кундуз”. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1990 йил, 16 февраль.

хўнгур-хўнгур йиғлаётгани” кузатилади. Шу ўринда унинг “ариза ёзиб берайми?” деб сўраган адвокат билан суҳбатини кузатиш лозим. Адвокат ариза ёзилса, иш қайтадан кўрилиши мумкинлигини айтади, Зеби:

– Ким кўради? Шулар... кўрадимми?

– Бошқа суд кўради.

– Бари бир... оп-очик турган нарсани... булар тушунмайди-ю, улар тушунармиди?

– Ариза бермайми?

– Кўяқол!.. Мен учун... овора бўлиб ўтирма...”(263)

Бир қарашда Зебининг гаплари унинг “кўзи очилани”дан, буларнинг тили бирлигини англаганидан далолат бераётгандек. Лекин бизнингча, кизнинг йиғлашию гаплари унинг норозилигидан кўра кўпроқ ўз тақдирдан ҳафаланганини, “оп-очик турган нарсани тушунмаган”ларга насбатан аразли аччиқни ифодалайди. Зебининг охириги гапида эса руҳий тушкунликдан келган ўз тақдирига бефарқлик, тақдирига тан берганлик оҳанглари яққол сезилади.

Албатта, романнинг иккинчи қисмида, О.Шарафиддинов айтмоқчи, Зеби тақдирининг давоми қаламга олиниши эҳтимолдан ҳоли эмас. ДIALOGИЯНИНГ “Кеча ва кундуз” деб номлангани, ёзувчининг “Новвой қиз” ҳикоясида “инқилобгача-инқилобдан сунг”схемасини синаб кўргани ҳам бу фикрни маълум маънода қувватлайди. Лекин Зеби кейинги романда ҳаракат қиладими ёки... яхшиси бу саволни ва унга элчиб келадиган бошқа қатор саволларни очик қолдирамиз, зеро минг йиллик тарихимизнинг айни шу парчасидан мантиқ излаш... қийин.

Зебининг теварагида ҳаракат қилувчи персонажлар руҳиясини ҳам Чўлпон, асосан, динамик принцип воситасида очиб беради. Уларнинг айримлари, хусусан Салти билан Ўлмасжон тўғрисида юқорида қисман тўхталдик. Бизнингча, бу принцип асосига қурилган характерлар руҳиясини

тўлароқ тушуниш учун уларни қадам-бақадам кузатиш лозимдирки, Зеби ҳақида сўз юритганда биз шунга амал қилдик. Лекин эпизодик персонажлар ҳақида гапирганда бу нарса зарур эмас, чунки бадий асарда бундай қаҳрамонлар характери ва руҳиясини атрофлича очиш мақсад қилинмайди, балки айрим қирраларигина очиб берилади.

Масалан, Чўлпон Зебининг кундошлари талқинида уларнинг барчаси учун хос бўлган худбинликка алоҳида эътиборни қаратади. Аввало шуни айтиш керакки, уларнинг худбинлиги ўзлари яшаган микромуҳит шарт-шароитларидан келиб чиқади. Тўрттагача хотин олишга рухсат берган ислом уларнинг ҳаммасига бир кўз билан қарашни, ҳар жиҳатдан ва бир хил таъминлашни талаб қилади. Бироқ бу нарса, табиийки, камдан кам одамнинг қўлидан келади, натижада ўз-ўзидан кундошлар орасида рақобат келиб чиқади. Кундошлар рақобатининг ички дивигатели – “Менга!” ҳисси уларнинг табиатига сингиб кетади ва кўп жиҳатдан хатти-ҳаракатларини белгилайди. “Менга!” ҳиссининг поймол қилингани Пошшоҳонни куйдирса, Хадичахон унинг куйганидан хурсанд бўлгани ҳолда яйраб юрган Султонхонни куйдириш, буни ўз кўзи билан кўриш истаги олдида ожизлак қилади. Аслида-ку, Хадичахон эридан тамом умидини узган, тақдирига тан бериб, фақат мол-дунёдан кўпроғига эга бўлиш умидида яшайди, холос. Лекин юкоридаги каби майда интилишлар бот-бот вужудини кемиради, зеро, кундошлар келмаганида эр ҳам мол-давлат ҳам фақат уники бўлур эди. Чўлпон кундошлар орасидаги муносабатларни ниҳоятда жонли ва ишонарли тасвирлайди. Мисол тариқасида тўй арафасида уйга отланган Султонхоннинг Хадичахон билан мулоқотини кузатамиз:

“– Мен ойимларникига кетяпман. Уч тўрт кун айланиб кўнглимни ёзиб келай...

Хадичахон “ҳа, майли” деб қўя қолса нима бўларди? Жуда чидамай кетса – индамасиниди, бунга қараб мийиғида бир кулсиниди – шу ҳам етиб

ортарди. Йўқ! Пошшо афсунчининг бу ўргатма илони бир марта нишини ботириб олмаса бўладими?

– Вой, бу нима қилганингиз, Султонжон? Шундай яхши тўйлар бўляпти...

Тили зўрға-зўрға калдираб:

– Тўйгача... келаман... – дея олди Султонхон”(121).

Хадичахон кундошининг айнаи шу ҳолатини кўриш учун тўйга саркорлик қиладики, лаҳзалик худбинона лаззат учун бир қиз бахтига зомин бўлаётганини ўйламайди ҳам, сабабки, шу топда унда рашк-алам ўти кучли. Лекин, эътибор берилса, Хадичахон шунинг ўзи биланоқ қониқиш ҳосил қилгани сезилади. Пошшахонинг тўйидан кейин бирданига ўзгариб келган Султонхон ҳақида “Мунинг бу кулишидан кўрқаман! Зебихон билан апоқ-чапоқ бўлиши бекор дейсизми?” деганига жавобан айтган гапида бу нарса яқол кўринади: “Нима қилсин? Қўлидан нима келади? Куёвингиздан чиқиб бошқа эрга тегаман, деб эди, куёвингиз кўнмади. Отаси қизини ҳар қанча яхши кўрса ҳам, мингбоши билан ўчакишувдан кўрқади. Мингбоши бўлса қайрилиб ҳам қарамайди... нима қилсин? Қаерга борсин? Ночор ноилож ўзини хурсанд қилиб юради-да”(202). Кўрамизки, Хадичахон дилидаги худбинлик ўрнини инсоф ҳисси эгаллай бошлаган. Энди у Султонхонни ўзича тушунишга ҳаракат қилади, ўзининг қисматдоши сифатида раҳми келади унга. Албатта, кундошлар орасида ягона болалик аёл (бу нарса унга алоҳида мавқе беради), боз устига ёши бир жойга борган одамнинг бу тарзда ўйлаши табиий. Аксинча, оилавий турмуш бахтидан маҳрум, давлат учунгина мингбоши билан яшаб турган Пошшахон қоникмайди, ўзининг кесатиғи қочиримлари таъсир қилмаётганини, саъй-ҳаракатлари зое кетганини ўйлаб қуяди. Пошшахонга таъриф бераркан Чўлпон уни “Мингбоши хотинлари орасида энг жонли ва энг эслиги” деб атайди. Ҳақиқатан ҳам у – ҳаракатчан, қаътиятли, мақсадга етиш учун оғишмай

ҳаракат қила оладиган аёл. Бироқ унинг бутун иқтидори ўзи яшаётган муҳит қолипига тушган, натижада унинг дилидаги индивидуализм куртаклари барг ёзган. Пошшаҳон ўз мақсадлари, ўзининг хузур-ҳаловати йўлида ҳеч нарсадан қайтмайди, бошқаларни тепалаб-янчиб бўлса-да мақсадига интилади. Қилган ишининг натижасидан норози Пошшаҳоннинг ўйларини, уни машъум қотилликка бошлаган руҳий жараённи Чўлпон моҳирона тасвирлайди. Тиришиб-тирмашиб қилган иши Султонҳонга заррача таъсир қилмагани етмагандай, энди унинг ўрнини Зеби эгаллади: “Мингбоши Зебихоннинг уйига қапа тикиб олди. У уйдан гоҳ ёш келиннинг қувноқ ва болаларча кулиши, гоҳ қари куёвнинг хурсанд қийқиришлари, гоҳ бўлса янги қайликнинг йўрға зарбли дутори билан ширин ва ширалик овози, гоҳ бўлса янги келтирилган граммафонда Нетайхоннинг қичиқ яллалари эшитилади... Ана турмуш! Ана куёв қайлик! Пошшаҳон билан Султонҳон ҳам қайлик бўлибдими?”(245) Албатта, Пошшаҳоннинг мазкур ўйларида озроқ муболаға йўқ эмас, зеро, Султонҳоннинг бепарволиги “қундошлик” қилишни унинг ўзига юклаб қўйди. Зебининг чинданам бахтли эканига ўзини ишонтириш учун Пошшаҳон бунга асос излайди, бу йўлда хатто эри ҳақидаги фикрини ҳам ўзгартиради: “Мингбоши ўзи қари бўлса ҳам қуввати жойида: у ўзи бир хотинга қаноат қилса, хотин киши албатта қаноат қилади... Хўш, мингбошининг ўзи одамлар айтгандай жуда хунук ва бадбашара одамми? Албатта, кўп эркаклардан хунукроқ... ўлгудек қўпол... аммо лекин дунёда ундан ҳам хунук, ундан ҳам қўпол эркаклар бор-ку!”(244) Пошшаҳоннинг “Зеби – бахтли” дея ўзини ишонтиришга уриниши, бу йўлда ўз-ўзини алдашгача бориши нимадан? Бизнингча, у Зебини ўзининг мақсади (меросга эга бўлиб, Мирёқуб билан яшаш) йўлидаги ғов сифатида орадан йўқотиш лозимлиги ҳақидаги фикрга бирмунча илгарироқ келган. Пошшаҳоннинг катта кундошига “Мунинг (Султонҳоннинг – Д.Қ.) бу кулишидан қўрқаман! Зебихон билан мунча

апоқ-чапоқ бўлиши бекор дейсизми?” дея гап учиргани ҳам бежиз эмас: ўшандаёқ Зебининг ўлими учун айб Султонхонга юкланиши ҳақида қайғурган. Лекин фикр қарор шаклига кирмаган, недир ҳалақит берганки, Пошшахон ўшани тинчитиш учун турли йўллар қидиради. Ўзининг характер мантиқига кўра Пошшахон “Ўтган кунлар”даги Хушрўйбиби, “Қутлуғ қон”даги Нури образларига яқин. Бироқ улардан фарқ қилароқ, Чўлпоннинг қаҳрамонида иккига ажралиш кўрилади: Толстой айтмоқчи (**60-бетга қаранг**) унинг вужудида икки одам яшайди – маънавий ва ваҳший. Қаҳрамон онгида шу икки “одам” орасида кескин кураш боради-ю, ҳеч бири ғолиб келолмайди. Ниҳоят, мақсадга етиш учун шундай қилиш керак, деб ҳисоблаган Пошшахон кўзини чирт юмиб ишга киришади. Қарорини “тез ва осон” бажариб – чойнакдаги сувни заҳарлаб чиққач, Пошшахоннинг азобга тушиши юқоридаги фикримизни далиллайди: “Қаҳқақалар билан дунёни бошига кўтарган вақтларида ҳам ўз қўлининг беихтиёр кўкрагига бориб қолганини пайқар аллақандай совуқ бир туман парчасининг кўкрагида ивирсиб, у ер-бу ерига қадалиб юрганини сезарди. Шу қадалган нарсани чиқариб юбормоқ учун ўзини зўрлаб бўлса ҳам, бир икки марта қаттиқ-қаттиқ йўталди”(247). Шу аснода Зебининг “нима бўлди, жоним, сизга?” дея ажиб бир самимият, меҳр билан сўраши Пошшахонни йиқитади: “Шундан кейин ҳалиги туман парчаси кўкрак теграсида от қўйиб чопқиллай бошлади. Бутун аъзойи-баданида ялмоғиз кампирнинг муздек совуқ қўллари ўрмалагандай бўларди. Ёш жувоннинг ранги ўчди...”(247) Кўрамизки, Пошшахон ўзи содир этган жиноят юкини кўтаролмади, сабабки, табиатан ёвуз эмас эди. Пошшахон ўзи яшаган сиқик муҳит ҳаётидан қониқмади, “эсли ва жонли”одам сифатида уни ёриб чиқишга интилди, бироқ худбинлик оғусидан тўйиб ичган ақлию иқтидори ёвузликни ўзига иттифоқчи қилди. Чўлпон “мақсад воситани оқлайди”деган ақидага қўшилолмади, ёвузлик, инсон ҳаёти бадалига эришилган озодлигу бахтни

тан олмайди. Ёзувчи Пошшахон образи талқинида “ниш урмоқ эрур касби чаённинг” қабилидаги примитив йўлдан бормади, аксинча, уни жиноятга етаклаган туб сабабларни очишга интилади. Чўлпон қаҳрамонида, аввало, инсонни кўришга интилганки, натижада Пошшахон тақдири ўқувчини бефақ қолдирмайди, уни ўйлашга мажбур қилади.

Романдаги эпизодик персонажлар руҳияси, асосан, диалоглар ҳисобига (албатта, бу ўринда муалиф луқма-шарҳлари, психофизиологик ва психофизикогномик параллелизмларнинг тўлдирувчи воситалиги ҳам назарда тутилади) очилади. Эпизодик персонажлар билан бевосита боғлиқ воқеа-ҳодисалар силсиласи бўлмагани учун ҳам уларнинг руҳиясини очишда диалоглар етакчи аҳамиятга эгадир. Бунда психологик таҳлилнинг драматургик усули яққол кўзга ташланади, зеро, жонли гавдалантирилган ҳаётий ситуация (дейлик, “саҳна”) ни “кўриш” ва “эшитиш” ҳисобигагина қаҳрамонлар руҳиясини тушинишимиз мумкин. Шу жиҳатдан бир эпизодни – сафарга отланган Мирёқуб билан хотини орасидаги мулоқотни кузатамиз. Мирёқуб уйига келганда, “ичкарида хотини йиғлаб ўтирарди. Товоқдаги ошнинг кўпи ейилмай қолганлиги кўриларди. Дастурхон устида гурунч доналари кўп эди. Демак, ошни болалар ўзларигина еганлар... оналари емаган...

– Нимага йиғлайсан? – деди Мирёқуб

– Шаҳардан бугун келдингиз. Энди икки ойга кетаман дейсиз... Ёш-ёш болаларингиз бўлмаса ҳам майлиди...

– Болаларимга етарли пул қолдирдим. Баққолга тайинлаб қўйдим, нима десанг бериб туради. Икки ой узоқми? Лаҳзада ўтиб кетади. Иш бўлмаса юрмас эдим, иш бор, ночор-ноилож юраман. “Иш қилма, пул топма!” де, ишни сен қил, пулни сен топ, мен уйда ўтирай, жон дейман...

Хотини жим бўлди. Фақат йиғидан тийилмаган эди”(176).

Кўрамизки, Мирёкубнинг хотини ўз қадрига йиғлайди, зеро, ёш жувон учун эрнинг кўчадан бери келмаслиги – ҳақоратдай гап. Ўз тақдирдан нолиган аёлнинг Мирёкуб айтган гаплардан сўнг жим бўлгани ҳолда йиғидан тийилмагани ҳам бежиз эмас. Шу ўринда Хадичахоннинг кундоши билан суҳбат ораси “нон билан қиём ҳар кимникида йўқ. Бу ҳам борникида бор. Шукур қилсак бўлади...” деганини эслаш жоиз. Албатта, Мирёкубнинг хотини ҳам оч-нахор юрган одамлар кўплигини билади, эрининг оилани бекаму кўст таъминлай билишини қадрлайди, шу боис ҳам унинг гапларидан сўнг “жим бўлди”. Кўрамизки, аёл эри писанда қилиб айтган гаплар замиридаги ҳақиқатни, усиз ўзию болалари оч-юпун қолишларини тан олади – тили қисик. Бироқ, табиийки, моддий таъминланганликнинг ўзи бахтли бўлиш учун кифоя эмас: аёлнинг “кетадиган кунингиз болаларингиз билан бирга ётинг энди” деган зорида меҳрга ташна кўнглининг ожизона талаби, норозилик туғёнлари сезилади. Мирёкуб жуфти ҳалолининг дилидаги туғёнларни англашдан ожиз, шу боис ҳам болалари билан қолишга кўнмайди, “эшикни занжирлаб ол”ишни буюради: “Хотин индамасдан ўрнидан турди ва узун енги билан кўзёшларини арта-арта эрининг орқасидан дарвозагача келди.

– Қачон уйғотай? Йўлга нималарни тугиб кўяй?- деб сўради хотин хўрликдан овози тугилгани ҳолда.

– Ҳеч нарса керак эмас ўзим тураман.

– Ўрта эшик жуда оҳисталик билан ёпилди. Сўнгра яна ўшандай оҳисталик билан занжир солинди. Ундан кейин, айвончага етиб қолган Мирёкубнинг кулоқларига яна ўша томондан хўнграб йиғлаган бир овоз эшитилди...”(177)

Кўрамизки, аёл ҳар қанча куймасин, Султонхону Пошшахондан фарқ қилароқ, тақдирига тан берган. Аёл эрини ўзининг ҳақиқий хўжаси деб билади, шу боис ҳам: умид билан бир ёстикқа бош қўйган одамидан хўрлик

кўрса-да, дилидаги оғриқни енгиб яна унинг ташвишини қилади; зарда бўлиб туюлмасин, деган андишада эшикни оҳиста ёпиб, оҳиста занжир солади. Унинг қисмати Пошшахону Султонхон қисматидан энгил эмас, шундай бўлса-да хиёнат кўчасига кирмаган. Зеро, табиатига номус ҳисси шунчалар сингиб кетганки, ҳаловатини ўйлаб хиёнат қилишни хаёлига сиғдиролмайди. У – болалари ва эри учун ҳар қандай оғирликни елкасига олишга қодир, бу йўлда ўзидан-да кеча оладиган фидойи, “қаноат ва меҳр маъбудаси”(З.Рўзиева) дейишга арзигулик чинакам ўзбек аёли.

Эпизодик персонажлар руҳияси ҳақида гапирганда конкрет эпизоднинг ўзидан келиб чиқиш ярамайди, аксинча, алоҳида сахна асар воқелиги контекстида олиниши лозимдир. Акс ҳолда, қаҳрамоннинг айни пайтдаги руҳий ҳолатини, унинг ўйидагини англаш душвор. Мисол тариқасида мингбошининг мирзаси Ҳақимжонни оламиз. Ҳақимжон аёлларга тааллуқли гапларни икир-чиқиригача билишидан аччиқланган Мирёқуб “Мен Ҳақимжоннинг мингбоши додҳога бешинчи хотин бўлиб тегмаганига ҳайронман”(174), дея узиб олади. Ҳақимжон ўзини оқламоқ учун: “... Иш бўлса ҳам шу ердаман, иш бўлмаса ҳам. Бўш вақтим кўп... зерикаман. Ўтган-кетган хотин-халаж, қиз болаларни тўхтатиб гапга соламан”(174), - дейди. Айтиш мумкинки, бу нарса Ҳақимжон характериға озми-кўпми таъсир қилган. Унинг Султонхон билан илк учрашувда ўзини тутиши ҳам шундан далолат беради. Кейинроқ, Султонхонни ўз хужрасида қолдириб чиққан Ҳақимжоннинг мингбошига: “Чакки қилиб қўйибсиз, хўжайин! Билмадим, бу ишнинг оқибати нима бўларкин?.. Мундай нозик вақтда хизматга қарамайди, хўжайин”, - дея насихатомуз, ўзини баланддан олиб гапиришида энди ўзига, ўз кучи ва ақлига ишонган, ёш болани қойиётган одам сиёғи бор. Гап шундаки, Султонхоннинг хиёнати, хужрада шивирлаб айтилган гап-сўзлар (албатта, Султонхон эрини ёмонлаб, Ҳақимжонни мақтаган: бу бир томондан миннатдорчилик изҳори, иккинчи

томондан майлни кучайтириш воситаси сифатида заруратдир) унинг ўзига берган бахосини нечоғли оширган бўлса, мингбошига берган бахосини шунчалик туширган. Психологларнинг таъкидлашларича, ҳали интим муносабатда бўлмаган йигитга нисбатан тажрибали эркакда мардоналик ҳисси кучлироқ келади. Ҳакимжоннинг ҳужрасига қайтиб, кўрқиб-қалтираб ўтирган Султонхонга қарата “кўрқманг сиз ўз уйингизда ўтирибсиз...” дея қатъият ва ишонч билан гапириши бунинг ёрқин далилидир, зеро, бирмунча илгари у бунга мутлақо қодир эмас эди.

Юқорида кўриб ўтганимиздек, романдаги динамик принцип асосига қурилган характерлар руҳияси кўпроқ драматургик усул ёрдамида очилади. Ёзувчи ўз психологик имкониятларидан келиб чиқиб яратган (яратиш эса, табиийки, ҳаётдаги одамларни кузатишдан бошланган) қаҳрамонларини китобхон кўз олдида тирикдай гавдалантиради. Э.Хемингуэй “Чол ва денгиз”га ёзган эпиграфида: “Мен ҳақиқий чол ва ҳақиқий болани, ҳақиқий денгиз ва ҳақиқий балиқни, ҳақиқий акулаларни тасвирлашга ҳаракат қилдим. Агар буни етарлича яхши уддалаган бўлсам, улар турлича талқин қилиниши мумкин”, - деб ёзган эди. Чўлпон ҳам, фикримизча, шунга интилганки юқорида биз ўз талқинимизни беришга ҳаракат қилдик.

Хулоса

Илмий ишимиз мавзусини ёритишга киришар эканмиз, биз, аввало, Чўлпон ижодида психологизм ва психологик таҳлил маҳоратининг шаклланиш жараёнини кузатишга, бунинг объектив ва субъектив омилларини аниқлашга ҳаракат қилдик. Ишимизнинг дастлабки боби шу мақсадга бағишланиб, унда адибнинг бир қатор реалистик ҳикоялари асосида фикр юритилади. Ёш Чўлпоннинг адабий-эстетик қарашлари ва илк ҳикоялари таҳлилидан келиб чиқиб, унинг адабиётга жаҳидчилик ғоялари таъсири остида, шу ғояларни тарғиботчи-жарчиси сифатида кириб келганини қайд қилдик. Адибнинг илк ҳикояларида ижтимоий-маърифий проблематика устунлик қилса, инқилобдан кейинги ҳикояларида маиший-ахлоқий масалалар олдинги планга чиқадики, буни муаллиф дунёқарашидаги ўзгаришлар, хусусан, инқилобга катта умид боғлагани билан изоҳладик. Чўлпоннинг дастлабки машқларида баёнчилик, таснифийлик кўпроқ кузатилади, қаҳрамонлар руҳий олами, хатти-ҳаракатларининг психологик асослари етарли даражада очилмайди. Бунинг сабабини биз ёзувчида ҳаётий ва ижодий тажрибанинг етишмаслиги, ўзбек реалистик насри ҳали психологик таҳлил усулларини ишлаб чиқмагани ва ўзлаштирмагани ҳамда муаллифнинг кўпроқ ғоявий-маърифий дидактикага берилганида кўрамиз. Ҳикоядан ҳикояга Чўлпоннинг психологик таҳлил маҳорати такомиллашиб, схематик образлар ўрнини жонли ҳарактерлар эгаллаб борди. Ёзувчининг ҳаётий тажрибаси ортиши баробари психологик имкониятлари ҳам кенгайганини эътироф этиш билан бирга, биз бунинг қуйидаги омилларини алоҳида қайд қиламиз: а) Чўлпоннинг шоирлиги. Шоирлик, аввало, ўз-ўзини англаш. Ўз-ўзини чуқур англаш эса ўзгалар руҳига кира билишнинг асосий шартидир; б) Чўлпоннинг драматургия

бобидаги фаолияти қаҳрамонлар руҳиясини хатти-ҳаракат ва диалог ҳисобига очиш маҳоратини сайқаллаган; в) таржимон сифатида Чўлпон ғарб ва рус адабиёти классикаларидан ижодий таъсирланган, уларнинг маҳорат сирларини пухта ўзлаштирган.

Қалами обдон қайралган Чўлпон 30-йилларнинг бошида “Кеча ва кундуз” романини ёзишга киришадикки, унга адибнинг шеърият, наср, драматургия ва бадиий таржима бобидаги ёрқин фаолиятининг синтези сифатида қараш лозим. Айтиш керакки, 20-30-йилларда адабиётимизда қисса ва роман жанрига мансуб қатор асарлар (“Доҳунда”, “Қуллар”, “Сароб”, “Душман”, “Қутлуғ қон” ва бошқ.) яратилди. Бироқ уларда ўтмишга бирёқлама ёндашиш, “қора-оқ” схемаси асосида Октябрь берган хурликни мадҳ этиш, миллат келажаги ҳақида қайғурган тараққийпарвар кучларни қоралаш, уларнинг ғоялари пуч эканини “фош этиш” каби тенденциялар устивор; рус социал-демократлари таъсирида “кўзи очилган” ёхуд янги тузум тарбиялаган “сиёсий хушёр” курашчилар ижобий идеал сифатида талқин қилинар эди. Уларнинг фонида “Кеча ва кундуз” ғоявий бадиий-нийяти, муаллиф позицияси ва образлар системасининг ўзига хослиги, эпик тафаккур ва бадиий таҳлил кўлами, характерларнинг тарихан ҳаққонийлиги ва психологик кўпқирралилиги билан алоҳида ажралиб туради. Ёзувчини ижтимоий-сиёсий муаммолар, ижтимоий тараққиёт масалалари қизиқтиради. Шу билан бирга, унинг мазкур масаладаги қарашлари расмий нуқтаи назардан фарқланади: адиб миллий буржуазияни Туркистон келажагини белгиловчи, сиёсий ва иқтисодий истиқболга эга куч сифатида тушунади. Фикримизни асослаш учун романнинг иккинчи қисмини илмий таҳлил ва мантиққа асосланган ҳолда тасаввур қилишга интилдик. Ўйлаймизки, Чўлпон дунёқарашидаги зиддиятлар, изтиробли изланишлар Мирёқубнинг ижтимоий-маънавий эволюцияси (“Кеча”) ва унинг инқилобга муносабатида (“Кундуз”) ўз ифодасини топиши лозим эди.

Айни пайтда, адиб ўзининг қарашларини яланғоч ифодаламайди, аксинча, буни қаҳрамонлар руҳияси таҳлили орқали кўрсатишга интилади. Шу мулоҳазага таяниб, биз “Кеча ва кундуз” ижтимоий-сиёсий психологик роман жанрига мансуб, унинг бош қаҳрамони – Мирёқуб, деган хулосага келдик. Ишимизнинг иккинчи бобида Мирёқуб образининг ижтимоий-маънавий эволюцияси таҳлил қилиндики, бу ҳам юқоридаги фикримизни асослашга ҳизмат қилади. Таҳлил шуни кўрсатадики, Чўлпон айни шу қаҳрамонни “Кундуз”да биринчи планга чиқаришга тайёрлаган. Мирёқуб образи талқинида адибнинг Л.Толстойнинг “Тирилиш” романидан ижодий таъсирлангани конкрет мисоллар ёрдамида кўрсатилди. Чўлпон қаҳрамонида кечган мураккаб руҳий жараёнларни кўрсатишда толстоёна “қалб диалектикаси” шаклидан фойдаланади. Айни пайтда, Мирёқубнинг руҳияси таҳлилида Чўлпон З.Фрейд таълимотидан таъсирлангани ҳақида ҳам фикр юритилди.

Ишимизнинг учинчи бобида психологик таҳлилнинг типологик принципи асосига қурилган ҳарактерлар руҳияси таҳлил қилинди. Чўлпон қаҳрамонлар характери, руҳияси ва маънавиятига ижтимоий борлик, улар ўзлари эгаллаган ижтимоий мавқе ва бажарган функциялари нечоғли таъсир қилганини зўр маҳорат билан кўрсата билган. Бу ҳилдаги қаҳрамонлар ҳақида фикр юритганимизда, уларнинг ижтимоий тип сифатида гавдалантирилганини, ижтимоий тип эса муайян даврнинг тарихий, ижтимоий, иқтисодий, маданий шарт-шароитлари билан боғлиқ ҳолда объектив мавжудлигини назарда тутдик. Чўлпоннинг инқилоб арафасидаги Туркистон воқлигини бадиий тадқиқ қилишида бир-бирига боғлиқ икки жиҳатни ажратиб кўрсатилди: биринчидан, адиб Туркистон ижтимоий воқелигини, мустамлака сиёсатининг оғир оқибатларини қаҳрамонлар руҳиясида қолдирилган излар орқали кўрсатади; иккинчидан, қаҳрамонлар психикасининг ўзига хос хусусиятлари, хатти-ҳаракатларининг руҳий

асослари даврнинг ижтимоий-сиёсий, шарт-шароитлари контекстидагина тўғри тушунилади. Шунга кўра, типологик принцип асосига қурилган характерлар психологиясини тўғри тушуниш учун давр шарт-шароитларини билган ҳолда ёндашиш талаб қилинади. Буни таъкидлаб кўрсатишимиз шунинг учунки, кейинги йилларда тарихимизга муносабат ўзгара бошлаши билан ўтмишни фақат нурли тусда кўришга интилиш ҳоллари ҳам кузатилмоқда. Табиийки, бундай шароитда Акбарали, Раззоқ сўфи каби образлар ўқувчида эътироз туғдириши мумкин. Шунинг назарда тутиб, Акбарали образини, мисол тариқасида, тарихий ҳаққонийлик ва психологизм нуқтаи назаридан текширдик. Шу билан бирга, характерлар руҳиясини тўғри тушуниш учун, бизнингча, муаллиф муносабати таъсирга берилмаслик лозим. Сабаки, бу образлар талқинида Чўлпон маълум маънода чин муносабатини билдирганини эътироф этганимиз ҳолда замона зайли билан муносабатини янада “салбийлаштириш”га мажбур бўлган, деб ҳисоблаймиз.

“Кеча ва кундуз”даги қатор персонажлар руҳияси, асосан, уларнинг конкрет ҳаётий ситуациядаги хатти-ҳаракатлари ва диалоглар ҳисобига очилади. Биз буни психологик таҳлилнинг драматургик усули, деб юритдик. Бу ҳилдаги қаҳрамонлар руҳиясини тушуниш реал инсонни (ёки сахнадаги актёрни) тушуниш жараёнига яқин: айтилаётган гаплар оҳанги, юз-кўз ифодалари орқали уларнинг руҳияси тасаввур қилинади. Яъни, ҳар бир ўқувчи қаҳрамон руҳий ҳолатини ўзининг психологик имкониятлари даражасида тушунади, демак, образнинг китобхонлар онгидаги акси ҳам турличадир. Шунга кўра, бу образлар ҳақида фикр юритганда таҳлил ва талқин жараёни бир-бирига қўшилиб кетади.

“Кеча ва кундуз” инқилоб арафасидаги Туркистон воқелигининг, миллий турмушимизнинг оригинал, ҳаққоний инъикоси бўлибгина қолмасдан, изтиробли қалбнинг миллий давлатчилигимиз, жамиятимизнинг

истиқбол имкониятлари ҳақидаги изланишлари ҳамдир. Сталинча сиёсат юҳодай оғзини очиб турган вақтда Чўлпоннинг яқин ўтмиш воқеаларига ўз билганича ёндашуви, унинг таҳлилида “социалистик реализм принциплари”га эмас, адолат ва ҳақиқат мезонларидан келиб чиққани том маънодаги ижодий ҳам гражданлик жасоратидир.

“Кеча ва кундуз” ўзбек романчилик мактабининг ривожига кучли импульс беришга қодир асар эди. Бироқ, бир йилга етиб-етмай қатағонга учрагани туфайли, ўз вақтида бу нарса кузатилмади. Энди, роман қайта дунё юзини кўргач, насримизнинг навқирон авлоди ундан кўп нарсаларни, биринчи галда ўзлари тушунган ҲАҚИҚАТни борича кўрсатишни ўрганадилар, деган умиддамиз. |

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды в 2-х т., Т.І.М., 1980.
2. Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
5. Бритиков А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова. М., Л., 1964.
6. Бушмин А.Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности. Л.,1971
7. Валиди А.З. (Тўғон). Бугунги турк эли (Туркистон) ва яқин тарихи. 1-жилд. Шарқий ва Ғарбий Туркистон. 2-нашри, Истанбул, 1981 йил. (турк тилида).
8. Валиев А.Х. Положение дехканства Ферганы в к.ХІХ-н. ХХ вв. Т., 1958.
9. Выготский Л.С. Психология искусства. М.,1987.
10. Громов П.П. Герой и время. Л.,1961.
11. Громов П.П. О стиле Л.Толстого. Становление “диалектики души”. Л., 1971.
12. Громов М.П. В творческой лаборатории Чехова. М.,1975.
13. Гинзбург Л.О психологической прозе. Л., 1977.
14. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературыю М., 1988
15. Карлова Т.С. Вопрочы психологического анализа в наследии Л.Н.Толстого. Казань, 1959

16. Кастельская З.Д. Основные предпосылки восстания 1916 г. в Узбекистане. М., 1972
17. Киселева Л.Ф. Творческие искания А.Фадеева. М.,1965.
18. Ковалёв В.А. Поэтика Л.Н.Толстого. М., 1983.
19. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. М., 1990.
20. Компанеец В.В, Художественный психологизм в советской литературе (1920-е годы)ю Л., 1980
21. Мухаммаджонов М. Турмуш уринишлари. Т., 1969.
22. Ниятов Ч. Ҳозирги ўзбек прозасида характер проблемаси. /Т., 1984.
23. Норматов У. Гўзаллик билан учрашув. Т., 1976.
24. Проблема характера в современной советской литературе. М. –Л, 1962.
25. Проблема психологизм в советской литературе. Л., 1970.
26. Проблемы психологического анализа в литературе. Л., 1983.
27. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
28. Советская литература и новый человек. Л., 1967
29. Советская литература и мировой литературный процесс. Изображение человека. М., 1972.
30. Социалистический реализм и классическое наследие (проблема характера). М., 1960.
31. Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве. Саратов 1973.
32. Тимофеева В.В. Пути художественного исследования личности (из опыта советской литературы). Л.,1975

33. Умуров Ҳ. Таҳлил санъати. Т.,1978
34. Умуров Ҳ. Бадиий психологизм ва ҳозирги ўзбек романи. Т.,1983
35. Федюкова Н. Концепция человека в русской литературе начала XX века. Минск, 1982
36. Фрей З. Психология бессознательного. М.,1989.
37. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970.
38. Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1978.
39. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1963.
40. Шермухаммедов П. Рухий олам кўзгуси. Т., 1971.
41. Шодиев Н. Рухият рассоми. Т., 1977
42. Щенников Г.К. Художественное мышление Ф.М. Достоевского. Свердловск, 1978.
43. Щербина В. Наш современник. Концепция человека в литературе XX столетия. М., 1964.
44. Қўшжонов М. Ойбек маҳорати. Т., 1965.
45. Қўшжонов М., Норматов У. Маҳорат сирлари. Т., 1968.

II

1. Абдурахмонов А. Проблема характера русского человека в узбекской прозе. Дисс... канд.филол.наук. Т., 1972.
2. Абдурахмонова М. А.Қодирийнинг психологик тасвир маҳорати. Канд.. дисс... Т., 1977.
3. Бабаева Н.М. Мастерство П.Қадырова в создании характера. Дисс.канд. филол.наук. Т.,1972.

4. Довурбаев У. проблема нового человека в современной узбекской прозе. Автореф.дисс...канд.филол.наук. Т.,1982.
5. Ниятов Ч. Проблема характера в современной узбекской деревенской прозе. Автореф.дисс... канд.филол.наук. Т.,1975
6. Тураев А.У.Изображение характеров в узбекски историко-революционных романах. Автореф.дисс...канд.Т.,1975
7. Умуров Х.И. Проблема психологизма и узбекский роман. Дисс...доктора филол.наук. Т.,1983
8. Шодиев Н. Абдулла Қаҳҳорнинг психологик таҳлил маҳорати. Канд...дисс. Т.,1973.
9. Юлдашев Н.Б. Проблемы психологического анализа в современной узбекской прозе. Автореф.дисс...канд. М.,1982

III

1. Алимухамедов А. А.Қаҳҳор ҳикоялида психологик тасвир. “Шарқ юлдузи”, 1947йил 2-3-сон.
2. Бозоров А. Чўлпон Бухорода. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1991йил 21 июнь.
3. Б.Аҳмедов. Тонг қоронғусида. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1988 йил 25 ноябрь.
4. О.Шарафиддинов. Чўлпоннинг ижодий йўли тўғрисида. “Шарқ юлдузи”, 1988 йил 2-сон.
5. О.Шарафиддинов. Ижод йўли. “Ёшлик”, 1987 йил 10-сон
6. О.Шарафиддинов. Кеча ва кундуз. “Ўзбекистон ва санъати”, 1990 йил16 февраль.
7. Р.Отаев. Тонг юлдузи шуълалари. “Шарқ юлдузи”, 1989 йил 1-сон.

8. Ж.Шарифий, О.Шарафиддинов, Ю.Султонов. “Кеча ва кундуз” хақида. “Қизил Ўзбекистон”, 1937 йил 6 август.
9. Ў.Мирзахўжаев. Шоир хонадони бисотидан. “Совет ўзбекистони санъати”, 1988 йил 10-сон.

IV

1. Чўлпон. Яна олдим созимни. Роман, пьеса, шеърлар. Т., Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1991 йил.
2. Чўлпон. Дўхтур Муҳаммадиёр. “Садои Туркистон”, 1914 йилнинг 24,-30,-34,-45,-46,-47,-сонларида босилган.
3. Чўлпон. Қурбони жаҳолат. “Садои Туркистон”, 1914 йил 6-сон.
4. Чўлпон. Адабиёт надир. “Садои Туркистон”, 1914 йил 4 июнь.
5. Чўлпон. Муҳтарам ёзгучиларимизга, “Садои Туркистон”, 1914 йил 6 февраль.
6. Чўлпон. Ойдин кечаларда. “Инқилоб”, 1922 йил 7-8-сон.
7. Чўлпон. Қор қўйнида лола. “Инқилоб”, 1923 йил 9-10-сон.
8. Чўлпон. Новвой қиз. “Гулистон”, 1990 йил 8-сон.
9. Чўлпон. Яна кўзгалдилар. “Қизил байроқ”, 1922 йил 22 август.